

**UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UESC
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA: ATLÂNTICO E
DIÁSPORA AFRICANA**

ALINE AREIA ALMEIDA MIMOSO

**Corpos São Currículo: Experiências entre o
Interlocuções e Colégio Estadual Aurelino Leal em
Itacaré - Bahia
(2008 – 2023)**

ILHÉUS/ BAHIA 2024

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA:
ATLÂNTICO E DIÁSPORA AFRICANA - PPGH

ALINE AREIA DE ALMEIDA MIMOSO

**Corpos são currículo: Experiências entre o Interlocuções e
Colégio Estadual Aurelino Leal em Itacaré-BA
(2008 – 2023)**

Dissertação submetida ao Programa de Pós-graduação em História do Atlântico e da Diáspora Africana, para obtenção do título de Mestra em História, sob a orientação da Profa. Dra. Laila Brichta

Área de concentração: História do Atlântico e da Diáspora Africana

Linha de Pesquisa: Experiência da Diáspora Africana: Identidade, Cultura e Sociedade.

Orientadora: Prof.^a Dr.^a Laila Brichta

ILHÉUS/BAHIA

2024

M661

Mimoso, Aline Areia de Almeida

Corpos são currículo: Experiências entre o interloquções e Colégio Estadual Aurelino Leal em Itacaré – BA (2003 – 2023) / Aline Areia de Almeida Mimoso. – Ilhéus, BA: UESC, 2024.

139f.: il.; anexo.

Orientadora: Laila Brichta

Dissertação (mestrado) – Universidade Estadual de Santa Cruz. Programa de Pós-Graduação em História do Atlântico e da Diáspora Africana – PPGH
Inclui referências.

1. História da África. 2. Diáspora africana. 3. Relações raciais. 4. Educação. 5. Itacaré (BA). I. Título.

CDD 960

ALINE AREIA ALMEIDA MIMOSO

**Corpos são currículo:
Experiências entre o Interlocuções e Colégio Estadual
Aurelino Leal (2008 – 2023)**

Dissertação apresentada ao PPGH da Universidade Estadual de Santa Cruz,
como parte das exigências para obtenção do título de Mestre em História,
sob a orientação da Prof.^a Dr.^a Laila Brichta

Aprovada em 26 de abril de 2024.

Banca Examinadora:

Prof.^a Dr.^a Laila Brichta – Orientadora (UESC)

Prof.^a Dr.^a Inara Rodrigues – Membro Interno (UESC)

Documento assinado digitalmente
 FRANCISMARY ALVES DA SILVA
Data: 20/03/2025 10:41:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Prof.^a Dr.^a Francismary Silva – Membro
Externo Universidade Federal do Sul da Bahia
(UFSB)

AGRADECIMENTOS

No processo de realização dessa pesquisa contei com vasta colaboração e apoio de muitas pessoas, principalmente com pessoas que acreditaram, familiares e muitas outras que conheci no percurso.

Aos meus pais, Paulo Roberto Silva Mimoso, um exemplo de comprometimento político e social, e Celia Maria Ribeiro de Almeida, sempre ao meu lado me apoiando em tudo que preciso e que sente as dores e alegrias junto comigo. Também sou grata aos meus avós Edson Ramos de Almeida (in memoriam), Joana Ribeiro de Almeida (in memoriam), minha bisavó Dulce Hadad (in memoriam). Aos meus irmãos José Felipe, Danna, Paula e Pérola, essenciais na minha vida, e aos meus lindos sobrinhos e minha querida boadrasta Vera Mimoso.

A Tia Vera Lúcia Santos Mimoso por todo suporte e carinho desde a universidade – gratidão também aos meus tios e primos.

A família que construo todos os dias junto a minha companheira de vida, Dianne Luzia da Hora Baraúna, apoio fundamental na minha trajetória diária, e a Beatriz, Flora e Amélie.

Aos amigos queridos que caminham comigo e me deram além da amizade o suporte na caminhada, Juliana Delmont, Valdinéa Sacramento e Rafael Barros.

As amigas irmãs Nubia Santana e Meiry Santana por toda a amizade, carinho e apoio.

As amigas Barbara Vasconcelos, Mônica Reis e Vanessa Setsuko, Carolina Texeira.

Ao professor e amigo Flávio Gonçalves dos Santos por propor e ser parte essencial para o projeto Interloquções existir e persistir. A sua coragem e generosidade me inspiram.

No projeto Intelocções encontrei pessoas especiais de mais ao longo de trajetórias que se entrelaçam. Agradeço desde o início a muitas pessoas, Jorge Rasta, Joedson (mestre Peroá), Katu Tupinambá, Mãe Ilza Mukalê,

Glauce (Odara), Kátia Vinhático, Elis Fiamengue, Erlon, Ronaldo, Noberto, Josivaldo, Cleide, André, Wilker, Gilmara, Mendonça, Cleusa e Michele.

Ao Colégio Estadual Aurelino Leal, uma inspiração do quanto é possível ter uma escola que tem como princípio o acolhimento às pessoas, aos projetos, às inovações. Estendo a minha amizade e gratidão aos professores que caminham junto comigo e todos os trabalhadores que fazem a escola existir e são essenciais em cada seminário integrador do projeto Interloquções.

Ao amigo Silva, parceiro de muitas horas dos Seminários Integradores.

Sou grata a Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) por propiciar o Projeto Interloquções e o Programa de Pós-Graduação em História e muitas outras possibilidades de extensão universitária que fazem parte da minha trajetória.

Ao Centro Educacional de Itacaré, escola que também compõe a minha trajetória profissional. Aos estudantes e amigos professores por toda a força que recebo em todos os momentos. Em especial ao gestor e amigo José Augusto Cruz (Tuca).

Há luta da APBL sindicato em Itacaré.

Estendo o agradecimento institucional à prefeitura de Itacaré pela liberação recebida para desenvolver a pesquisa, nas pessoas de Eliane Camargo e Jamille Silva de Souza.

As professoras que compuseram a banca examinadora da qualificação, Inara Rodrigues (UESC) e Francismary Silva (UFSB) sou grata pelos comentários e críticas que foram de extrema importância para o amadurecimento e conclusão desse trabalho.

O processo terapêutico foi fundamental na percepção e organização para concluir a pesquisa, sou grata a Ivone Eleoterio.

Sinto uma gratidão imensa por ter amizade e orientação da professora Laila Brichta, um ser humano gigante pela sua generosidade, uma orientadora presente, fundamental da minha vida.

Por fim agradeço a cada pessoa que passou na minha vida e que tive a oportunidade de ser professora para principalmente aprender, são muitas, que fizeram e fazem o Interloquções e a escola existirem.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	10
CAPÍTULO 1- História das políticas públicas e populações negras e indígenas no Brasil	
1.1 Contexto político e lutas sociais negras no século XX.....	16
1.2 A Constituição de 1988 e as políticas de ações afirmativas.....	25
1.3 O século XXI de 2003 a 2020.....	38
CAPÍTULO 2 – A cidade de Itacaré e o Colégio Estadual Aurelino Leal	
2.1 O município (Itacaré)	57
2.2 O município e as políticas educacionais	66
2.3 Colégio Estadual Aurelino Leal	81
CAPÍTULO 3- As transformações na comunidade escolar do CEAL motivadas pelo Projeto Interloções	
3.1 Projeto Interloções: educação básica e comunidades.....	91
3.1.1 Pequeno relato sobre cada comunidade envolvida	101
3.2 Ações do Interloções no CEAL.....	112
3.3 Impactos e resultados do projeto Interloções no CEAL.....	120
Considerações Finais	130
Referências Bibliográficas	133
Anexos	139

RESUMO

Esta dissertação analisa a história e os impactos do projeto de extensão Interloquções no Colégio Estadual Aurelino Leal em Itacaré-Bahia no período entre 2008 e 2023. É uma pesquisa de análise bibliográfica e documental, pautada na legislação sobre educação e direitos sociais, e nas fontes produzidas pelos 15 anos de ações efetivas do Projeto. Este estudo permite analisar a importância das lutas dos movimentos sociais na promoção de políticas educacionais e as contribuições para o exercício da cidadania e do respeito a diversidade humana. Debate questões étnico-raciais a partir da história da diáspora africana e seus desdobramentos na sociedade brasileira. Também investiga a Escola de educação básica como espaço de representação da sociedade e de luta para mudanças sociais e para a supressão de discriminações. Concluiu-se que a história das transformações sociais envolve todos os indivíduos que compõem a comunidade escolar, quando esta se propõe a ser democrática, valorizando os conhecimentos acadêmicos e os das comunidades tradicionais, tendo como perspectiva uma escola para todas as pessoas na busca por equidade e respeito aos direitos humanos.

Palavras-Chaves

História, Diáspora Africana, Relações Raciais, Educação, Itacaré-Bahia

ABSTRACT

This dissertation analyzes the history and impact of the Interloquções extension project at Aurelino Leal State College in Itacaré, Bahia, between 2008 and 2023. It is a bibliographical and documentary analysis, based on legislation on education and social rights, and on the sources produced by the project's 15 years of effective action. This study makes it possible to analyze the importance of the struggles of social movements in promoting educational policies and their contributions to the exercise of citizenship and respect for human diversity. It discusses ethnic-racial issues based on the history of the African diaspora and its developments in Brazilian society. It also investigates the basic education school as a space for representing society and fighting for social change and the suppression of discrimination. It was concluded that the history of social change involves all the individuals who make up the school community, when it sets out to be democratic, valuing academic knowledge and that of traditional communities, with a view to a school for all people in the search for equity and respect for human rights.

Keywords

History, African Diaspora, Race Relations, Education, Itacaré-Bahia

RELAÇÃO DE IMAGENS:

1: Igreja de São Miguel (Itacaré)	62
2: Dados censitários 1	67
3: Dados censitários 2 (consoante à cor e raça)	68
4: Dados censitários 3 (segundo idade)	69
5: Comunidades negras e rurais por município da Bahia 2022	70
6: Referencial curricular de Itacaré	78
7: Placa do Ceal	81
8: Prédio do Ceal	83
9: Foto do caderno de ata do Ceal	87
10: Card de divulgação do Seminário Integrador Interloquções	102
11: Seminário Integrador Interloquções/Terreiro Matamba Tombenci Neto (Ilhéus)	103
12: Localização das terras indígenas Tupinambá em Olivença	104
13: Seminário Integrador Interloquções no Acuípe (Olivença)	105
14: Seminário Integrador Interloquções em Itacaré	107
15: Seminário Integrador Interloquções em Canavieiras	108
16: Seminário Integrador Interloquções na UESC	110
17: Seminário Integrador Sapucaieira em Olivença	114
18: Seminário Integrador Interloquções em Itacaré	115
19: Caminhada noturna de Zumbi (Itacaré)	117
20: Card de divulgação Seminário Integrador Interloquções (Itacaré)	119
21: Seminário Integrador Interloquções (Itacaré)	120
22: Formação para professores/Ceal Professor Flávio Gonçalves (UESC)	123
23: Seminário Integrador Interloquções (UESC)	127

Introdução

Iniciei na docência ainda durante minha graduação em Licenciatura em História (UESB 1998-2002), no município de Maetinga em 2001, ministrando aulas de História para o Ensino Fundamental na Escola Municipal do distrito de Cercadinho, há cerca de 100 km (com trecho longo sem asfalto) de Vitória da Conquista/BA. Sempre tive afinidade com as questões referentes aos movimentos sociais, por acreditar que o exercício da política é um direito de todos, que devem se organizar para exercerem críticas e promoverem mudanças que beneficiem a coletividade.

Após concluir a graduação, em 2003, comecei a trabalhar em Itacaré/BA, cidade a 65 km ao norte de Ilhéus, com aproximadamente 25 mil habitantes na época, dividindo-me entre a sede do município e o meio rural. Foi essa cidade que escolhi para viver e onde realizo minhas atividades pedagógicas. A partir de então, as questões acerca da diversidade se tornaram mais intensas e minha percepção se ampliou para além da luta de classes, afinal era preciso também garantir outras formas de igualdade que extrapolavam a questão econômica. As demandas de gênero, étnico-raciais, orientação sexual e religiosa passaram a ser notadas como questões urgentes a serem resolvidas para uma efetiva igualdade e democracia. Percebi que como professora de história minhas possibilidades de luta poderiam se ampliar, trazendo para dentro da escola e da sala de aula discussões já presentes na vida das pessoas.

Parto de dois princípios basilares: o artigo 1º. da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB, 1996, p.7) que afirma “a educação abrange os

processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais”; e o princípio postulado há mais de meio século e aceito socialmente que a escola deve ser para todos e, portanto, devemos ampliar o acesso da comunidade à educação. (AZEVEDO, 2010). Entendo, portanto, o ambiente escolar como um espaço dinâmico e em constante construção e, para tanto, deve ser apreendido pela comunidade, ou seja, deve ser um local que dialoga com as demandas sociais e que agrega a comunidade em seu entorno.

O caminho percorrido para chegar ao Projeto Interloquções passou pela aproximação com os movimentos étnico-raciais já bastante desenvolvidos e reconhecidos em Itacaré, como a associação cultural Casa do Boneco e o grupo de capoeira Filhos de Zumbi. A Universidade Estadual de Santa Cruz também foi de grande importância, pois cursei a especialização em Educação das Relações Étnico-Raciais entre os anos de 2006 e 2008 que, além da formação teórica, também nos propiciou a participação e organização do Fórum PRÓ-LEI em Itacaré. Essa ação foi de extrema importância, envolvendo cerca de 150 pessoas entre a Comunidade Acadêmica - estudantes e professores da pós-graduação - a Comunidade Escolar - professores e alunos da rede de educação municipal e estadual - e a Comunidade do Município – como, por exemplo, a Casa do Boneco.

Percebi, depois disso, a real possibilidade de articulação e diálogo entre comunidades diversas em prol da educação, da inclusão e da democracia. Estabelecemos, a partir desse momento, uma ação continuada entre o Colégio

Estadual Aurelino Leal (CEAL), a associação cultural Casa do Boneco, o grupo de capoeira Filhos de Zumbi (os três de Itacaré) e professores do curso de História da UESC. Em 2007, articulamos uma atividade para a valorização da história e cultura afro-brasileira e criamos a Caminhada Noturna de Zumbi. Essa caminhada ocorre desde então em um dia estratégico e próximo do dia 20 de novembro, e se configura em um momento de reflexão e alegria.

Após a execução dessas atividades e do encontro entre o Colégio Estadual Aurelino Leal e os movimentos sociais da cidade, percebemos a necessidade de melhor organizar e sistematizar as nossas ações e demandamos aos professores da UESC, com quem já realizávamos trocas, um projeto mais amplo e que nos integrasse. Nossa demanda foi atendida e no ano seguinte, em 2009, firmamos uma parceria mais concreta com a Universidade, ingressando no projeto de extensão cadastrado na Proex da UESC como *Interlocução entre as comunidades indígenas, afro-brasileiras, as escolas de ensino médio e fundamental e a produção acadêmica da UESC*, que sintetizamos pelo carinhoso e mais preciso termo INTERLOCUÇÕES.

O Interlocuções é um projeto de programa permanente de Extensão da UESC, elaborado academicamente por docentes do curso de História e, por conta disso, foi metodologicamente concebido em suas dimensões diagnóstica, de intervenção e epistemológica, visando criar e consolidar canais de diálogo entre comunidades indígenas e afro-brasileiras, a produção acadêmica da universidade e as escolas de Educação Básica, com o fito de instrumentalização de agentes sociais e professores, o desenvolvimento de atividades conjuntas nas quais são identificadas as principais demandas das

comunidades envolvidas, e o estímulo e a efetivação de interação e troca de conhecimentos entre todos os envolvidos. As escolas de educação básica vinculadas ao projeto são dos municípios de Ilhéus, Pau Brasil, Canavieiras e Itacaré, e por conta de suas realidades específicas e diversas, ao longo desses 15 anos de existência e atuação, o Projeto Interloquções, que inicialmente balizava suas ações intervencionistas pautadas na diversidade étnico-racial, foi incorporando outras demandas das comunidades escolares concernentes ao gênero e à sexualidade.

O Colégio Estadual Aurelino Leal no município de Itacaré/Ba é parte integrante do Projeto Interloquções desde a sua implementação a partir de 2009. Trata-se hoje de uma escola de porte especial que oferece o ensino médio nas modalidades seriadas, integral e educação de jovens e adultos para a sede do município e todo o seu entorno rural.

É importante situar que tanto no espaço urbano do município quanto nas comunidades rurais, existe uma diversidade grande entre a comunidade escolar, pois em Itacaré as diferenças geográficas, econômicas, sociais e culturais são notáveis, o que se configura em uma riqueza. E a escola é um dos espaços de encontro e confronto para uma proposta de educação mais inclusiva para todos.

Esta pesquisa buscou analisar a história do projeto de extensão universitária Interloquções em sua relação com o Colégio Estadual de Tempo Integral Aurelino Leal (CEAL), pensando a partir das intersecções de raça, etnia, classe, gênero e sexualidade presentes na comunidade escolar, e como as mudanças sociais passam pelo campo da educação, especialmente quando

a comunidade se envolve e protagoniza projetos e ações que visam mudanças estruturais. Para isso, dividimos este trabalho em três capítulos.

O primeiro intitula-se “História das políticas públicas e populações negras e indígenas no Brasil” e nele se busca contextualizar as lutas dos movimentos sociais étnico-raciais no Brasil no século XX e início do século XXI. Veremos que a educação sempre foi uma das prioridades de reivindicação destes movimentos e, por isso, entende-se que estes momentos foram fundamentais para implementação das leis de ações afirmativas vigentes atualmente no país e que norteiam a implementação de ações, como o nosso objeto de estudo, o Projeto Interloquções. O primeiro capítulo está dividido em três tópicos que discutem o contexto político e as lutas sociais negras brasileiras no século XX. Mostramos a importância do movimento negro e indígena no período e suas lutas constantes diante de uma sociedade constituída pelo racismo estrutural.

O segundo capítulo foi nomeado “A cidade de Itacaré e o Colégio Estadual Aurelino Leal” e tem o objetivo de contextualizar o município de Itacaré na Bahia, fazendo um breve resumo da sua história, passando pelo período colonial até chegar na república e apontando a importância da agricultura cacaueteira para o desenvolvimento do município, até chegar o turismo. As políticas educacionais da cidade, situada em uma região com muitos remanescentes quilombolas, revelam articulações entre a cidade, seus moradores e a política. Por fim, trataremos da escola Colégio Estadual Aurelino Leal (CEAL) enquanto o local no qual o Projeto Interloquções se desenvolve. Buscamos contemplar a diversidade no que diz respeito aos

distintos corpos que fazem parte do segmento estudantil e o quanto esta pluralidade acrescentou novas demandas ao projeto.

O terceiro capítulo tem como título “As transformações na comunidade escolar do CEAL motivadas pelo Projeto Interloquções” e estão presentes nesse trecho as discussões sobre as transformações e resultados do referido Projeto na escola e na comunidade. Buscamos atentar para o fato de que o Projeto apreendeu as demandas da educação básica e da comunidade de maneira que as ações resultaram na criação de disciplina no currículo escolar chamada Interloquções. A participação da escola em outros espaços no decorrer das ações do Projeto rendeu aos participantes autonomia e uma valorização da autoestima no que diz respeito ao pertencimento de uma comunidade escolar engajada e com um olhar crítico quanto às temáticas desenvolvidas em cada etapa do Projeto Interloquções.

Capítulo 1

HISTÓRIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E POPULAÇÕES NEGRAS E INDÍGENAS NO BRASIL

1.1 Contexto político e lutas sociais negras do século XX

As lutas emancipatórias da população negra brasileira são históricas e perpassam toda a existência dos africanos e seus descendentes em solo americano e de forma mais específica no território brasileiro. O processo de abolição da escravidão no Brasil ocorreu de maneira lenta e violenta, acompanhado de muita resistência da população negra que vislumbrava, para além do direito à liberdade, uma mais digna inserção na sociedade brasileira, lutando por políticas públicas que a incluísse em um contexto de direitos básicos, principalmente no que diz respeito ao trabalho e à educação. Pode-se dizer que no período após a abolição, em uma sociedade de maioria de analfabetos, a educação era um dos principais problemas a serem enfrentados.

Porém, o Estado brasileiro não se comprometeu e não desenvolveu políticas públicas que minimizassem as desigualdades intensas produzidas pelo modelo de sociedade criado no país a partir da colonização e que se manteve durante o Brasil Império e na República. Pelo contrário, as políticas públicas prosseguiram em uma perspectiva que além de favorecerem as desigualdades de classe, continuaram alimentando o racismo. (SCHWARCZ, 2000). Seguindo as teorias eugenistas europeias surgidas no final do século XIX, pensadores brasileiros, como Oliveira Vianna, reforçaram o estigma dos afrodescendentes e acrescentaram mais força ainda à desigualdade de gênero, mantendo um modelo patriarcal de sociedade onde poucos tinham acesso à cidadania. (CARVALHO, 2002).

Durante as primeiras décadas da República, período denominado de

República Velha (1889-1930), os movimentos sociais se organizaram pela luta da inserção dos negros na sociedade brasileira em situação de igualdade com a população branca. Nesse momento, a imprensa negra teve um papel importante, veiculando matérias que favoreciam esta ideia e fortaleciam a luta:

A imprensa negra rompe com o imaginário racista do final do século XIX e início do século XX que, pautado no ideário do racismo científico, atribuía à população negra o lugar de inferioridade intelectual. Os jornais tinham um papel educativo, informavam e politizavam a população negra sobre os seus próprios destinos rumo à construção de sua integração na sociedade da época. (LINO GOMES, 2012, p.10)

Como se pode observar, a imprensa negra servia não somente como um veículo de informação, mas como um meio de propagação de ideias de mudanças, aliando o processo de formação política e educacional na luta contra uma estrutura sempre baseada em ideias racistas e excludentes.

Importantes movimentos continuaram se organizando para a integração dos negros na vida social brasileira de forma mais digna e equiparada com os brancos. Dentre esses movimentos, é preciso destacar a Frente Negra Brasileira fundada em 1931 na cidade de São Paulo. Esta associação tinha uma proposta recreativa e educativa, mas por seu caráter político e pelo sucesso que alcançou em suas ações de formação técnica profissionalizante e nos encontros festivos e artísticos, foi transformado em partido político em 1936 com a intenção de concorrer com candidatos negros nas eleições de 1938. Essas eleições, contudo, não ocorreram devido ao golpe Estado Novo orquestrado por Getúlio Vargas em 1937, que teve como uma de suas primeiras ações colocar os partidos políticos na ilegalidade:

(...) a Frente Negra criou estratégias que envolviam a educação como uma forma de valorização da história “dos antepassados” e como uma ferramenta de capacitação para a disputa de uma colocação no mundo do trabalho, cada vez mais exigente. Se

era preciso ter um conhecimento escolar para disputar os empregos, especialmente dos centros urbanos, então a associação passou a se organizar para tentar prover essas ferramentas àqueles que não a tinham. (BRICHTA, 2012, p. 232)

Podemos perceber que a Frente Negra buscava se movimentar principalmente pelo caminho da educação, buscando qualificar a população negra para o trabalho, objetivando sua inserção com mais qualidade na sociedade brasileira. Além disso, não perdia de vista a possibilidade de sua participação política, afinal, um dos caminhos possíveis para melhorar a vida da população passa pela política e em um período em que os analfabetos não podiam votar, de acordo com a constituição brasileira em vigor na época, a alfabetização se tornava uma ação política objetiva. Participar do processo eleitoral foi considerado essencial para a Frente Negra Brasileira, afinal a população negra era a mais prejudicada no cotidiano que a excluía por razões técnicas, que era uma forma de disfarçar o racismo.

Além da Frente Negra outros movimentos sociais foram surgindo com o objetivo de valorização da população negra, como o Teatro Experimental do Negro (TEM) que teve uma vida de 1944 a 1968. Seu organizador foi Abdias do Nascimento, que partia da ausência de negros na dramaturgia brasileira e da forma como as representações e histórias dessa população era retratada no teatro brasileiro, para propor a formação de um grupo de teatro somente composto por pessoas negras.

(...) O TEN deixou herdeiros e saberes. A luta pela visibilidade dos negros e das negras na cena artística cultural, na literatura e na mídia continua até hoje. (LINO GOMES, 2019, p.32)

É importante analisar que os movimentos sociais afro-brasileiros da época se colocavam sempre na perspectiva da valorização da educação,

utilizando diversas estratégias para alcançar esse objetivo. O Teatro Experimental do Negro, por exemplo, utilizava o espaço artístico para formar e qualificar a população negra com o objetivo declarado de aumentar a participação dos negros na luta por sua inserção e por mais direitos na sociedade brasileira, acabando com o racismo através da arte e cultura, como vemos nesse trecho escrito por Abdias:

Para confrontar o desafio implícito na situação descrita nas páginas precedentes, fundamos em 1944, no Rio de Janeiro, o Teatro Experimental do Negro - TEN- com os seguintes objetivos básicos: a) resgatar os valores da cultura africana preconceituosamente marginalizados à mera condição folclórica, pitoresca ou insignificante; b) através de uma pedagogia estruturada no trabalho de arte e cultura, tentar educar a classe dominante "branca", recuperando-a da perversão etnocentrista de se autoconsiderar superiormente europeia, cristã, branca, latina e ocidental; c) erradicar dos palcos brasileiros o ator branco maquilado de preto, norma tradicional quando o personagem negro exigia qualidade dramática do intérprete; d) tornar impossível o costume de usar o ator negro em papéis grotescos ou estereotipados: como moleques levando cascudos, ou carregando bandejas, negras lavando roupa ou esfregando o chão, mulatinhas se requebrando, domesticados Pai Joões e lacrimogêneas Mãe Pretas; e) desmascarar como inautênticas e absolutamente inúteis a pseudocientífica literatura que focalizava o negro, salvo raríssimas exceções, como um exercício esteticista ou diversionista: eram ensaios apenas acadêmicos, puramente descritivos, tratando de história, etnografia, antropologia, sociologia, psiquiatria etc., cujos interesses estavam muito distantes dos problemas dinâmicos, que emergiam do contexto racista da nossa sociedade (NASCIMENTO, 1978, p. 129)

Como se pode notar, as lutas contra o racismo e as desigualdades sociais travadas por sujeitos como Abdias Nascimento se apresentavam ao longo do avançar do século XX de modo cada vez mais evidente e publicamente declarado. Os meios para se buscar a supressão das desigualdades foram diversos: movimentos sociais, imprensa e ações políticas. A presença de Abdias Nascimento nessa luta exemplifica a amplitude das demandas e dos espaços de embate utilizados para tentar mudar a

configuração de desigualdades raciais e sociais na estrutura do Estado brasileiro. Sobre ele, no Ipeafro consta:

Abdias Nascimento (1914-2011) já foi descrito como o mais completo intelectual e homem de cultura do mundo africano do século XX. Poeta, escritor, dramaturgo, artista visual e ativista pan-africanista, ele fundou o Teatro Experimental do Negro e o projeto Museu de Arte Negra. Suas pinturas, largamente exibida dentro e fora do Brasil, explorando o legal cultural africano no contexto do combate ao racismo. Professor Emérito da Universidade do estado de Nova York, ele foi deputado federal, senador da república e secretário do governo do estado do Rio de Janeiro.¹

No seu quase um século de vida, Abdias Nascimento, além do que já foi descrito sobre a sua trajetória de vida, também fez parte da Frente Negra Brasileira, demonstrando sua atuação e participação em movimentos diversos na luta contra o racismo.

Minhas primeiras experiências de luta foram na Frente Negra Brasileira (...) As pessoas e as ideias já vinham de antes, mas foi nos inícios dos anos trinta que o movimento se institucionalizou na forma da Frente Negra Brasileira. Entre seus fundadores estavam Arlindo Veiga dos Santos e José Correia Leite e, como movimento de massas, foi a mais importante organização que os negros lograram após a abolição da escravatura em 1888. (NASCIMENTO, 2011)

O que se percebe é uma luta constante contra a desigualdade racial no país movida pelos sujeitos vítimas do racismo, demonstrando que o Estado brasileiro pouco fez institucionalmente desde a abolição da escravatura pela definitiva supressão das desigualdades.

Uma mudança no cenário político pode ser vista a partir da década de cinquenta e sessenta com a Conferência de Bandung (1955) e a perspectiva anunciada por Jânio Quadros, em 1961, então presidente do Brasil, de promover uma política externa mais independente. Passa a haver uma

¹ Disponível em <https://ipeafro.org.br/personalidades/abdias-nascimento/> Visitado em 13/03/2023

confluência dentro e fora do Brasil para que as pautas reivindicadas pelos movimentos sociais avançassem na discussão e na implementação de ações mais efetivas para o desenvolvimento do Brasil. No campo das relações internacionais, começava um tímido redirecionamento da diplomacia brasileira, buscando uma política externa autônoma:

Em 1961, o presidente Jânio Quadros, apesar de seu curto mandato, promove uma inflexão na diplomacia brasileira, iniciando uma política externa independente. Essa inflexão dá-se justamente com o lançamento do que se chamou de “política africana do Brasil”. Essa política foi formulada por Jânio na sua mensagem ao Congresso em 1961 (cf. Saraiva, 1996: 56). A nova política exterior do Brasil muito se aproximava dos princípios aprovados na Conferência de Bandung (1955), especialmente no que se refere ao direito à autodeterminação dos povos e à luta contra o colonialismo e o racismo. (SANTOS, 2007, p.40)

Apesar da iniciativa de Jânio Quadros, com a chamada “política africana do Brasil”, o cenário político da década de 1960 sofreu mudanças profundas a partir de 1964 com o golpe cívico-militar no país. Uma forte repressão aos direitos sociais e políticos ocuparam o espaço na sociedade brasileira até 1985. Como reação à opressão imposta pelo Estado e seguindo lutas históricas nacionais e internacionais, os movimentos de luta por direitos civis e coletivos se colocaram de forma mais organizada e com o caráter reivindicatório na sociedade. Desta forma, embalado por lutas e movimentos emancipatórios da população afro-brasileira, na década de 1970 o Movimento Negro se apresenta para lutar contra a discriminação racial e por direitos civis em todos os espaços da sociedade.

O nascimento do MNU significou um marco na história do protesto negro do país, porque, entre outros motivos, desenvolveu-se a proposta de unificar a luta de todos os grupos e organizações anti-racistas em escala nacional. O objetivo era fortalecer o poder político do movimento negro. Nesta nova fase, a estratégia que prevaleceu no movimento foi a de combinar a luta do negro com a de todos os oprimidos da

sociedade. A tônica era contestar a ordem social vigente e, simultaneamente, desferir a denúncia pública do problema do racismo. Pela primeira vez na história, o movimento negro apregoava como uma de suas palavras de ordem a consigna: “negro no poder!” (DOMINGUES, 2007, p. 15 e 16)

Como notamos com Petrônio Domingues, em fins da década de 1970, a luta contra o racismo passou a ser de resgate e valorização da ideia de raça. A afirmação e ressignificação do ser negro passou a dialogar com todas as frentes de luta que o Movimento Negro Unificado (MNU) propôs trilhar, enriquecendo sua luta com as pautas das questões de classe e gênero, por exemplo.

O Movimento Negro Unificado tinha na sua essência a articulação dos saberes produzidos tanto pela militância social, cultural, artística, jurídica e política, como também pela intelectualidade negra, aliando conhecimento e prática, questionando o modelo hegemônico e eurocêntrico, fruto de um processo de colonização na América Latina e em boa parte do mundo. São várias as organizações que compuseram a luta negra pelo fim da discriminação racial e as desigualdades sociais:

São marcos para o movimento negro a fundação do Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial (MNU) em 1978 e dos Blocos Afros de Salvador, o Ilê Aiyê (1974), o Malê de Balê (1979), o Ara Ketu (1980) e o Muzenza (1981). Essas entidades surgiram com propostas políticas bastante objetivas: aumentar a autoestima da população afro-brasileira, fazendo-a se identificar como negra, valorizar a cultura e a ancestralidade africana e denunciar todo e qualquer ato de discriminação racial. A própria ação do deputado Abdias do Nascimento no cenário nacional e a proposição do Projeto de Lei 1.332 é produto desse processo político de tomada de consciência de uma parcela da população afro-brasileira, sobretudo aquela mais intelectualizada. (SANTOS, 2007, p.39)

Como Flávio Santos afirma, foram diversas ações e movimentos que se uniram em uma luta contínua pela superação do racismo. É perceptível a junção das várias formas de mobilização social que o MNU estimulou. A cultura

se colocou de forma central como meio de ação, porque cada bloco afro, cada afoxé vinha acompanhado de luta dos trabalhadores, de reivindicações nos campos da educação e, principalmente, na luta contra a discriminação racial, valorizando a autoestima da população negra.

A posição do Movimento Negro diante a história e cultura negra brasileira recoloca e ressignifica a ideia de “raça” para discutir como o racismo sempre esteve na base da sociedade brasileira à medida que foi produzido pelo Estado e seus agentes, afetando a vida das pessoas e o desenvolvimento da sociedade.

O Movimento Negro Unificado (MNU) se consolida enquanto organização em 1978. Com toda a sua complexidade de agentes e grupos variados, colocou-se como entidade política na condução de ações pautadas pelo movimento étnico-racial. Diante da sua grandiosidade, consensos importantes impulsionaram as bandeiras de luta.

O Movimento Negro é, portanto, um ator coletivo e político, constituído por um conjunto variado de grupos e entidades políticas (e, também, culturais) distribuídos nas cinco regiões do país. Possui ambiguidades, vive disputas internas e, também, constrói consensos, tais como: o resgate de um herói negro, a saber, Zumbi dos Palmares; a fixação de uma data nacional, o dia 20 de novembro; a necessidade de criminalização do racismo, o artigo 5º, inciso XLII da Constituição Federal de 1988, e o papel da escola como instrumento de reprodução do racismo. (SILVA JUNIOR, 2007 apud LINO GOMES, 2012, p.28)

Diante de sua amplitude e diversidade de agentes, questões regionais e muitas complexidades, o MNU estabelece consensos, fortalecendo sua unidade para a mobilização.

As pautas centrais de reivindicação foram direcionadas principalmente para os campos da educação e do trabalho. No que diz respeito a educação, é importante perceber que esta luta acompanha todos os movimentos étnico-

raciais no país, desde a Frente Negra Brasileira, o Teatro Experimental do Negro, a Imprensa Negra. Os fóruns educacionais sempre reivindicaram a inclusão da população negra na escola pública e gratuita, buscando espaço nas discussões políticas, como a Lei nº. 4.024/61, a primeira Lei de Diretrizes e Bases da educação no Brasil, sem obter muito sucesso, pois a perspectiva universalista suprimia a discussão racial. A questão se intensificou ainda mais em 1971 com a Lei de Diretrizes e Bases, Lei nº. 5.692/71, promulgada no período do regime militar. Durante o processo de sua promulgação, fica claro que a população negra não foi contemplada a contento, pois não se explicita que o direito a educação gratuita incluía a população negra do país:

No entanto, apesar de ter feito parte das polêmicas e debates em torno da aprovação da referida lei, a raça operou mais como recurso discursivo na defesa das ideias universalistas de uma educação para todos vigente na época. Uma análise mais detida dos diferentes documentos sobre a tramitação do texto legal permite inferir que naquele momento a dimensão da raça era considerada, juntamente com a classe, um fator de diferenciação no processo de escolaridade. Porém, não se falava de forma explícita se a população negra seria ou não a principal destinatária da escola pública e gratuita (DIAS, apud LINO GOMES, 2012, p.31 e 32)

Como podemos notar, mesmo com a discussão da ampliação da escola pública e gratuita no país, o modelo de política educacional brasileiro não estabelecia possibilidades de inserção da população negra no sistema educacional de forma efetiva. Quando o Movimento Negro trouxe para a centralidade do debate a politização do conceito de raça, permitia evidenciar a importância de uma legislação de fato mais democrática, avançando assim para a construção de uma política de ações afirmativas que garantisse espaços para a população negra, especialmente na educação básica e nas universidades.

A política de igualdade racial proposta pelo Movimento Negro abriu um

campo de divergências e debates acerca das questões étnico-raciais de grande relevância na construção de lutas por inclusão e democracia. Principalmente porque objetivava incluir outras populações, buscando ampliação do público beneficiado, tendo por base uma proposta educacional mais igualitária e, conseqüentemente, um país mais justo:

Partimos do pressuposto de que o Movimento Negro, enquanto forma de organização política e de pressão social - não sem conflitos e contradições - tem se constituído como um dos principais mediadores entre a comunidade negra, o Estado, a sociedade, a escola básica e a universidade. Ele organiza e sistematiza saberes construídos pela população negra ao longo da sua experiência, social, cultural e histórica, política e coletiva. (LINO GOMES, 2019, p.43 e 44)

Por todo o exposto, o Movimento Negro Unificado, com suas raízes históricas em um conjunto de movimentos étnico raciais anteriores e vindo desde o final do século XIX, ampliou o percurso de luta no século XX, constituiu-se e consolidando-se através de muitas ações pela busca incessante por inclusão da população negra brasileira em todos os lugares da sociedade.

A luta por direitos da população brasileira é constante, as variadas formas de organizações demonstram o quanto é difícil o processo de transformação quando se lida, por exemplo, com o racismo estrutural, com a construção de um Estado que se organizou de forma excludente e o quanto as frentes de ação devem ser diversificadas. Por isso, é necessário que as reivindicações, ações e propostas de leis sejam organizadas de forma ampliada, que também movam as estruturas e espaços sociais e os espaços de poder. A Educação é um dos espaços de luta mais estratégico nos processos de transformação de uma sociedade, e por mais que ela não deva ser vista como o único caminho, a luta por um conjunto de ações que a fortaleçam e que seja para a inclusão de todos, aumentando sua qualidade,

abre trajetos para a desconstrução do racismo.

1.2. - A Constituição de 1988 e as políticas de ações afirmativas

A República brasileira desde a sua promulgação em 1889 passou por muitos processos e reveses, incluindo golpes de Estado iniciados ainda para a sua implantação. Seguiu-se na Era Vargas com o golpe que instituiu o Estado Novo, que durou de 1937 até 1945, e o golpe cívico-militar de 1964 que implantou uma ditadura militar até 1985. Foi com esse histórico contexto político que a formulação da Constituição 1988 se deu, e mais especificamente quando o país se organizava para retomar um processo eleitoral, a democracia e as instituições políticas desmanteladas durante as duas décadas de ditadura militar:

Por tudo isso, a Constituição de 1988 trouxe a ideia de uma instituição eleitoral duramente conquistada. Trouxe o direito do voto para o analfabeto e o fim de uma série de discriminações: a econômica (voto censitário), a racial (escravos), a sexual (mulheres), a cultural (analfabetos). (CANEDO, 2013, p. 541)

Para alcançar esse objetivo de acabar com as discriminações, era preciso mudar o sentido das relações de poder estabelecidas no Brasil, que sempre estiveram baseadas e sustentadas nas desigualdades de raça/etnia, classe, gênero e sexualidade. Para tanto, tornou-se necessário ouvir e sentir os movimentos populares em suas reivindicações para a construção de uma constituição mais inclusiva, e, ao fim, a carta magna nacional ficou conhecida como a Constituição Cidadã, que garante e reafirma como dever do Estado promover o bem-estar e a igualdade de toda a população.

Os movimentos sociais, com mais ênfase a partir de 1985, junto às suas organizações, pressionaram para que a sociedade brasileira respaldasse a reivindicação pela inserção - na nova constituição que se projetava - de direitos sociais de inclusão e, principalmente, de reconhecimento das diversidades existentes no país. Os movimentos de caráter étnico-racial de negros e indígenas se colocaram à frente de grandes mobilizações para ocupar espaço no processo de elaboração da constituição de 1988.

O movimento negro conquistou um lugar de existência afirmativa no Brasil. Ao trazer o debate sobre racismo para a cena pública e indagar as políticas públicas e seu compromisso com a superação

das desigualdades raciais, esse movimento social ressignifica e politiza a raça, dando-lhe um trato emancipatório e não inferiorizante. (LINO GOMES, 2019, p. 22)

Ou seja, trazer o debate sobre o racismo para a reivindicação por leis que não fossem apenas universalistas, mas que reconhecessem as diferenças existentes no tratamento dado ao conjunto da população brasileira, principalmente no que se referia às questões raciais, era imprescindível para que de fato as discussões pudessem avançar no debate da constituição de 1988.

E dentre as diversas reivindicações do movimento negro em relação aos direitos sociais e ao reconhecimento das comunidades remanescentes de quilombos, a educação foi posicionada como um direito básico e primordial. Era preciso ser implementada com possibilidades pedagógicas através de políticas públicas que reconhecessem as diferenças sociais e raciais no sentido de superá-las, contrapondo-se à um modelo de assimilação, ou seja, de assimilar aqueles sujeitos ou grupos considerados como diferentes, impedindo, nessa assimilação, a existência de outras identidades.

Na esteira da redefinição do papel da África na concepção da nacionalidade brasileira, a Constituição Federal de 1988, contrapondo-se à referida vocação eugênica de 1934, assegurou o reconhecimento público a uma obviedade raramente presente na imagem que o país faz de si próprio e naquela vendida ao exterior: a pluralidade étnico-racial da sociedade brasileira. (RODRIGUES, 2006, p. 117)

Como Tatiana Rodrigues aponta, era preciso reconhecer através da constituição brasileira a importância das diversas matrizes étnico-raciais que compõem a sociedade. Somente com a reconhecida riqueza das diferenças, asseguradas e garantidas constitucionalmente, o combate contra o racismo e a busca por igualdade se daria. Vale notar aqui a importância do significado do continente africano e seu papel na história do Brasil para a luta por mudanças nas práticas discriminatórias.

Por outro lado, é preciso pontuar que a luta dos povos indígenas no Brasil ocorreu de forma efetiva desde a invasão dos portugueses ainda no século XVI e durante todo o processo de colonização imposto ao país. As imposições a que os povos originários foram submetidos começou com as chamadas guerras de conquista e continuaram depois com a criação de vilas, cidades e de um sistema jurídico regulador e formador da sociedade brasileira

que conhecemos:

Assim, ironicamente, o primeiro sentido de cidadania com que os índios foram agraciados por Portugal teve como meio a anulação da autonomia relativa das aldeias onde viviam. Com a entrada de não indígenas, a quem eram dados incentivos econômicos e políticos para casar com as índias, as novas vilas passaram a ser dominadas por brancos e mestiços, que estabeleceram sobre os índios um modo de relacionamento social hierarquizante que os reduzia à condição social mais baixa da pirâmide social brasileira, retirando-lhes paulatinamente toda autonomia política e quase toda vivência cultural. Sob muitos aspectos, a maioria do povo brasileiro pobre descende dessa relação original.

Brasil afora, inúmeras cidades atuais, e até bairros incorporados em cidades, nasceram dessa transformação político-administrativa. Os seus cidadãos mais pobres são descendentes de índios, mesmo recusando ou ignorando essa história. (GOMES, 2003, p. 428)

O trecho acima, do antropólogo Mércio Gomes, é uma síntese dos efeitos das leis elaboradas para o Brasil no período do governo do Marquês de Pombal no século XVIII, demonstrando as imposições de Portugal e seu intuito de dominação e esvaziamento dos sentidos dos povos indígenas, destituindo-os ainda mais dos seus direitos enquanto originários desta terra. Em 1789 foi revogada a condição de vassalagem dos povos indígenas – que lhes conferia certas obrigações, mas também alguma proteção da coroa portuguesa – e com as novas leis os índios foram colocados à disposição tanto do sistema administrativo português quanto de particulares, estimulando ainda mais o trabalho forçado em todas as esferas. As incursões das bandeiras nos territórios indígenas foram estimuladas com o argumento de que os povos indígenas estariam ameaçando a expansão luso-brasileira.

(...) Os vitoriosos poderiam matar quem quisessem nas refregas e capturar quem pudessem para mantê-los como escravos por espaço de dez a quinze anos. Na prática, essas recomendações foram usadas contra outros povos indígenas que vieram a sofrer ataques nessa época. Na verdade, o sentimento, que ainda hoje existe no recôndito mais perversos de certos setores rurais da sociedade brasileira, pelo Brasil afora, de que é permissível ou aceitável de algum modo ignorar a existência de povos indígenas, “limpar a área” de índios até atacar e destruir aldeias, tendo por justificativa que eles seriam empecilhos a interesses econômicos, particulares ou nacionais, foi iniciado pelos termos dessas cartas régias. (GOMES, 2003, p. 429-430)

Mércio Gomes se refere ao período colonial, quando o império português avançava sobre as terras do interior do Brasil, capturando indígenas e suas terras, para uso de particulares e do próprio Estado, usando todos os meios disponíveis e necessários para “limpar a área de índios”. Os mesmos

argumentos e meios ainda são utilizados hoje e parecem bem contextualizados com a situação atual de aldeias indígenas sendo atacadas constantemente. As promessas de demarcações das terras indígenas, garantidas constitucionalmente, não “saem do papel”, enquanto grileiros, garimpeiros e grandes proprietários se apropriam das terras indígenas argumentando desenvolvimento econômico, inclusive com atividades ilegais, como o garimpo.

Durante o Brasil Império seguiu-se o mesmo modelo de descaso com as comunidades indígenas. Na primeira constituição brasileira, a de 1824, nada foi incluído sobre a questão indígena, deixando esta população exposta a todo tipo de violência e espoliação do seu território. O governo regencial em 1831 declarou que os indígenas eram livres, porém foi mantida uma condição: a de que os mesmos não poderiam ser considerados cidadãos plenos, sendo submetidos as decisões de cada província sobre as suas vidas e modos de viver.

A falta de autonomia e de reconhecimento acerca dos direitos das populações indígenas era sempre acompanhada pelo processo de imposições religiosas e culturais, no qual o ponto central sempre foi desqualificar e aculturar, negando os direitos sobre a sua história e principalmente sobre suas terras. Esta relação de poder, no Brasil, relacionada à questão da terra é crucial, como notamos durante toda a história do país, do período colonial, imperial e seguindo pela república.

Durantes a primeira fase da república brasileira, o país foi muito criticado internacionalmente pela matança das populações indígenas. No governo de Nilo Peçanha, a questão indígena se tornou um mote federal e se criou, em 1910, o Serviço de Proteção aos Índios (SPI) que foi dirigido por Cândido Rondon. O processo de criação do SPI passava pela necessidade de aculturação dos indígenas:

(...) Toda a sua política, cuja administração é parecida com aquela do Regimento das Missões, foi realizada sob o peso ideológico do paradigma da aculturação, tal qual também pensavam os antropólogos e historiadores, segundo a qual os índios estavam em processo de extinção ou ao menos de aculturação, assimilação e integração. O futuro do índio era, portanto, o seu desaparecimento como povo específico para se tornar brasileiro. (GOMES, 2003, p. 433)

Estava em questão a formação de um tipo único de brasileiro, por isso a aculturação do indígena e sua assimilação. As discussões sobre a integração

dos indígenas na sociedade brasileira aparecem nas leis e projetos de governo, inclusive quando se torna um debate do governo federal carregado da necessidade de aniquilação das histórias e do pertencimento das centenas de etnias indígenas que compõem o Brasil.

Havia um a perspectiva de doação de terras de acordo com a capacidade de produção, sem considerar as especificidades das populações quanto ao uso da terra. Em 1953 foi criado o Museu do Índio e graças a muita pressão a noção e amplitude do que seria o uso da terra foi reformulado.

(...) Só a partir de 1953, graças à argumentação de Darcy Ribeiro e Eduardo Galvão, secundados pela experiência dos irmãos Villas-Boas, o conceito foi ampliado para incorporar perambulação tradicional, e imemorialidade, integridade ecológica e crescimento demográfico. A criação do Parque Nacional do Xingu, em 1953, é o primeiro passo dado no sentido de realização dessa nova conceituação. Serviu de exemplo e base para a demarcação de terras de outros povos indígenas a partir da década de 1970. (GOMES, 2003, p. 434)

A perspectiva colonial que perdurou e perdura sobre as políticas econômicas do país, baseadas na produtividade e no lucro, criaram um modelo de ocupação da terra para produção, como sendo o único possível para o desenvolvimento nacional. Esse princípio foi questionado e é responsável pelos enfrentamentos políticos travados desde a década de 1960 e que se impõe até os dias atuais, confrontando outras formas de produzir riqueza e que são desconsideradas. Como exemplo, citamos a manutenção dos valores culturais materiais e imateriais e a preservação do meio ambiente, tendo o ser humano como parte integrante nessa construção.

Sob acusações de corrupção e falta de compromisso com as populações indígenas, durante o regime militar se criou a Fundação Nacional do Índio (FUNAI), existente até os dias atuais, que é o órgão indigenista oficial do Estado brasileiro, hoje vinculado ao Ministério dos Povos Indígenas. O que se percebe é a existência, desde o início do século XX, de órgãos e instituições governamentais que reconhecem a presença indígena e, em alguma forma e dimensão, suas especificidades. A questão da terra e a demarcação daquelas pertencentes às comunidades indígenas sempre foi uma questão para o Estado brasileiro, e ainda é pouco enfrentada:

Desde a Constituição de 1934, todas as constituições seguintes, até a presente, de 1988, aborda os índios de um modo positivo, reconhecendo suas culturas e seus territórios. Além de serem considerados cidadãos plenos, têm direitos específicos, comunitários,

e respaldo do Ministério Público. Nas disposições transitórias, todas as terras indígenas deveriam estar demarcadas no prazo de cinco anos, isto é, até outubro de 1993. (GOMES, 2003, p. 435)

A demarcação das terras indígenas, como notamos, é uma luta antiga e constante dessas populações, mas infelizmente a lei não é plenamente cumprida. Atualmente, existe uma grande demanda pelas demarcações de terras indígenas e, também, pela preservação daquelas existentes em regiões já demarcadas, bem como da própria população que é constantemente ameaçada e suas vidas.

Até a década de 1950 as populações indígenas viviam em estado de queda demográfica, mas a partir dos anos de 1960 houve crescimento populacional, principalmente por terem superado as doenças que lhes eram mortíferas. Houve uma ampliação das coberturas médicas e uma maior produção e distribuição de vacinas, algo generalizado em diversas sociedades ocidentais depois da Segunda Guerra Mundial.

(...) Os índios passaram a ser vistos como povos que tinham valores próprios que poderiam ser adotados ou emulados pela cultura brasileira. Esse sentimento terminou resultando no movimento nacional em favor dos índios durante os anos obscuros do regime militar, o qual eventualmente veio abrir espaço para a participação direta dos próprios índios. (...) Muitos povos indígenas estão crescendo a índices em torno de 4% ao ano, e uns poucos chegam a índices de 5% a 6%. (...) De todo modo, a sobrevivência étnica dos povos indígenas passa necessariamente pela sua sobrevivência física, e sua dignidade depende da qualidade de vida que possam levar. (GOMES, 2003, p. 435-436)

Reconhecer a importância dos povos indígenas passa, principalmente, pelo reconhecimento da história, da memória, da cultura e das riquezas do Brasil. É o empenho e a luta das populações indígenas que se colocam à frente e resistem firmemente às opressões a que estão submetidos, que os fazem presentes.

Em 1982 o xavante Mário Juruna foi eleito pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) como deputado federal do Rio de Janeiro, destacando-se na política nacional. A sua participação causou muita controvérsia, pois ao mesmo tempo que tencionou por avanços na legislação jurídica e administrativa, o que contribuiu com a futura constituição, também houve muita contradição nas suas relações políticas.

A Assembleia Nacional Constituinte instalada em 1987, que teve o papel

de elaborar a constituição de 1988, ocorreu por um processo de mobilização de muitos setores da sociedade brasileira, que lutaram por mudanças e por mais inclusão social, uma luta que se travava por cidadania. E as populações indígenas também fizeram parte daquelas organizações sociais, lembrando que havia tido 21 anos de ditadura militar que condenou as organizações sociais à clandestinidade. Mas na década de 1980 havia organizações como a Coordenação da União das Nações Indígenas (UNI) liderada por Ailton Krenak e Álvaro Tucano. Diversas lideranças de várias etnias e de todas as regiões do país foram para Brasília no período da Constituinte, mobilizadas por uma causa social urgente.

Havia uma preocupação central descrita por Ailton Krenak e disponível no vídeo *Índio Cidadão?*

Nós vemos um risco muito grande, de em momento de decisão nacional, se lotear, entendeu, se leiloar, o interesse do povo indígena, porque o povo indígena não tem dinheiro para fazer lobby, porque o povo indígena não tem representante no congresso, porque o povo indígena não tem poder econômico para fazer pressão, então nós temos que estar aqui presente, os parentes tem que está pintado de urucum mesmo, tem que tá aqui com as penas na cabeça, pra mostrar que é povo originário daqui, que é o povo que é filho dessa terra e quem tem o direito de viver aqui e é isso que nós viemos dizer hoje ao Congresso Nacional aos parlamentares que estão aí, espero que eles tenham ouvido.

Nós fizemos o protocolo dessa emenda, entregamos quarenta e cinco mil assinaturas aqui, o congresso vai ter que votar essa emenda, vai ter que debater essa emenda (...) pontos fundamentais, a demarcação dos territórios indígenas, o reconhecimento da tradição da cultura e dos direitos históricos dos povos indígenas, asseguram o uso fruto dos recursos naturais existentes nessas terras como condição para a economia interna das comunidades indígenas para o projeto de futuro dos povos indígenas. (DF, 2014, 52min, minuto 6:05)

Fazer-se presente no Congresso Nacional era fundamental para garantir os direitos das populações indígenas, como afirma Krenak no trecho acima. O que essas populações tinham como recurso de luta por direitos básicos, como o direito a uma vida digna nas suas terras, era a presença delas próprias manifestadas através das suas representações, histórias e tradições.

Diante de todas as lutas organizadas pelas populações indígenas em busca de leis que tivessem sentido com o modo de vida e a organização dos vários grupos étnicos existentes no país, a Constituição de 1988 foi extremamente importante na garantia de direitos. Ao contrário do Estatuto do Índio, Lei nº. 6.001 promulgada em 1973, que direcionava para a integração

das comunidades indígenas na sociedade brasileira, a nova lei constitucional caminhava no sentido de promoção dos direitos das populações indígenas:

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.

§1º São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. (BRASIL, 1988. p.133)

A garantia da preservação de seus costumes, modo de vida e territórios, e o direito tanto de se manterem intactas, assim como de se integrar à sociedade na forma que desejarem, são elementos que ainda precisam ser validados em todo o território nacional. Diante disso, a Constituição, mesmo tendo criado um novos marcos e parâmetros sobre os direitos dos povos indígenas, a efetivação das mudanças para a garantia dos direitos ainda precisa de fato ocorrer:

A quebra que existe entre a formulação e a execução desses direitos é de política de governo. Nós temos boas leis. Mas para executá-las, precisamos combater o racismo que é histórico, estrutural, institucional (...) Até esses direitos serem respeitados e de o cidadão brasileiro comum vir, de fato, a respeitar e até a se orgulhar dos indígenas são, quem sabe, outros quinhentos anos. (TUKANO, 2017)

O que se observou nas últimas décadas, após a elaboração da Constituição de 1988, foi um grande distanciamento entre a formulação e a execução das leis. É preciso entender que as leis necessitam ser inseridas nos projetos de governo para de fato terem mais possibilidade efetiva de execução. Mas essa é uma realidade que pode ser implementada e a vemos em relação a Educação Indígena, por exemplo. A Constituição de 1988 que passou a considerar as particularidades das culturas brasileiras, iniciou um processo preservacionista em certa dimensão, ainda que seja integracionista em outra:

Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais.

§2º O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. (BRASIL, 1988, p. 124)

Dessa forma, as comunidades passaram a ter o direito às suas escolas, ensinando além do português suas línguas e suas tradições culturais e modo

de viver, criando oportunidade às populações para validarem e buscarem suas histórias.

Outro ponto relevante da Constituição e que se refere às instituições de educação, foi a relevância dada às diferentes culturas no Brasil para a formação do povo brasileiro. Essa variedade de contribuições culturais e étnicas na formação nacional deveria ser trabalhada quando do ensino de História do Brasil, conforme se nota no Art. 242 e especialmente no § 1º (BRASIL, 1988)

Além do campo da educação, também no quesito da cultura, houve um avanço na Constituição de 1988, que passou a prever a relevância das manifestações culturais populares e de indígenas e afro-brasileiros, como se percebe no seguinte artigo:

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.

§ 1º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional.

§ 2º A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais.

Em relação a este último parágrafo, com muita controvérsia e disputa de significados, datas comemorativas foram sendo criadas para celebrar e memorizar as culturas diversas no país, como o 19 de abril e o 20 de novembro, respectivamente exaltando as culturas indígenas e afro-brasileiras.

Como se vê, os artigos 215 e 242 da Constituição Federal de 1988 são de grande relevância para a preservação e divulgação da cultura brasileira em suas diferentes matrizes, em especial na quebra do preconceito em relação às culturas das populações indígenas e afro-brasileiras. Além disso, buscam garantir o ensino da história do Brasil como uma radiografia mais próxima do conjunto da população brasileira.

Como pode ser percebido, diante da pressão e organização do movimento negro e indígena ao longo do tempo e durante a Constituinte, algumas reivindicações foram atendidas pelo Estado brasileiro, em âmbito legislativo. Entra na Constituição, por exemplo, a transformação em crime da discriminação racial (que antes era considerada apenas como contravenção penal) e se criou um órgão para gerir questões de supressão e mesmo

reparação racial no país, a Fundação Palmares, de extrema importância até os dias atuais.

O ano de 1988 foi mais um marco para o movimento negro brasileiro. A promulgação da nova Constituição e a elevação da discriminação racial de contravenção penal para crime inafiançável, as manifestações ocorridas no Centenário da Abolição e, a criação da Fundação Palmares, ligada ao Ministério da Cultura, expuseram à sociedade a fraude do mito da democracia racial. No momento em que a sociedade brasileira se redemocratizava depois de 21 anos de ditadura militar, as lutas do movimento negro ganhavam legitimidade e representatividade dentro de um Estado relutante, mas cada vez mais propenso a reconhecer a inexistência de uma democracia racial no país. (SANTOS, 2007, p.39-40)

A ideia de uma nação que vivia uma democracia racial começava a ser reconhecida como um mito, posta a criação de legislações que reconheciam o crime do racismo, como nos revela Flávio Gonçalves dos Santos. Mas o caminho para uma sociedade mais inclusiva era longo e, novamente, a Constituição se torna um documento que revela esse caminho ao criar leis que regulam o espaço da cultura e da educação como primordiais para a transformação da sociedade.

E para assegurar os direitos educacionais adquiridos na Constituição brasileira, oito anos depois foi publicada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº. 9394/96). Como um documento norteador importante para o cumprimento de garantias específicas dos direitos da população à educação, sua formulação ocorreu em 1996 e está em vigor desde então. Em seus artigos segundo e terceiros lemos:

Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

- I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
 - II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber;
 - III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;
 - IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância;
 - V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
 - VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
 - VII - valorização do profissional da educação escolar;
- (BRASIL, 1996, p. 7)

Como se vê, são princípios essenciais na garantia de uma educação para todos e que seja tratada de forma coletiva pela sociedade, envolvendo família e Estado. Nota-se a importância do compromisso com a igualdade de

direitos que começa pelo acesso à escola, continuando com o direito de aprender, respeitando e trazendo as diversidades existentes no Brasil, sendo imprescindível que os pilares da educação sejam exercitados através da pesquisa e da liberdade de pensamento, para que a educação alcance todos em todas as regiões do país.

As lutas pelo reconhecimento da diversidade étnico-racial no Brasil sempre foram demandas das populações historicamente excluídas das relações de poder e, conseqüentemente, das tomadas de decisão. Portanto, reivindicar um processo educacional que seja próximo da realidade da população brasileira foi um dos caminhos escolhidos para se criar um país com mais equidade, como podemos aferir no artigo abaixo da LDB:

Art. 26. Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela.

§ 4º O ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia. (BRASIL, 1998, p. 16)

Fica bem evidente a importância da valorização de todas as culturas e histórias que formam nossa sociedade. A perspectiva histórica de colonização vivida pela sociedade brasileira impôs um modelo de educação muito referenciado pela história europeia, e portuguesa em especial, mas diante das lutas constantes dos movimentos indígenas e negros algumas leis foram criadas e passaram a reconhecer a necessidade de uma educação que reflita a complexa sociedade brasileira.

É muito importante perceber o quanto os efeitos do colonialismo produziram desigualdades, como afirma Flávio Gomes, “num processo histórico de longa duração, os mundos do trabalho – estrutura e agência humana – encontraram-se num movimento transatlântico, envolvendo povos e etnias, produzindo identidades das mais diversas.” (2003, p.447). Identidades estas que em diversos momentos se fundiram e passaram a viver, trabalhar e produzir a partir de perspectivas muito semelhantes, principalmente no que diz respeito às opressões, precisando se manter em luta constante para a inclusão de suas demandas nas leis brasileiras. Essa é apenas umas das etapas do processo, pois estar garantido na lei não significa seu cumprimento,

especialmente em um país carregado por um longo processo histórico de desigualdades. As transformações se esbarram na memória tanto de quem oprimiu e oprime, quanto de quem esteve ou permanece na situação oposta e, por isso, a luta é constante.

Dessa maneira, as políticas públicas necessitam ser pensadas de forma ampla, pois as demandas são carregadas de marcadores sociais, caracterizados pelas desigualdades impostas para determinados grupos formadores da sociedade brasileira. Considerar todos esses marcadores diversos, nos remete a uma noção interseccionalidade, ou seja, de pensar a intersecção de diversos marcadores nos mesmos sujeitos ou grupos sociais. Isto posto, Karla Akotirene nos ajuda a descortinar as complexidades sobre os atuais debates da interseccionalidade:

É oportuno descolonizar perspectivas hegemônicas sobre a teoria da interseccionalidade e adotar o Atlântico como lócus de opressões cruzadas, pois acredito que esse território de águas traduz, fundamentalmente, a história e migração forçada de africanas e africanos. As águas, além disto, cicatrizam feridas coloniais causadas pela Europa, manifestas nas etnias traficadas como mercadorias, nas culturas afogadas, nos binarismos identitários, contrapostos humanos e não humanos. No mar Atlântico temos o saber duma memória salgada de escravismo, energias ancestrais protestam lágrimas sob o oceano. (AKOTIRENE, 2019, p.15)

Ter o oceano Atlântico como um marco das complexidades vigentes é um caminho para se pensar tantos cruzamentos e encontros, principalmente encontros étnicos e raciais. Se pelo Atlântico chegaram prioritariamente portugueses europeus e africanos em diáspora, aqui já estavam diversas populações originárias. E dos descendentes desses corpos temos a nossa sociedade e os corpos que constroem e transitam a educação e as escolas. Para tanto, é essencial uma educação que contemple as histórias e formas de se posicionar, respeitando as localizações e espaços das populações brasileiras.

Para isso faz-se importante reforçar o processo da construção de uma educação mais inclusiva e para todos. Diante de muitos debates, estudos e consultas coordenado pelo MEC, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) foram publicados em 1997. Esse documento foi sistematizado em 10 volumes (um volume de discussão introdutória, seis volumes das áreas específicas do conhecimento e três volumes referentes aos temas transversais) e tem grande

relevância como instrumento para as discussões pedagógicas da educação básica.

Por sua natureza aberta, configuram uma proposta flexível, a ser concretizada nas decisões regionais e locais sobre currículos e sobre programas de transformação da realidade educacional empreendidos pelas autoridades governamentais, pelas escolas e pelos professores. Não configuram, portanto, um modelo curricular homogêneo e impositivo, que se sobreporia à competência político-executiva dos Estados e Municípios, à diversidade sociocultural das diferentes regiões do País ou à autonomia de professores e equipes pedagógicas. (BRASIL, 1997, p. 13)

Podemos afirmar que os PCN demonstraram ter como princípio norteador o respeito à cidadania e à democracia, pois garantem o respeito a uma sociedade diversa na sua cultura, regionalidade, religiosidade, composição étnico-racial e em sua formação política. Esses documentos não pretendiam solucionar todos os problemas, mas apontar caminhos e orientar, sem perder o direcionamento, para a necessidade de investimentos em várias frentes, como: formação e valorização dos professores, investimento em tecnologia e materiais didáticos e o que é produzido e constituído através das atividades escolares.

Esse é o contexto político das últimas décadas do século XX, que foi de muita luta social e que permitiu a criação, não sem disputas, de diversas políticas públicas de ações afirmativas para a valorização das populações historicamente negligenciadas no país, já no início do novo milênio.

1.3. As políticas de ação afirmativas no século XXI

A constituição brasileira de 1988 pode ser entendida, em certa dimensão, como o resultado de lutas promovidas pelos movimentos étnico-raciais, de gênero e de diversos grupos oprimidos, que são populações em resistência. Chamada de Constituição Cidadã, tornou-se um marco na reconstrução do país no período posterior ao fim da ditadura militar, confrontando elementos que ainda são reflexos históricos do longo processo de colonização do Brasil.

O entendimento da necessidade de transformação do Brasil em um país desenvolvido tem englobado como parâmetro não apenas o crescimento no campo econômico, mas, também, no das relações sociais e culturais. Esse entendimento vai ao encontro de propostas de outras nações também em desenvolvimento, de forma que haja uma maior integração com outros países e continentes, para além das relações com os Estados Unidos e Europa, estimulando o olhar para nosso continente americano, e para a África e a Ásia.

Um dos momentos importantes para o avanço de uma política de desenvolvimento dos países em atraso econômico ocorreu no ano de 1993, já em um cenário de finalização da Guerra Fria, quando se reuniram na cidade de Nova Delhi, na Índia, nove países emergentes, incluindo o Brasil, com o intuito de pensar estratégias e metas para a educação básica. A declaração de Nova Delhi que foi emitida ao final desse encontro incorporou o resultado de dois outros encontros ocorridos no ano de 1990, a Conferência Mundial sobre a Educação para Todos, em Jomtien na Tailândia, e a Cúpula Mundial da Criança, em Nova York nos EUA, que reconheciam a educação como “instrumento preeminente de promoção dos valores humanos universais, da qualidade dos recursos humanos e do respeito pela diversidade cultural.” (UNESCO, 1990 apud SANTOS, 2007, p.45)

A carta de Nova Delhi afirmou uma baliza fundamental para os programas políticos das nações em desenvolvimento: a Educação como espaço primordial para a transformação social. Um dos compromissos resultantes desta baliza foi a necessária eliminação das “disparidades de acesso à educação básica em função do sexo, idade, renda, família, diferenças culturais, étnicas e linguísticas e distância geográfica” (UNESCO, 1990 apud

SANTOS, 2007, p.45), e, desta forma, a educação foi colocada como um dos instrumentos centrais na luta contra o racismo, o colonialismo e as desigualdades sociais. Os países que assinam uma declaração internacional importante como essa se comprometem em elaborar projetos de nação, planejando ações para cumprir as metas e para que se consolide o processo de transformação da sociedade. No caso do Brasil, podemos encontrar algumas ações importantes dos movimentos sociais logo na sequência de Nova Delhi:

(...) Dentre as diversas ações do Movimento Negro nesse período destacam-se, em 1995, a realização da “Marcha Nacional Zumbi dos Palmares contra o racismo, pela cidadania e a vida”, em Brasília, no 20 de novembro. Como resultado foi entregue ao presidente da República da época, Fernando Henrique Cardoso, o “Programa para a superação do racismo e da desigualdade étnico-racial”. Neste, a demanda por ações afirmativas já se fazia presente como proposição para a educação superior e o mercado de trabalho. (LINO GOMES, 2019, p.34)

Como Nilma Lino Gomes nos apresenta, o Movimento Negro passa a fazer cobranças mais incisivas para demonstrar que a superação do racismo passava principalmente pela execução de políticas públicas organizadas em conjunto para a superação das desigualdades. Dentre as possibilidades apontadas, o caminho para as ações afirmativas se traduzia no acesso à educação, ao emprego, melhores rendas, saúde e cultura. Ademais, tudo isso precisava também contemplar especificidades para atender à população negra, ou seja, abria-se um caminho para a inclusão e a diversidade, conseqüentemente, para uma melhor qualidade de vida.

Um momento seguinte importante para a luta contra as desigualdades raciais no Brasil foi o reconhecimento da existência do racismo no país, o que ocorreu em 2001 em outra Conferência Internacional, do qual o país também foi signatário de seu documento final. Nilma Lino Gomes afirma que:

Como é consenso entre os pesquisadores, um fato marcante foi a participação do Movimento Negro na preparação e durante a III Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e formas correlatas de intolerância, promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU), de 31 de agosto a 8 de setembro de 2001, em Durban, África do Sul. Ao ser signatário do plano de ação de Durban, o Estado brasileiro reconheceu internacionalmente a existência institucional do racismo em nosso país e se comprometeu a construir medidas para a sua reparação. Entre elas, as ações afirmativas na educação e no trabalho. (LINO GOMES, 2019, p.35)

O reconhecimento oficial de uma realidade racial discriminatória existente há séculos no país foi importante para a reivindicação das ações afirmativas, e a área da educação reconheceu essa realidade discrepante em todas as suas modalidades de ensino e níveis, desde as escolas de educação básica até as universidades. Vale destacar que um ano antes do evento em Durban, no ano de 2000 havia sido fundada a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros (ABPN) que desde então passou a realizar congressos importantes, criando espaço para a publicação de pesquisas realizadas no campo das ciências em geral e das relações raciais que são produzidas pela população negra, destacando a relevância dos seus resultados de pesquisa e dos saberes produzidos.

A partir do início dos anos dois mil, as ações afirmativas passaram a se intensificar como propostas mais concretas para a superação das desigualdades sociais, assentadas na discriminação racial, intensificando o debate sobre essa estratégia, seus significados e efeitos práticos. A sociedade brasileira discutiu muito essas ações, que recebiam críticas positivas e negativas. Muitas das primeiras críticas contrárias à política de reparação assentavam em argumentos como o da ineficiência e tocavam em questões morais, como demonstra Petronilha Silva e Valter Silvério:

Entendem, tais críticos, que políticas de ações afirmativas dirigidas aos negros seriam como que esmolas e não aceitam que possam tratar-se de metas imprescindíveis para uma sociedade que não

apenas se diz democrática, mas que se organiza para sê-lo. (SILVA e SILVÉRIO, 2003, p.46)

É importante dizer que essas novas conquistas jurídicas, as ações afirmativas, não aconteceram de forma rápida como talvez possa parecer. Houve muita resistência de diversos setores da sociedade brasileira, principalmente dos mais conservadores, mas, também, de pessoas que em muitos casos opinavam inicialmente baseados na falta de informação sobre a importância e os desdobramentos do que representava a implementação do conjunto de ações que estava sendo colocado e do quanto essa política poderia promover mais equidade e igualdade ao ampliar as possibilidades de sucesso à todas as pessoas. Outro dado para se considerar é a dificuldade de muitos em pensar e refletir para além do mito da democracia racial, tão propagado tanto internamente como fora do Brasil.

No campo da educação houve muita resistência da sociedade à incorporação das medidas de inclusão, baseadas nas políticas afirmativas. Um dos maiores incômodos gerados, pelo poder de crítica de seus opositores, talvez tenha sido a implementação e crescente adesão das cotas raciais e sociais no âmbito das universidades públicas.

Para a aprovação das leis de reparação e aplicação de seus dispositivos, foi necessário haver uma ressignificação do conceito de raça e de seu uso. O processo de debate social sobre raça e racismo contribuiu para impulsionar políticas públicas importantes no Brasil, e, assim, em 9 de janeiro de 2003 foi promulgada a Lei 10.639 alterando a redação da LDB de 1996 nos seguintes capítulos:

Art. 1º A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos 26-A, 79-A e 79-B:

Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira.

§ 1º O conteúdo programático a que se refere o **caput** deste artigo incluirá o estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à História do Brasil.

§ 2º Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras.

Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como 'Dia Nacional da Consciência Negra'. (BRASIL, 2003)

A Lei 10.639/03 foi uma grande conquista do movimento negro brasileiro, principalmente porque ela envolve e atinge toda a educação básica em suas diversas modalidades de ensino, incluindo a educação superior. As universidades passaram a ter a necessidade de responder à demanda social de investir em formação de professores, ampliando o currículo com disciplinas na área das relações étnico raciais e desenvolvendo o conhecimento também em história da África e dos africanos.

Portanto, ao perceberem a inferiorização dos negros, ou melhor, a produção e a reprodução da discriminação racial contra os negros e seus descendentes no sistema de ensino brasileiro, os movimentos sociais negros (bem como os intelectuais negros militantes) passaram a incluir em suas agendas de reivindicações junto ao Estado Brasileiro, no que tange à educação, o estudo da história do continente africano e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional brasileira (...) (SANTOS, 2005, p.23).

Aqui, como se percebe na fala de Sales Augusto dos Santos, há nitidamente um projeto de transformação da sociedade que passa pela educação. A necessidade de inclusão social e luta contra o racismo envolve toda a sociedade em seus diversos segmentos e passa pela descolonização e por uma perspectiva de ampliação dos currículos em todas as modalidades de ensino. É preciso romper com um sistema de ensino que além da sua construção temática e metodológica eurocêntrica, ainda desqualifica outros povos que constituem a sociedade brasileira.

O projeto educativo emancipatório do Movimento Negro, do ponto de vista institucional, tem como foco a educação básica e o Ensino

Superior. Porém, ele não se reduz à educação formal. Ele visa à educação como processo de formação humana, vivido por todos nós. Visa, ainda, promover um processo social, cultural, pedagógico, e político de reeducação do negro e da negra sobre si mesmo e sobre o seu lugar de direito na sociedade brasileira. E reeduca os outros segmentos étnico-raciais e sociais na sua relação com o segmento negro da população, suas lutas por direitos e suas conquistas. (LINO GOMES. 2019, p.138)

Desta forma, avaliamos como foi importante a trajetória dos movimentos negros no Brasil, que ao longo de vários momentos e muito antes da reivindicação de uma reformulação total do sistema educacional brasileiro – com a busca pela inclusão da pesquisa, produção de material didático e o ensino de história e da cultura dos afro-brasileiros e da África – já agia para tal mudança. O resgate histórico e da ancestralidade étnico-racial é reivindicação antiga do movimento negro, como nos lembra Sales Santos ao se referir ao I Congresso do Negro Brasileiro, promovido pelo Teatro Experimental do Negro (TEN), que ocorreu no Rio de Janeiro em 1950, portanto, há mais de 70 anos. (2005, p.23)

Seguindo a cronologia das reivindicações e dos avanços sociais, para reforçar a luta pela inclusão dos debates das relações étnico-raciais, após a lei de inserção da história e cultura afro-brasileira e africana no sistema de ensino nacional, foi decretada uma resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE) em 17 de junho de 2004, criando as diretrizes essenciais para a implementação da lei 10.639/03.

Trata-se das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais para o ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana, publicado pelo Conselho Nacional de Educação em 2004, que surgiu como importante documento e precisa ser considerado por todas as instituições de ensino, como também em todos os níveis e modalidades da educação

brasileira, especialmente nos programas de formação inicial e continuada de professores. A resolução também trata em seu parágrafo 1º da obrigatoriedade de inclusão de “atividades disciplinares e atividades curriculares dos cursos que ministram a Educação das Relações Étnico-Raciais, bem como o tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes” (BRASIL, 2004) pelas instituições de ensino superior do Brasil.

O que se vê é que para a implementação da lei 10.630/03 se fazia necessário um conjunto de ações envolvendo todas as modalidades de ensino, incluindo as universidades, tratadas como fundamentais no processo de formação de professores e formação para a cidadania, a reestruturação dos currículos e a inclusão de novas disciplinas e conteúdos programáticos. As novas diretrizes que estavam sendo propostas pelo CNE determinavam:

Art. 2º As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africanas constituem-se de orientações, princípios e fundamentos para o planejamento, execução e avaliação da Educação, e têm por meta, promover a educação de cidadãos atuantes e conscientes no seio da sociedade multicultural e pluriétnica do Brasil, buscando relações étnico-sociais positivas, rumo à construção de nação democrática.

§ 2º O Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana tem por objetivo o reconhecimento e valorização da identidade, história e cultura dos afro-brasileiros, bem como a garantia de reconhecimento e igualdade de valorização das raízes africanas da nação brasileira, ao lado das indígenas, europeias, asiáticas.

§ 3º Caberá aos conselhos de Educação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios desenvolverem as Diretrizes Curriculares Nacionais instituídas por esta Resolução, dentro do regime de colaboração e da autonomia de entes federativos e seus respectivos sistemas. (BRASIL, 2004, p.11)

É importante observar que as diretrizes instituídas estão na perspectiva da inclusão dos conhecimentos formadores da sociedade brasileira em todas as suas matrizes, principalmente quando se frisa a necessidade de estar ao lado dos outros povos.

A aplicabilidade desta resolução passa principalmente pelo compromisso

e diálogo dos conselhos de educação de todos os entes federados em organizar as diretrizes, acompanhar e fiscalizar Estados e municípios no sentido de contribuir para a execução de um currículo que contemple a composição da nossa sociedade. Daí a importâncias dos conselhos no processo de construção social democrática e justa.

Em outra ponta desse emaranhado de políticas para a superação das desigualdades, no mesmo ano de 2003 quando foi publicada a lei 10.639, foi criada a Secretaria Especial de Políticas de Promoção de Igualdade Racial (Seppir) através da medida provisória nº 111 em 21 de março e convertida na Lei nº 10.678 em 23 de maio de 2003. Algumas de suas competências:

- I - Formulação, coordenação e articulação de políticas e diretrizes para a promoção da igualdade racial;
- II - Formulação, coordenação e avaliação das políticas públicas afirmativas de promoção da igualdade e da proteção dos direitos de indivíduos e grupos étnicos, com ênfase na população negra, afetados por discriminação racial e demais formas de intolerância;
- III - Articulação, promoção e acompanhamento da execução dos programas de cooperação com organismos nacionais e internacionais, públicos e privados, voltados à implementação da promoção da igualdade racial;
- IV - Coordenação e acompanhamento das políticas transversais de governo para a promoção da igualdade racial;

A Seppir se tornou um órgão importante de formulação, articulação e planejamento de políticas públicas na luta contra a discriminação étnico-racial, na implementação das políticas de ações afirmativas e no acompanhamento das ações do governo para a promoção da igualdade racial. Sua principal contribuição é atuar transversalmente nas políticas de promoção da igualdade racial, articulando diversos órgãos do governo federal, como ministérios, em especial o da educação, estimulando programas de alfabetização, ações afirmativas como as cotas nas universidades e institutos federais, políticas em âmbito dos acordos internacionais firmados pelo Brasil etc.

Os movimentos indígenas também reivindicavam por avanços no campo da educação, pois a história e luta dos movimentos no Brasil, também fortemente estigmatizados, no imaginário social e nos currículos escolares precisavam ser reconhecidos e ensinados em uma perspectiva que reconhecesse a sua diversidade e importância. Assim, no ano de 2008 foi sancionada a lei 11.645 que promoveu mudanças na Lei de Diretrizes e Bases (Lei 9.394/96) que também já havia sido modificada pela Lei 10.639/03. As referidas leis foram e são de fundamental importância para a educação brasileira por tratar de um resgate necessário das lutas dos movimentos indígenas e negros no Brasil. Se fazia necessário demonstrar o quanto a escola, pensando na educação em todos os seus níveis de ensino, precisava ser mais inclusiva, ter uma abordagem ampla sem estereótipos preconceituosos, pensando na importância e contribuição de parte imensa da população do país. Fazia-se necessário contrapor-se aos estereótipos tanto do passado como da atualidade das populações indígenas. Os problemas do ensino escolar trazem ainda uma questão de abordagem a ser superada, segundo Helena Almeida:

Outro ponto importante a ser denunciado é a permanência de uma abordagem, a partir de materiais diversos, sobre um estereótipo indígena representando uma suposta barbárie, enquanto a colonização e os europeus são a representação da civilidade, da modernidade e, mais tarde, o progresso, principalmente a partir da Primeira República brasileira. A oposição entre selvageria/barbárie e civilidade faz parte de uma estrutura, construída em uma perspectiva de longa duração, que consolidou, também a partir da educação, a ideia de um indígena incivilizado, e isso ainda pode ser encontrado com uma frequência alarmante (...) (ALMEIDA, 2022)

Por isso a necessidade era (ainda é), para além do processo de atualização curricular em todos os níveis de ensino, que a formação dos

professores e as produções de materiais partissem também das propostas, ações e atuações dos povos indígenas.

O modelo de educação eurocêntrico adotado no Brasil distanciou a escola das histórias e das bases de construção do país das matrizes negras e indígenas. No caso das populações indígenas, estamos falando dos povos originários, que são múltiplos e diversos e que são os primeiros habitantes do Brasil. Autores como Daniel Munduruku, que escreveu sobre a história a partir de novas óticas e conceitos (MUNDUKURO, 2010), apontam o quanto o olhar colonizador se utilizou de diversos estereótipos para falar da cultura afro-brasileira e indígena, propondo outras metodologias para subverter essa condição histórica e que se baseiam no conhecimento advindo das vozes originárias e dos povos de matriz africana.

Descortinar o modelo de ensino que sempre privilegiou a matriz de conhecimento europeia para tratar o problema da desigualdade étnico-racial – que tem como base o racismo, o preconceito e as discriminações, e como consequência a injustiça social – é fundamental para dar oportunidade a outras histórias, sem necessariamente excluir nenhuma contribuição na construção do conhecimento e, conseqüentemente, na construção do Brasil enquanto nação.

Portanto, beber na fonte do conhecimento com quem o produz é um dos passos centrais na aplicação da Lei 11.645/08 para assim valorizar a diversidade étnica das populações indígenas e principalmente instrumentalizar a população no entendimento de que mais do que aprender sobre a importância da contribuição indígena para a sociedade é ter o conhecimento sobre um todo para entender as lutas e os direitos que precisam ser garantidos na manutenção da vida dessas populações.

Em seguimento às batalhas travadas no campo da educação, o Estatuto da Igualdade Racial foi, também, uma conquista importante do movimento negro brasileiro. A Lei 12.288 foi instituída em 20 de julho de 2010 com o intuito de diminuir as desigualdades sociais causadas pelo racismo, criando condições de garantias à população negra e indígena de igualdade de oportunidades, assim como “a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica.” (BRASIL, 2010).

Consideramos tal lei como um documento pleno de direitos, no qual as ações afirmativas, reparatórias e reparadoras, são o caminho para a promoção da igualdade racial no país. Em relação à temática da discriminação racial, o documento parte da consideração que:

I - Discriminação racial ou étnico-racial: toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tenha por objeto anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício, em igualdade de condições, de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública ou privada;

III - Desigualdade de gênero e raça: assimetria existente no âmbito da sociedade que acentua a distância social entre mulheres negras e os demais segmentos sociais; (BRASIL, 2010)

O artigo primeiro nos dá um parâmetro geral na compreensão da importância da garantia de igualdade para todas as pessoas independente da origem das mesmas e do direito às oportunidades, aos direitos humanos, sociais, individuais, coletivos e de gênero. Na leitura do Estatuto da Igualdade Racial é possível observar que, além das garantias preliminares, seus capítulos e seções tratam de todos os direitos básicos, como saúde, educação, moradia, cultura, lazer, esporte e liberdade de culto. Direitos essenciais na construção de uma sociedade mais justa e democrática.

As lutas históricas e intensas do movimento negro por uma política de ações afirmativas como um conjunto de possibilidades, principalmente no campo da educação e do trabalho, começaram a ser implementadas a partir dos anos dois mil com uma sequência de leis já citadas. Uma das conquistas mais importantes foi a Lei de Cotas, para a qual retornamos, diante de seu impacto e por mexer diretamente nas estruturas de poder historicamente constituído:

Se concordamos com o fato de que o Movimento Negro participa e desenvolve processos educativos, identitários, de lutas, transgressões e conflitos, também concordaremos com a afirmação de que ele possui a capacidade de indagar e desafiar as elites do poder, o Estado e suas políticas. E, dentre essas políticas, encontram-se as educacionais. (LINO GOMES, 2022, p.27)

Nilma Gomes ao tempo que trata o Movimento Negro como um movimento político, chama a atenção para sua imbricada luta no campo educacional. A Lei 12.711/12, chamada de Lei das Cotas, foi sancionada pela presidenta Dilma Rousseff e representa um grande exemplo do processo de luta e de compreensão das macroestruturas engessadas da nação, e mesmo que movimento negro aja de modo diverso, age prioritariamente como um movimento educador.

A Lei de Cotas de 2012, que se criou para a reserva de vagas na educação superior, inicialmente definia que:

Art. 1º As instituições federais de educação superior vinculadas ao Ministério da Educação reservarão, em cada concurso seletivo para ingresso nos cursos de graduação, por curso e turno, no mínimo 50% (cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.

Parágrafo único. No preenchimento das vagas de que trata o **caput** deste artigo, 50% (cinquenta por cento) deverão ser reservadas aos estudantes oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo (um salário-mínimo e meio) **per capita**

Art. 3º Em cada instituição federal de ensino superior, as vagas de que trata o art. 1º desta Lei serão preenchidas, por curso e turno, por autodeclarados pretos, pardos e indígenas, nos termos da legislação, em proporção ao total de vagas no mínimo igual à proporção respectiva de pretos, pardos e indígenas na população da unidade da

Federação onde está instalada a instituição, segundo o último censo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). (BRASIL, LEI Nº 12.711, DE 29 DE AGOSTO DE 2012.)

Essa Lei garantiu a reserva de metade das vagas nas universidades e institutos federais para estudantes oriundos de escolas públicas, com renda per capita igual ou menor que um salário-mínimo e meio e que fossem pretos, pardos ou indígenas. Em 2016 houve uma pequena alteração da legislação que inclui pessoas com deficiências nessa redação. Algumas universidades, no entanto, já haviam antecedido a promulgação da lei de 2012, e dentre as pioneiras estão a Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e a Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) em 2003, Universidade de Brasília (UNB) em 2004, Universidade Federal da Bahia (UFBA) em 2005 e a Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) em 2006.

A inserção da reserva de cotas na universidade brasileira passa, principalmente, pela perspectiva da necessidade de inclusão de população historicamente marginalizada e da luta contra as opressões. Isso não significa que apenas algumas medidas possam mudar a realidade, mas contribui para começar a mexer em estruturas que sempre garantiram a manutenção de poder.

O percurso proposto pelas ações afirmativas acentua essas potencialidades já estabelecidas nas leituras gerais sobre a importância da participação negra em espaços de escolarização formal. Com elas, inclusive, reforça-se o papel central das universidades nesse sentido: “[...] a universidade no Brasil está sendo chamada a participar da correção dos erros de 500 anos de colonialismo, escravidão, extermínio físico, psicológico, simbólico de povos indígenas, bem como dos negros africanos e de seus descendentes” (MACIEL, 2022 apud SILVA, 2003, p. 84).

A carga de opressão provocada pelo racismo que estrutura o Brasil passou a ser cada vez mais questionada, e por isso as universidades foram provocadas a serem de fato mais inclusivas e enriquecidas pela diversidade de

corpos que passaram a transitar em seus espaços, ampliando o conhecimento difundido e produzido. Mas quando se trata de cotas, é preciso notar que elas têm um papel que vai além da inserção desses corpos na universidade, pois é preciso também pensar em políticas públicas para sua permanência nas mesmas nas instituições.

Com isso, novas demandas e novos olhares são postos no que diz respeito ao movimento de organização e instauração de políticas de ação afirmativa no espaço das universidades e instituições de ensino:

(...) do ponto de vista analítico, essa movimentação dentro das universidades a partir da instauração de políticas de ação afirmativa pode ser lida a partir de algumas chaves. Uma reflexão que ajuda no debate aqui estabelecido por nós está em torno da noção de *escrevivência*, de Conceição Evaristo. Esta intelectual tem produzido análises extremamente necessárias ao entendimento dos avanços e desafios no tocante às vivências de pessoas negras do nosso tempo. A noção de *escrevivência* nos ajuda a caracterizar o que nesta seção foi nomeado como *saberes da disputa*. Ao discutir as implicações das ações afirmativas, especialmente das cotas, nas universidades, e tomando como eixo a questão do conhecimento, nosso argumento é que os saberes que podem ser lidos a partir dessa realidade são extremamente marcados por um processo de disputa que atravessa desde a trajetória inicial dos sujeitos que chegam nesse espaço até as suas experiências mais cotidianas no contexto da sua permanência nele. É por conta disso que a ideia de *escrevivência* torna-se essencial. Para Evaristo (2021)²⁰, “a experiência do sujeito, do corpo, da vivência é o que fundamenta o que hoje chamamos de *Escrevivência*”. (MACIEL, 2022, p.89-90)

Essas experiências e vivências trazem consigo a necessidade de incluir outras matrizes de conhecimento, a valorização de saberes que também fazem parte da realidade histórica e social dos diversos povos que compõem o país. As cotas proporcionaram a ampliação do número de estudantes oriundos de escolas públicas, estudantes negros, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência, abrindo espaço inclusive para que outros grupos oprimidos também passassem a lutar por mais inclusão, reivindicando para si ações afirmativas, como as populações LGBTQIA+.

Essa ideia está bem sistematizada no pensamento de Gomes (2017,

p. 115) quando a autora diz que “[...] o fato de esses jovens passarem a frequentar os espaços acadêmicos traz uma outra corporeidade acompanhada de uma produção de outras experiências e significados”. A universidade antes das cotas raciais já não existe. Ela é, hoje, um espaço marcado por uma disputa originada nas mudanças das formas de acesso. (MACIEL, 2022, p.79-80)

Segundo Regimeire Maciel, a institucionalização das políticas de ações afirmativas nas universidades ampliou o acesso de maior representatividade dos grupos sociais e étnico-raciais da sociedade brasileira, o que contribui para uma universidade mais democrática com mais amplitude na produção de conhecimento e um país mais justo.

Depois da Lei de Cotas e dando sequência na ampliação das ações afirmativas, em 2014 foi sancionada a Lei nº. 12.990 garantindo 20% das vagas nos concursos públicos federais para pessoas negras.

Art. 1º Ficam reservadas aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União, na forma desta Lei.

Art. 2º Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

Essa reserva de vagas em concursos públicos de 20% instituída em 2014 pode ser ainda pequena, diante de uma população autodeclarada preta e parda no censo demográfico do IBGE de 2010 de aproximadamente 50,7% do total da população brasileira. Mas é inegável o avanço naquele momento quando vemos o governo decretar uma legislação que reconhecia a urgência em mitigar a ausência dessa população nos espaços públicos nacionais. Vale registrar em no censo de 2022 foram registrados 45,3% de pardos e 10,2% de pretos, perfazendo uma somatória de 55,5% da população brasileira, entendida como negra. A população indígena também teve um aumento, saindo de 0,47%

para 0,83% do total, mesmo com uma possível falta de acesso completo à essa população para sua contabilidade. (IBGE, 2010, 2022)

Outro exemplo de pequenas conquistas legislativas do movimento negro no Brasil também foi em 2014, com a instituição de um dia oficial no calendário nacional para se comemorar a mulher negra, homenageando e reconhecendo a importância das mulheres negras brasileiras. Trata-se do Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra:

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º É instituído o Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra, a ser comemorado, anualmente, em 25 de julho.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de junho de 2014; 193º da Independência e 126º da República.

Essa é a Lei nº. 12.987/2014 e faz uma referência histórica a Tereza de Benguela, mulher negra, líder e governante quilombola no Mato Grosso no século XVIII, uma liderança que reflete a importância e a luta das mulheres negras brasileiras. A escolha do dia 25 de julho tem um significado político maior, pois é quando se celebra o dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, uma data criada em 1992, na República Dominicana, país que sediou o I Encontro de Mulheres Negras da América Latina e do Caribe. Ou seja, aqui podemos notar novamente uma articulação internacional do Brasil, agora em uma estratégia de fortalecimento das relações do chamado Sul-Sul.

Retornado à Lei de Cotas, estava prevista uma revisão que deveria acontecer 10 anos após a sua promulgação, ou seja, em 2022, mas que ocorreu em 2023 e contou com a colaboração de pesquisadores, parlamentares e agentes de movimentos sociais. A revisão alterou a Lei de Cotas em alguns pequenos ajustes, atualizando-a de acordo com algumas mudanças no cenário nacional.

A reserva de 50% das vagas para estudantes que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública permanece a mesma, mas seu parágrafo único muda ao reserva 50% dessas vagas iniciais para quem vem de família com renda igual ou inferior a um salário-mínimo per capita e não mais um e meio. Outra mudança está na inclusão de quilombolas na reserva de vagas, como se vê na alteração do seguinte artigo:

Art. 3º Em cada instituição federal de ensino superior, as vagas de que trata o art. 1º desta Lei serão preenchidas, por curso e turno, por autodeclarados pretos, pardos, indígenas e quilombolas e por pessoas com deficiência, nos termos da legislação, em proporção ao total de vagas no mínimo igual à proporção respectiva de pretos, pardos, indígenas e quilombolas e de pessoas com deficiência na população da unidade da Federação onde está instalada a instituição, segundo o último censo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

§ 1º No caso de não preenchimento das vagas segundo os critérios estabelecidos no **caput** deste artigo, as remanescentes deverão ser destinadas, primeiramente, a autodeclarados pretos, pardos, indígenas e quilombolas ou a pessoas com deficiência e, posteriormente, completadas por estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escola pública.

§ 2º Nos concursos seletivos para ingresso nas instituições federais de ensino superior, os candidatos concorrerão, inicialmente, às vagas disponibilizadas para ampla concorrência e, se não for alcançada nota para ingresso por meio dessa modalidade, passarão a concorrer às vagas reservadas pelo programa especial para o acesso às instituições de educação superior de estudantes pretos, pardos, indígenas e quilombolas e de pessoas com deficiência, bem como dos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escola pública." (NR)

O parágrafo único do artigo terceiro da lei de 2012 foi substituído por esses dois parágrafos que garantem um aumento das chances de ingresso de pessoas não brancas nas universidades e institutos federais. O parágrafo primeiro determina que em caso de não preenchimento das vagas reservadas nas condições estabelecidas inicialmente, as remanescentes serão inicialmente preenchidas por pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência e somente depois por estudantes de ensino médio advindos de escolas públicas, pois na versão de 2012 as vagas não preenchidas da reserva inicial eram disponibilizadas para quem fosse advindo do ensino médio

integralmente realizado em escola pública, independente dos marcadores étnico-raciais e das condições especiais.

É também importante destacar a inclusão na Lei de Cotas de um artigo novo que determina um prazo, após a publicação das pesquisas do IBGE, para que o Poder Executivo crie formas de atualizar os percentuais de pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência para seu cômputo no sistema de cotas:

Art. 7º-C. Após 3 (três) anos da divulgação dos resultados do censo do IBGE, o Poder Executivo deverá adotar metodologia para atualizar anualmente os percentuais de pretos, pardos, indígenas e quilombolas e de pessoas com deficiência em relação à população das unidades da Federação, na forma da regulamentação. (Incluído pela Lei nº 14.723, de 2023)

Isso é bastante interessante, pois se, como já referido anteriormente, pelo Censo de 2023 a população de pretos e pardos nacionalmente teve uma média de 55,5% na população total, já no Estado da Bahia esse percentual é de 80,8% somando pretos e pardos...

Finalizando o ano de 2023, uma das lutas históricas mais importantes para o Movimento Negro foi o reconhecimento através de um feriado nacional do dia de luta que representa o 20 de novembro, dia nacional de Zumbi dos Palmares.

LEI Nº 14.759, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica declarado feriado nacional o dia 20 de novembro, para a celebração do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

O processo dos movimentos negro e indígena continua intenso e, talvez, cada vez mais forte se considerarmos como referência a Constituição Cidadã de 1988, pois desde sua promulgação a lutar pela ampliação de direitos e a

garantia de sua aplicação e manutenção se tornou mais jurídica.

As conferências internacionais de combate ao racismo e discriminação; as ações pelo desenvolvimento do país, reconhecendo a importância da educação para que de fato haja melhorias; e as batalhas cotidianas dos movimentos sociais, todas essas atuações trouxeram avanços, haja vista o reconhecimento das injustiças que estão subentendidas nas legislações citadas e o processo de transformação que tem ocorrido por dentro de algumas estruturas. Há que se comemorar essas conquistas e mudanças, porém, os movimentos de retração e a persistência conservadora de muitos setores da sociedade ainda permitem que o racismo seja real no Brasil, que haja muita violência em todo o país, que segurança pública seja ineficiente, as desigualdades salariais tanto por questões de gênero como de raça/etnia ainda persistam. E, principalmente, a manutenção da violência imposta no campo, na luta pelo direito a terra para as comunidades ribeirinhas, quilombolas e as populações indígenas. A estrutura de poder ainda não mudou da forma como precisa, permanecendo a mesma e que continua ocasionando a violência e morte das populações negras, indígenas e LGBTQIA+. Pelas permanências das injustiças e pelas vitórias já alcançadas é que os movimentos sociais continuam na luta.

Capítulo 2 **O MUNICÍPIO DE ITACARÉ E O COLÉGIO AURELINO LEAL**

2.1 O município (Itacaré)

Antes de aprofundarmos no assunto principal do capítulo, entendo ser importante situar o contexto histórico do município de Itacaré. Partindo das pesquisas desenvolvidas por Rafael Barros (2022), pode-se afirmar que durante o século XVIII a cidade chamava-se São José da Barra do Rio de Contas, que junto a Camamu, Cairu, Boipeba e Maraú representavam as Vilas de Baixo e se constituía na parte mais ao norte da Capitania de Ilhéus. Toda essa região se tornou importante zona produtora de alimentos e extração de madeiras voltadas para a cidade da Bahia (Salvador). A vila de São José da Barra do Rio de Contas situava-se entre as vilas de São Jorge dos Ilhéus e Camamu; era formada, majoritariamente, por colonos de condições modestas, os quais, por não conseguirem inserir-se no sistema de concessões de terras, acabaram se tornando foreiros dos jesuítas, dedicando-se ao cultivo da farinha de mandioca para abastecer Salvador, conforme determinava os acordos denominados de Conchavo das Farinhas. Como escreveu o ouvidor da comarca de Ilhéus em 1799, Baltasar da Silva Lisboa, a vila de São José da Barra do Rio de Contas remetia ao Celeiro da Bahia:

Trinta mil alqueires (de farinha), cinquenta de goma, além de cento e cinquenta de arroz. Eles cultivam muitas variedades de mandioca, conhecidas por diferentes nomes, e são: olho roxo de duas qualidades, peixoto, urubu, São Pedro, Santa Inês etc.²

A forma de produzir a mandioca era rudimentar e trabalhosa o que dificultava a vida dos colonos:

[...] roçar os matos pequenos, que ficam pelo meio dos grossos, e

² Ofício do Ouvidor da comarca dos Ilhéus, Baltasar da Silva Lisboa, para D. Rodrigo de Sousa Coutinho, no qual lhe comunica uma interessante informação sobre a comarca dos Ilhéus, a sua origem, a sua agricultura, commercio, população e preciosas mattas, Cairu, 20 de março de 1799. Anais da Biblioteca Nacional, volume 36, p.102-117.

derrubam então aqueles, e estando seco e roçado, largam fogo, e se acham depois da queimada, que ficaram ainda os lenhos grossos mal queimados, os cortam novamente de machado, e os finos com facões, e ajuntando os pedaços, que ficam lhe largam o fogo e a este serviço chamam coivara, que ardem vários dias: estando o fogo apagado, se limpa o roçado todo, e principiam a fazer covas no chão, distante uma das outras meia braça; e estando estas feitas, cortam a mandioca do comprimento de um palmo, ou de mais conforme opinião dos que plantão, e passam a finca-las naquelas covas algum tanto deitadas e não aproveitam a cinzas para a potassa.

Antes de ser elevada à condição de vila no ano de 1732, o território correspondia a Freguesia de São Miguel da Barra do Rio de Contas, que possuía excelente porto para atracação, contando com cento e vinte domicílios e uma população de setecentos e vinte fregueses na primeira metade do século XVIII. Estava situada à beira-mar, na foz do rio de Contas, possuindo uma igreja matriz, cujo padroeiro é o arcanjo São Miguel, como também nos revela Baltasar da Silva Lisboa, em 1808:

[...] de um outeiro chamado Forte, porque a sua raiz de pedra solida, formando o pontal, serve de conter o rio no seu leito, quando embravecido, e crescimentos das formações urbanas, para pastagens de animais, de uso dos moradores e para o recolhimento de lenha por parte das pessoas de condição mais humildes recipitado por sua rápida corrente nas ocasiões das trovoadas procura transbordando sair dos limites, que a natureza lhe formou, aquele outeiro, estendendo-se ao noroeste, busca a vila em caminho de sudoeste, correndo o sertão ao sudoeste³

Em relação a navegação fluvial, o rio de Contas possuía vários riachos encachoeirados, tornando a navegação trabalhosa e até perigosa em certos trechos, com alguns obstáculos, mas era navegável, principalmente com as lanchas e canoas.

No ano de 1732, a freguesia foi erigida à condição de vila, e nesta vila articulavam-se inúmeras atividades econômicas, sobretudo a produção de alimentos e o corte com o beneficiamento de madeireiras, fato que deu origem ao processo de expansão da fronteira agrícola, ocasionando a ocupação e

³ Memória acerca da abertura de uma estrada pela costa desde a V. de Valença até o Rio Doce apresentada ao Príncipe Regente por Baltazar da Silva Lisboa em 1808. 1 doc. original, 52 f. Ms 512 (58, doc.52).

valorização das terras melhor localizadas, ou seja, aquelas que permitiam o fácil escoamento das produções.

Além da chegada de colonos, o território era ocupado por distintos povos indígenas falantes dos troncos linguísticos Tupi e Tapuias, que se encontravam espalhados por todo o litoral da Capitania de Ilhéus. No que diz respeito a Vila da Barra do Rio de Contas, predominava a população Gueren\Aimoré, os quais, até muito recentemente, tinham seu etnônimo associado a barbárie, pois parte dos historiadores, apegavam-se em relatos de cronistas como o de Gabriel Soares Souza em 1587:

Descendem estes Aimoré de outros gentios a que chamam tapuias, dos quais nos tempos de atrás se ausentaram certos casais, e foram-se para umas serras mui ásperas, fugindo a um desbarate, em que os puseram seus contrários, onde residiram muitos anos sem verem outra gente; e os que destes descenderam, vieram a perder a linguagem e fizeram outra nova que se não entende de nenhuma outra nação do gentio de todo este Estado do Brasil [...]omem estes selvagens carne humana por mantimento, o que não tem o outro gentio que a não come senão por vingança de suas brigas e antiguidade de seus ódios". Concluindo, o autor sublinhava a diferença desta "casta" das demais, por serem "tão esquivos inimigos de todo o gênero humano."⁴

Em relatos dessa natureza desconhecem-se as características culturais desse grupo, além do conjunto de relações sociais que estabeleciam entre si e com os colonizadores e como agiam ou reagiam em função das decisões emanadas do poder institucionalizado. A imagem construída dos gueren nesse período, a partir das informações fornecidas por grupos tupí, seus tradicionais inimigos, nos dão uma ideia de incapacidade desses grupos em decidir seus destinos devido às "trevas da selvajaria" em que viviam. Entretanto, em trabalhos recentes, a historicidade desses grupos foi analisada pela nova História Indígena, apontando que a tendência das autoridades coloniais foi classificar os povos indígenas em categorias fixas, servindo-se desses

⁴ SOUSA, Gabriel Soares. Tratado descritivo do Brasil em 1587. Rio de Janeiro: Typografia de João Inácio da Silva, 1879. p. 78-79. E

estereótipos para balizar “uma variedade de estratégias geralmente enfiadas num dos polos do inadequado binômio acomodação/ resistência.” (MONTEIRO, 2001) Além dos grupos indígenas, nessa região, dada as características econômicas, também predominou uma população africana e afro-brasileira o que originou várias localidades quilombolas, chegando a gerar preocupações para a capital da Bahia, como afirma Valdinéa Sacramento:

Talvez o teor desses discursos indicasse de todo modo uma preocupação em conter o avanço dos quilombolas sobre terras devolutas e reduzir o poder de sedução que a presença dos quilombos pudesse representar como uma espécie de atrativo para fugas de escravos. Se a escravidão significou uma desterritorialização dos africanos e seus descendentes, o quilombo, enquanto instituição subjacente a realidade escravista, denotou uma forma real de territorialização. Isto permitiu a criação de um território marcado por códigos e referências que orientavam social e culturalmente seus residentes. (SACRAMENTO. 2010.p. 40 - 41)

Esse processo de ocupação do território por populações de origem africana fez com que o município de Itacaré se desenvolvesse também com uma participação grande de afro-brasileiros, o que ocasiona na atualidade várias comunidades remanescentes de quilombos.

As condições geográficas contribuía para o crescimento das comunidades quilombolas nas margens do Rio de Contas, que contou em muitos momentos com escravizados fugindo de outras regiões, como de Camamu, Maraú, Cairu e até da comarca de Ilhéus:

Ao longo dos períodos colonial e imperial, esta parte da Bahia especializou-se na produção de farinha de mandioca e a Barra do Rio de Contas parece ter sido a mais dedicada nessa cultura agrícola. Em 1799, Camamu com uma população maior conseguiu produzir apenas um terço a mais que a sobredita Vila [...] Esta quase “vocação” estava atrelada às inúmeras medidas vexatórias empregadas pelo governo, que obrigava lavradores a cultivar mandioca no intuito de corrigir os problemas de desabastecimento de gêneros alimentícios em razão da crescente população do Recôncavo e Salvador. (SACRAMENTO. 2008, p. 38)

A produção de mandioca foi direcionada principalmente pelo governo da

Bahia, pois havia uma grande necessidade do abastecimento da capital e Recôncavo baiano. Era uma relação de imposição, inibindo a possibilidade de ampliação de outras culturas agrícolas. Ainda assim, a vila de Barra do Rio de Contas se tornou produtora de alimento, o que acirrou as contradições entre donos de terras e escravizados, contribuindo com as fugas e organização de quilombos.

Se levarmos em consideração os ciclos políticos e econômicos em que o município de Itacaré foi inserido, uma divisão histórica que faz sentido é pensar na base inicial indígenas - os povos originários – e que a partir da invasão portuguesa no Brasil no século XVI começou o ciclo da colonização. Como em muitas outras regiões, em Itacaré a organização colonial ocorreu através da ordem dos jesuítas, que foi se alterando no decorrer do tempo, iniciando-se depois o ciclo do cacau e, mais tarde, o ciclo do turismo.

Vamos nos ater no momento às alterações e mudanças econômicas, políticas, sociais e, também, arquitetônicas de Itacaré influenciadas pela cultura agrícola do cacau a partir do final do século XIX. Além da produção do cacau propriamente, que ocorria principalmente nas regiões um pouco mais distantes do litoral do município, esta cidade foi importante por ser o local para o escoamento da produção das sementes de cacau, pois está localizada na desembocadura do Rio de Contas, que se conecta ao Oceano. Subindo o rio, Itacaré e seu porto se unem aos municípios de Ubaitaba e Aurelino Leal, também produtores de cacau. É durante esse processo econômico que a expansão e construção da estrutura arquitetônica da cidade começa a ganhar força, que até então tinha como principal marco a construção jesuítica da Igreja Matriz de São Miguel Arcanjo do ano de 1723.

Imagem 1

Igreja São Miguel. Ano aproximado 1960 Fonte: [IBGE | Cidades@ | Bahia | Itacaré | História & Fotos](#)

A Igreja é típica do século XVIII, construído em uma parte mais elevada da costa do município. Nesta imagem percebe-se o calçamento das ruas e a presença de um muro de alvenaria para a preservação do morro, bem como bancos na praça no nível inferior. São beneficiamentos da cidade ocorridos na década de 1960, período de grande riqueza advindas do cacau na região.

O ciclo mais contínuo, mais duradouro que fez a chamada modelagem da fisionomia de Itacaré, foi o ciclo do cacau. (...) São terras férteis de aluvião do rio, o ciclo que realmente pegou e desenvolveu no vale do Rio de Contas e sobretudo, nos tributários do Rio de Contas, onde as terras eram mais férteis, principalmente um chamado catolé, que fica depois de Taboquinhas já bem próximo a Ubaitaba e Aurelino Leal. O ciclo do cacau foi o ciclo responsável pela formação de Itacaré em seus múltiplos aspectos, em seu aspecto humanístico, em seu aspecto da infraestrutura produtiva, infraestrutura urbana, na modelagem do município, tudo que tem ali tem uma associação com o ciclo do cacau. (Roberto Setúbal, entrevista em 4 de julho de 2012, apud. PALMER, 2021, p.68)

O relato do itacareense Roberto Setúbal demonstra a importância do cacau para Itacaré. Quando ele cita a modelagem da infraestrutura da cidade é importante considerar a força econômica dos fazendeiros de cacau que se destacavam não somente econômica, mas também politicamente. Como parte da cultura política da primeira república, muitos desses fazendeiros eram

chamados de coronéis. Em fins do século XIX e início do século XX, construíram casarões na cidade com características arquitetônicas inspiradas do período colonial, um outro momento histórico.

É importante dizer que existe uma dificuldade para encontrar uma bibliografia que trate da história de Itacaré dos últimos 150 anos e por isso é necessário analisar trabalhos de conclusão de curso de graduação, relatos de antigos moradores organizados em livros e informações publicadas em páginas oficiais da Internet como a do IBGE, fontes importantes para a construção deste retrato histórico.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), através do decreto estadual nº 7850, de 16 de dezembro de 1931, a sede do distrito antes chamada de Itapira mudou para Itacaré. Nesse período havia vários distritos agrupados no mesmo município. É nessa data, portanto, que a cidade recebe seu atual nome.

Economicamente já foi relatada a importância da lavoura de cacau, que precisava ser escoada e depois endereçada a seu destino. O porto de Itacaré, na foz do Rio de Contas, era estratégico e altamente relevante. Com o passar do tempo, contudo, o porto de Itacaré foi perdendo a sua importância, principalmente quando da ampliação do porto de Ilhéus, com a construção do Porto do Malhado na década de 1960. Outras formas de deslocamento do cacau da região para Ilhéus (ou mesmo Salvador), como algumas estradas de terra da região do município que mais produzia cacau para chegar aos portos de destino, deixou a sede do município mais isolada, e aqui vale registrar que as terras mais férteis para essa lavoura estavam mais próximas ao distrito de Taboquinhas, e não da região da sede do município.

Em 1963 o município de Itacaré passou a ter sua divisão territorial estabelecida nos moldes atuais. O município, além da sua sede, é também constituído pelo distrito de Taboquinhas: “em divisão territorial datada de 31-12-1963, o município é constituído de 2 distritos: Itacaré e Taboquinhas. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.” (IBGE)

As belezas naturais da cidade, a Mata Atlântica, as praias e uma geografia diferenciada com rios e cachoeiras, fizeram de Itacaré um destino turístico, de veraneio a princípio. As famílias da região do entorno da cidade de Itacaré e de outras regiões da Bahia, como Vitória da Conquista no sudoeste do Estado, passaram a frequentar o município em períodos como o verão e feriados, o que gerava uma movimentação econômica muito pontual, mas importante para a construção da cidade como destino turístico. Outro grupo que passou a frequentar Itacaré, principalmente a partir dos anos 1980, foram os surfistas que aportavam de outras regiões da Bahia. As ondas ideais para o surf, as belezas naturais e a comunidade acolhedora foram elementos atrativos para a cidade se tornar referência na Bahia e no Brasil como um destino do esporte, ao ponto de se tornar um polo de competições de Surf.

Outro aspecto econômico importante foi o da pesca que sempre teve importância na cidade, principalmente como forma de subsistência alimentar. A sazonalidade de um turismo muito restrito ao veraneio fazia com que na maioria das vezes não fosse possível vender o pescado, pois nem sempre o mercado interno o absorvia e a estrada que ligava a cidade aos outros municípios como Ilhéus, Ubaitaba e Aurelino Leal era de terra e, portanto, muito ruins, criando uma espécie de isolamento da sede do município. O relato de um antigo morador e pescador, seu Izio, é muito rico para a compreensão

do processo:

Mudou porque hoje tudo que você pega vende. Naquele tempo não era assim. Hoje todo pescado que você pega vende. (...). Naquele tempo, tinha um chamado Mandinho, só quem comprava peixe era ele. Comprava o peixe para salgar, tirar para Ubaitaba, estes cantos. Tudo que você chega aqui desaparece, vende tudo. No meu tempo não era assim. Hoje tem um pescador que salga um quilo de peixe? Não tem. Hoje só se fala no gelo. Pescador de hoje, quando chega já entregue para os camelôs. Os camelôs que vendem para os restaurantes, a população, para fora também (Seu Izio, apud. PALMER, 2021, p.94)

Seu Izio faz a comparação entre o passado, antes da construção da rodovia que liga Itacaré a Ilhéus em 1998 quando o asfalto chegou, e o depois, quando o turismo passou a ser o principal vetor econômico do município. A partir de então, transformações profundas e estruturais mudaram muitos aspectos da cidade. A falta de planejamento para o empreendimento turístico é evidente quando se analisa o crescimento desordenado da cidade; o saneamento básico que chegou muito depois da estrada e não dá conta de todo o perímetro urbano da cidade; desmatamento avassalador da mata atlântica; o surgimento de novos e populosos bairros.

Existem também os aspectos positivos da implementação do turismo na cidade, pois com ele veio um certo crescimento econômico: desenvolvimento do comércio; a construção de hotéis e pousadas; a criação de restaurantes com uma gastronomia diversificada; a abertura de lojas de variados setores, supermercados; a atração para a cidade de diversos profissionais liberais e de prestadores de serviços. Isso tudo gerou a oferta de empregos e circulação de uma economia interna que antes era praticamente inexistente.

Junto aos vários processos de crescimento e desenvolvimento da cidade é importante ressaltar a presença e a força das pessoas e dos diversos corpos que transitam no município. Itacaré é uma região histórica e culturalmente

diversa, pois seus moradores, principalmente os dos bairros tradicionais - como o Marimbondo e o Porto de Trás, este já reconhecido como quilombo urbano e o primeiro em processo - preservam muito das tradições que fazem a comunidade manter o patrimônio imaterial, como as manifestações culturais que são marcas do processo histórico de formação de um povo. Como exemplo, há o Rancho do Bicho Caçador e a Volta da Jiboia.

2.2 O município de Itacaré e as Políticas Educacionais

As leis vigentes no Brasil garantem, no contexto democrático, a igualdade de todos e todas perante a lei. No que diz respeito às políticas educacionais, a Lei de Diretrizes e Bases, o Plano Nacional da Educação e as Diretrizes Curriculares Nacionais orientam para uma educação inclusiva, não sexista e antirracista. Não obstante, não bastam só as leis, é necessário haver mudanças estruturais e no campo das mentalidades para que de fato possamos combater as práticas discriminatórias e preconceituosas que persistem nas vivências de crianças, jovens e adultos nos espaços escolares.

Nesse sentido, trata-se do reconhecimento de que fatores de ordem étnico racial, de classe, da sexualidade e de gênero não deixam de existir no momento em que os sujeitos entram na escola, um espaço constitucionalmente democrático. Ao contrário, os impactos de tais variedades sociais manifestam-se de maneira contundente nos espaços de educação. Por isso, neste item, discutiremos sobre as vivências educacionais no município de Itacaré à luz das políticas educacionais, sobretudo àquelas destinadas aos sujeitos do campo e quilombola, que são os que formaram o município, historicamente falando. O município de Itacaré faz parte do território de identidade da Bahia chamando de

Litoral Sul e, enquanto um território de Identidade, é caracterizado pela sua diversidade interna, o que significa acessar indivíduos com especificidades de origem étnica, racial, religiosa, de gênero, de classe.

Segundo dados do IBGE de 2022, Itacaré é constituída por um contingente populacional de 27.704 habitantes, sendo predominantemente masculina com 50,8% de homens, apontando diferenças quando comparados aos índices no contexto geral da Bahia, em que os homens representam 48,3% e, no Brasil, 48,5%.

IMAGEM 2.

Dados censitário segundo ao sexo

FONTE: [Panorama do Censo 2022 \(ibge.gov.br\)](https://ibge.gov.br/panorama-do-censo-2022)

No que tange ao fator cor/raça, a população é majoritariamente negra, com um contingente de 86,1%, sendo 52,5% constituída de pessoas pardas e 33,6% de pessoas pretas, enquanto 1,2% são indígenas e 0,1% amarelas (orientais). Em resumo, os dados do Censo 2022 apontam para um município de maioria negra, masculina e jovem (vide os quadros 1, 2 e 3) cujo perfil tende a se refletir no universo escolar, suscitando políticas públicas que deem conta de tal complexidade.

IMAGEM 3.

Dados censitário consoante à cor/raça

Cor ou Raça (cada bloco = 0.5%)

FONTE: [Panorama do Censo 2022 \(ibge.gov.br\)](https://www.ibge.gov.br/panorama-do-censo-2022)

No que diz respeito à população afrodescendente suas formas de resistência, saberes, fazeres e construções de conhecimentos, seus universos culturais, formas de organizações e lutas estão refletidas, dentre outras maneiras, nas comunidades de terreiro de matriz africana e na existência de remanescentes de quilombos. Nesse sentido, a construção da identidade negra no município de Itacaré, seja no ambiente escolar e ou fora dela, torna-se não só um fator de reivindicação de direitos e de justiça, mas também uma estratégia de afirmação de um patrimônio cultural e específico. Afinal, Itacaré é território constituído de muitas comunidades quilombolas e indígenas, cuja historicidade remonta a séculos precedentes.

IMAGEM 4

Dados censitário segundo idade

Pirâmide etária

FONTE: [Panorama do Censo 2022 \(ibge.gov.br\)](https://ibge.gov.br)

No cenário municipal de escolarização, ganha destaque o quadro investigativo sobre como tem sido o acesso à escola nas comunidades quilombolas do município como do Fojo, Santo Amaro, João Rodrigues, Serra de Água, Água Vermelha, Porto do Oitizeiro – que são da zona rural – e o quilombo urbano Porto de Trás. Verifica-se não apenas a escassez de dados sobre a situação educacional, como também a inexistência de representações gráficas (mapas) dos territórios dessas comunidades, apontando, assim, para um processo de sua invisibilidade no município.

IMAGEM 5

COMUNIDADES NEGRAS E RURAIS POR MUNICÍPIO NA BAHIA-2022.

FONTE: [mapa_comunidades_quilombolas_2022 \(ufba.br\)](http://mapa_comunidades_quilombolas_2022.ufba.br)

Segundo dados fornecidos pela Secretaria de Educação de 2020, o município de Itacaré possuía 1.959 estudantes oriundos da zona rural. Desse total, apenas 126 estudantes do ensino fundamental acessavam os serviços educacionais a partir de seus territórios, enquanto os estudantes do Ensino Médio precisavam acessar as escolas que estão no âmbito urbano. É importante dizer que os anos de 2020 e 2021 foram anos excepcionais em função da pandemia da Covid 19 que afetou o mundo.

Assim, tem-se um quadro parcial das condições educacionais das comunidades rurais negra do município:

- Fojo – Está situada às margens da estrada Itacaré - Taboquinhas. Possui escola própria com salas de classe multisseriada de 1ª a 4ª série, funcionando nos turnos matutino, vespertino e no noturno com alunos do Programa de Alfabetização; o ensino Fundamental II é feito na cidade de Itacaré, e o meio de transporte é um ônibus municipal.

- Santo Amaro – Está situada na margem esquerda do Rio de Contas. Não há dados sobre educação de jovens e adultos e as crianças estudam em escolas situadas na zona urbana.
- João Rodrigues – Localiza-se às margens do Rio de Contas com sede na Fazenda Monte Belo. O Ensino Fundamental I feito na própria comunidade, em classes multisseriadas. O Fundamental II é feito na sede do município, e o acesso é via fluvial, onde crianças e adolescentes saem de casa às 4 horas da manhã com o objetivo de pegar a embarcação que os conduzem até o porto de Itacaré, seguindo até às escolas.
- Serra de Água – Está situada na divisa dos municípios de Ubaitaba e Uruçuca. É difícil o acesso, está banhada pelo rio Serra de Água. Possui três escolas que absorvem alunos do Fundamental I e não contém Educação de Jovens e Adultos.
- Porto do Oitizeiro – situada nas proximidades do Rio de Contas, possui escola própria e classes multisseriadas.
- Porto de Trás – quilombo urbano, situado às margens do Rio de Contas, não há escola própria, e os estudantes são absorvidos nas escolas da sede.

De modo geral, o quadro apresentado sobre as comunidades certificadas aponta para um grau de vulnerabilidade e de insuficiência socioeducacional. A existência de quatro escolas em território quilombola (Escola Castro Alves; Escola Reino da Alegria; Escola Santo Amaro e Escola São Roque II) não significa que a Educação Escolar quilombola seja ofertada de acordo às reais necessidades da diversidade das pessoas do e no campo. No âmbito das políticas educacionais, a LDB assegura a oferta da Educação Básica, no entanto, tal proposta educacional tem sido problemática quanto à sua dinâmica de construção e alcance aos sujeitos do campo nas suas

múltiplas realidades.

O Artigo 28 da LDB, em seu Capítulo II, da Educação Básica, aponta um direcionamento específico para escolas do campo:

Art. 28. Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente: I - conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural; II - organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas; III - adequação à natureza do trabalho na zona rural.

No que concerne ao campo pedagógico dessas escolas, o que se verifica é um planejamento quinzenal, assentado exclusivamente em conhecimentos das disciplinas escolares dos livros didáticos editados pelo Programa da Escola Ativa que atende escolas do Campo, conforme os dados pesquisados por Larcher (2013) sobre a escola São Roque II situada no Fojo. Assim, “os conteúdos e atividades desenvolvidas na sala de aula aproxima-se da educação do campo, isto porque os livros didáticos são o único recurso disponível para o ensino- aprendizagem das professoras e dos (as) alunos (as)” (LARCHERT, 2014, p.175). Nesse sentido, o que se constata é que as vivências e experiências pautadas nas atividades de sala de aula a partir dos livros tem obliterado a diversidade cultural e histórica dos sujeitos do campo.

Considerando as especificidades das propostas pedagógicas nas escolas do campo, se faz necessário considerar a importância de se flexibilizar os conteúdos e associá-los à trajetória de luta e disputas vivenciadas pela população camponesa. Outro aspecto revelador sobre a situação educacional dos estudantes quilombolas diz respeito às escolas de Ensino Fundamental II e Ensino Médio situadas em Taboquinhas (distrito) e Itacaré (sede). Embora não atendam ainda plenamente os parâmetros exigidos pelas Diretrizes

Curriculares Quilombolas e as alterações da LDB, a partir das Leis 10.639/03 e 11.645/08, nos estabelecimentos dessas cidades há uma gama de experiências que tem apontadas para o compromisso docente, no que diz respeito ao direito à inclusão e consideração das diferenças.

Essa inserção da diversidade tem contemplado as variadas esferas da educação escolar, não apenas em disciplinas como história, literatura e artes, mas também inserida dentro da geografia, biologia e ciências exatas, que muitas vezes foram negligenciadas como possibilidades de ensino para a igualdade racial e a valorização das epistemologias oriundas de nossa pluralidade étnica.

A ineficiência de políticas públicas no âmbito educacional nas comunidades negras e rurais no município de Itacaré tem propiciado um quadro permanente de crianças, jovens e adultos analfabetos e analfabetos funcionais, conforme foi constatado no Projeto de Iniciação Científica intitulado “Educação e Geoprocessamento: acesso aos serviços de educação das comunidades quilombolas de Itacaré, Bahia”, vinculada à Universidade Estadual de Santa Cruz, de autoria de Ladyane Rocha Ferreira, Elis Cristina Fiamengue e Carlos José de Almeida Pereira (2010). Utilizando o geoprocessamento no contexto educacional, a pesquisa pode verificar as condições de infraestrutura e implementação dos serviços em educação básica em diversas comunidades, a saber: Acaris, Cuiúdo, Serra de Água, Santo Amaro, Fojo e João Rodrigues.

Inseridas nas malhas censitárias do contexto rural, pode se verificar que a maioria das comunidades de Itacaré possuem adultos com os menores índices de alfabetização, cuja porcentagem fica entre 0,7% e 1,5%, excetuando

o caso do Fojo em função das oportunidades geradas pelas políticas públicas do Governo Federal. Quando se verifica os responsáveis por domicílios permanentes e alfabetizados, cinco comunidades apontam valores que variam 34% e 50% com índices mais inferiores que as comunidades que estão próximas às malhas urbanas do município. Quando se trata de filhos com 5 anos ou mais, as comunidades de Acaris, Cuiúdo e Serra de Água se situam nas malhas com valores situados entre 17% e 35% de alfabetizados. Ao comparar com dados que evidenciam o número de filhos com 5 anos ou mais não alfabetizados, os valores tendem a se concentrar em 51%, ultrapassando muitas vezes, a metade das pessoas não alfabetizadas nessas localidades. O atendimento educacional de Jovens e Adultos se concentra nas comunidades de João Rodrigues, Santo Amaro e Serra de Água.

Como se observa na realidade rural do município, a trajetória da educação no Brasil tem sido marcada por políticas públicas de caráter universalista e bastante excludente no seu alcance aos diversos grupos étnico-raciais e distintos grupos sociais que compõem o universo popular brasileiro. Enquanto o Estado que alberga a segunda maior população negra do mundo (Nigéria na África lidera esse ranking), o Brasil criou ao longo de sua trajetória histórica um quadro de desigualdade étnico-racial entre negros e brancos que tem contribuído para assentar hierarquias sociais e padrões de relações raciais bastante excludentes.

A precariedade das escolas quilombolas, assim como a prática pedagógica que não tem fortalecido a relação escola-comunidade tem contribuído para a permanência de visões preconceituosas dos próprios educandos a respeito de si e de suas comunidades, impedindo que haja uma

plena aceitação de sua identidade quilombola. Segundo Soares, no que diz respeito às identidades, é muito comum às crianças quilombolas se reconhecerem como tais, no entanto negam morarem nos quilombos. Nesse sentido,

O fato de poucos sujeitos dizerem que moram num Quilombo parece advir de um dolorido esforço para encontrar, tateando quase no invisível, os retalhos de uma identidade esfarrapada na tentativa de costurá-los, mostrando ao final uma colcha de retalhos, com aqueles considerados suficientes para garantir o reconhecimento (SOARES, 2008, p.68)

Diante dessa realidade, torna-se compreensível a dificuldade de se reconhecer enquanto membro de uma Comunidade Remanescente de Quilombo (CRQ) visto que a pertença da identidade territorial surge eivada de estigma e preconceitos. Daí a importância da implantação da educação escolar quilombola. Por isso, de acordo com Cristiane Rocha e Silvana Cássia Hoeller (2010), a educação quilombola no contexto mais amplo da educação do campo visa a valorização do desenvolvimento local enquanto estratégia de sustentabilidade. Mas não é só isso, é preciso enfatizar que, neste contexto, a valorização do educador tem um papel relevante enquanto articulador desse processo.

Nesse sentido, uma proposta curricular, pautada nos princípios fundamentais da igualdade, liberdade e diversidade só pode ser construída a partir da postura crítica dos educadores, os quais precisam estar convencidos de que:

(...) O saber escolar é produto de múltiplas determinações, diálogos, atritos, confrontos disciplinares, ou seja, conflitos tensões e contradições. No Ensino Fundamental tem-se que trabalhar todas as áreas de conhecimentos. É exigido ao professor que tenha reflexão teórica que respalde suas escolhas metodológicas, conteúdo disciplinar socialmente válido, práticas pedagógicas criativas e qualitativas. A troca de experiências, fundamental à proposta interdisciplinar esbarra-se nesta visão ocidental do tempo. Este elemento disciplinador, mecanizado e construído socialmente que

dificulta nossas ações, que, em geral, sempre falta na hora de sistematizarmos nossos sonhos e projetos, deve ser levado em conta ao construirmos alternativas. (ROCHA e TRINDADE, 2006, p. 57.).

O processo de patrimonialização dos quilombos exigido pela Constituição Federal Brasileira de 1988 tem sido efetuado por conta do Decreto 4.887/2003 que ao conceituar o que seja “Comunidades Remanescentes de Quilombos”, possibilitou identificar, reconhecer, delimitar, demarcar e titular as terras ocupadas pelas comunidades descritas no artigo 68 das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.⁵

A emergência das comunidades “remanescentes” quilombolas no Brasil tem provocado um proveitoso debate entre os diversos setores da sociedade brasileira, uma vez que envolve o reconhecimento jurídico e políticos de categorias sociais, até então invisibilizados historicamente, por um longo processo de exclusão social. No âmbito das lutas pelos direitos civis das comunidades quilombolas, também se desencadeou reivindicações acerca de uma educação escolar quilombola a partir de políticas públicas.

Nesse sentido, o sistema educacional brasileiro encontra-se diante de um grande desafio: o de garantir educação de qualidade para todos. Para Sanger (2006) isto significa, na Educação Básica, criar condições favoráveis para que todas as crianças e adolescentes sejam respeitadas em suas especificidades e histórias de vida e venham a obter êxito em seus estudos escolares. Esta afirmação volta-se principalmente para a população negra, que merece e necessita de mais atenção, pelo seu contexto histórico de lutas e resistências, penalizada com a desigualdade e a discriminação racial.

⁵ A Constituição Federal de 1988 no artigo 2º define quilombos: “Consideram-se remanescentes das comunidades de quilombos, para os fins deste Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de autoatribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida.” Vide [www.cpis.org.br/comunidades/html/i-o que.html](http://www.cpis.org.br/comunidades/html/i-o%20que.html)

A legislação educacional brasileira propõe que educadoras e educadores desenvolvam ações para o enfrentamento das desigualdades étnico-raciais nos espaços educacionais. Com a Lei Federal 10.639/2003, que alterou a LDB estabelecendo a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na Educação Básica, fez-se necessário a construção de uma educação escolar quilombola, baseada em valores civilizatórios afro-brasileiros e na política de pertencimento étnico, político e cultural.

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, a educação escolar quilombola deverá ser desenvolvida em unidades educacionais circunscritas em suas terras, e em estabelecimentos escolares próximos a essas comunidades, pautada numa pedagogia própria em respeito à especificidade étnico-cultural de cada comunidade. Segundo estas orientações, cabem aos estabelecimentos educacionais fomentar uma educação inclusiva levando em consideração as seguintes premissas:

- i. Da memória coletiva.
- i. Das línguas reminiscentes.
- ii. Dos marcos civilizatórios;
- iii. Das práticas culturais
- iv. Das tecnologias e formas de produção do trabalho
- v. Dos acervos e repertórios orais
- vi. Dos festejos, usos, tradicionais e demais elementos que conformam o patrimônio cultural das comunidades quilombolas de todo o país;
- vii. Da territorialidade

É inegável as mudanças que têm ocorrido no tecido social brasileiro a partir das relações entre educação, escola, políticas educacionais e currículo nas últimas décadas. Tais mudanças são frutos das pressões sociais dos movimentos sociais que representam grupos que foram historicamente alijados do poder. Sendo assim, é importante destacar que tal avanço só foi possível

com a articulação entre implementação de políticas educacionais e políticas sociais, a exemplo do Bolsa Família, o qual é condicionado à educação, assistência social e saúde.

Frente a tal conjuntura, tem se constatado um avanço significativo no município de Itacaré, embora não em sua completude, no que concerne acesso à educação de base pluriétnica e que atenda às especificidades sociocultural e histórica dos sujeitos escolares.

Em 2020, no contexto pandêmico, um grande esforço pela melhoria da qualidade da educação, em termos materiais e humanos, resultou na produção do documento intitulado “Referencial Curricular de Itacaré”, o qual contempla desde a educação infantil até o ensino fundamental. Isto foi possível porque o município aderiu ao Programa de (Re) Elaboração dos Referenciais Curriculares Municipais do Estado da Bahia, em conformidade às concepções e objetivos propostos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), bem como no Documento Curricular Referencial da Bahia (DCRB).

IMAGEM 6

REFERENCIAL CURRICULAR DE ITACARÉ - 2020

Segundo o documento Referencial Curricular Municipal de Itacaré (RCMI), seu objetivo é garantir uma educação que atenda às especificidades dos grupos identitários, por isso:

O município de Itacaré, através do Documento Curricular Referencial Municipal, vem expressando o compromisso em garantir aos grupos identitários do seu povo, em toda a sua singularidade e nas suas múltiplas representações, o direito à aprendizagem e ao pleno desenvolvimento dos estudantes, visando assistir a todos com oportunidades de justiça social. Contudo, os marcos legais sozinhos não são a garantia dos direitos, mas a implicação pelo cumprimento dos mesmos, desde a sua elaboração, implementação, monitoramento e avaliação das políticas sociais, para a sua efetividade. Por isso que devem ser o norte legal de todas as construções democráticas de educação, inclusive nas (re) elaborações de Projetos Políticos Pedagógicos das escolas privadas e públicas da Bahia. (RCMI, 2020, p.23)

É também destaque no RCMI, o reconhecimento das especificidades históricas e culturais e políticas das comunidades quilombolas a partir das diretrizes da Educação Escolar Quilombola, conforme pode ser observado no excerto:

Ao propor um referencial curricular quilombola, o texto reconhece a necessidade de desconstrução da referência eurocêntrica para a construção de uma educação que valorize as pessoas, suas comunidades, sua cultura, suas histórias de vida. A Educação Escolar Quilombola, como aqui está sistematizada, é uma decisão política. Uma construção fundamentada no princípio do direito humano. Do direito à igualdade de direitos, e de respeito às diferenças. Portanto, a educação quilombola se constitui com a participação efetiva de atores e atrizes, dividindo tarefas, socializando experiências, construindo novas perspectivas. O trabalho sistematizado é fruto de um longo período de resistência. Resistência das comunidades a séculos de exploração e de exclusão. Resistência de um povo que insiste, persiste e, em meio à diversidade consegue aglutinar, reunir pessoas com diferentes olhares e com propósito comum, para juntas trazerem à luz o debate, a reflexão e a construção do plano municipal de educação quilombola. Este plano se constitui nas referências para um processo educacional escolar que valorize a cultura,

as vivências, as histórias desse povo lindo, forte, vencedor (RCMI, 2020, p.47).

A Lei Municipal nº 392 de 25 de novembro de 2021 instituiu o Estatuto Municipal da Igualdade Racial na cidade de Itacaré apresentada por iniciativa do vereador Diego Augusto Moraes Silva, sendo de grande relevância para o município. O Estatuto é uma lei bem abrangente demonstrando uma percepção de que para que as desigualdades raciais sejam combatidas é preciso que haja uma atuação em várias áreas como a saúde, o emprego e renda, na luta contra as discriminações e desigualdades causadas pelo racismo. E para isso é importante a preservação da memória e a valorização do campo da educação.

Art. 16. O Município deverá promover programas de incentivo, inclusão e permanência da população negra na educação, adotando medidas para:

III - estabelecer programas de cooperação técnica com as escolas de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Ensino Técnico para a capacitação de professores para o ensino da História e da Cultura Negras e para o desenvolvimento de uma educação baseada nos princípios da equidade, tolerância e respeito às diferenças raciais;

IV - desenvolver, elaborar e editar materiais didáticos e paradidáticos que subsidiem o ensino, a divulgação, o debate e as atividades afins sobre a temática da História e Cultura Negras;

V - estimular a implementação de diretrizes curriculares que abordem as questões raciais em todos os níveis de ensino, apoiando projetos de pesquisa nas áreas das relações raciais, das ações afirmativas, da História e da Cultura Negras; (Lei Municipal, nº. 392/21. p.6)

Entendemos esta lei como marco importante para o município de Itacaré, por sua amplitude e pelo olhar necessário em relação à educação, incorporando ações em todas as modalidades de ensino, reforçando as leis federais, como as leis 10.639/03 e 11.645/08, em uma cidade com forte presença da história e cultura afro-brasileira, uma história marcada no trânsito de pessoas que compõem o município e seus espaços educativos.

É necessário dizer que o Estatuto Municipal da Igualdade Racial precisa

ser melhor implementado, apresentado a sociedade e discutido coletivamente para que seja cumprido de forma ampla.

2.3 O Colégio Estadual Aurelino Leal

A história do Colégio Estadual Aurelino Leal é longa, datando de quase um século de existência. As atas encontradas nos livros de registro da escola começam a partir de 1930, quando ainda era Escola Barão do Rio Branco. A construção do prédio escolar foi concluída em 1945 e a partir de 1946 encontramos a mudança de nome para Grupo Escolar Aurelino Leal. No entanto, ainda há registro no mesmo ano com o nome Escolas Reunidas Aurelino Leal, conforme placa exposta:

IMAGEM 7
Placa do CEAL

Acervo: autoria da autora em 2024

Os grupos escolares foram organizados no Brasil durante a Primeira República, tendo como principal objetivo a organização do ensino nacional que já vinha se ampliando desde a época do Império. O contexto era o da criação de um Estado moderno e para tanto se pensava desde a propagação da noção

das normas de higiene, até na diminuição dos alugueis das salas de aulas. Em muitos casos, as salas de aula funcionavam em paróquias e na casa dos professores. No caso do grupo escolar em Itacaré, até a construção da escola, as salas de aula funcionavam na casa das professoras.

A presença dos grupos escolares nas cidades colaborou para a modificação do cenário destas, pois eles apareciam como símbolo do desenvolvimento e da modernidade, passando a fazer parte do “[...] conjunto de imóveis a ser visto pela população local” (Stamatto, 2005, p. 78), juntamente com as demais obras que estavam sendo implantadas naquele período. A partir do embelezamento da cidade, os republicanos buscavam gerar no imaginário da sociedade a ideia de modernidade, de que a República estava trazendo ao povo o progresso. A arquitetura da cidade passava a ter a função de mostrar o governo republicano, as ideias de modernidade, progresso e higiene, o poder que se instituíam com esse novo regime. (CRUZ; STAMATTO. 2018, p.2)

A criação do grupo escolar de Itacaré demonstra a importância da escolha do espaço a ser construído e as relações de poder estabelecidas. O prédio escolar está ao lado da Igreja Matriz de São Miguel, o padroeiro da cidade, e como já vimos, um prédio colonial de 1723. Também se encontra na mesma rua, distando poucos metros, da Prefeitura e da Câmara Legislativa. Tanto a localização quanto a austeridade do prédio escolar se destacam no cenário da cidade, o que confirma sua importância e representação para a cidade: um símbolo para a comunidade e uma referência arquitetônica, pois, mesmo para as pessoas que não eram estudantes, a imponência do prédio podia atingir a todos.

Além da localização privilegiada da escola em relação aos espaços públicos da cidade, entre o poder religioso e o político, o prédio também tem uma excelente localização geográfica, pois está em frente à orla marítima da cidade, de onde se contempla o encontro do Rio de Contas com o Oceano Atlântico. Um dos cenários mais bonitos da cidade, possibilitando à

comunidade escolar uma grande beleza. Importante dizer, também, que a principal praça da cidade, a Praça São Miguel, fica à sua frente.

IMAGEM 8
Prédio do CEAL

<https://www.facebook.com/photo/?fbid=498356568962540&set=a.498356528962544>

Do ponto de vista da formação social, é importante frisar que seu público vem tanto do espaço urbano do município quanto das comunidades rurais. Existe uma grande diversidade na comunidade escolar, pois em Itacaré as diferenças geográficas, econômicas, sociais e culturais são notáveis, o que pode ser configurar em uma grande riqueza. E a escola é um dos espaços de encontro e confronto, quando se pensa em uma educação mais inclusiva para todos.

Pelo fato de o município ser composto por muitos remanescentes quilombolas, existem estudantes das diversas comunidades reconhecidas pela Fundação Palmares, como as comunidades de Serra de Água, Fojo, João Rodrigues, Santo Amaro; o quilombo urbano do Porto de trás e ainda, as comunidades que buscam o reconhecimento, como o Marimbondo e a Povoação.

Ou seja, estamos falando de uma escola que abarca uma diversidade de

peças e de formas de ser e de se colocar no mundo. São muitos corpos diferentes e divergentes que transitam no espaço escolar, que se localiza na sede do município. Por estar localizada às margens do Rio de Contas, existem várias comunidades ribeirinhas que enviam seus filhos para a escola, sendo que os alunos que fazem uso do transporte escolar fornecido pelo município, utilizam tanto estradas terrestres como vias fluviais.

Na sede do município existem vários bairros, alguns mais antigos como a orla marítima, o Maribondo, Porto de Trás e parte do centro da cidade. Mas com o crescimento populacional ocasionado principalmente pelo turismo, intensificado com a construção da estrada em 1998 ligando Itacaré a Ilhéus, houve uma ampliação da malha urbana e com isso surgiram novos bairros, como o bairro Santo Antônio, o bairro da Passagem e o bairro da Pituba.

Diante dessas questões de alteração da cidade, o trânsito de pessoas na escola também se alterou e hoje é muito mais amplo e diverso, principalmente por se tratar da única escola de ensino médio na sede do município. Essa é uma condição que faz do Colégio Estadual Aurelino Leal um centro de confluências de toda a sorte de diversidade social, econômica, política, étnico-racial, regional que a cidade apresenta.

As identidades que compõem o corpo escolar de uma unidade de ensino não podem e não devem ser medidas de forma simples, é importante pensar nos vários marcadores individuais e coletivos que fazem parte da comunidade que a cerca e na qual ela está inserida. E para além das paredes e da construção que dá forma ao espaço físico, é de grande relevância pensar e organizar o currículo que possa se aproximar da vida das pessoas, um currículo que faça sentido.

O currículo é um processo de construção sociocultural, fortemente influenciado pelas relações de poder que envolvem toda a rede social. Ao selecionar os conhecimentos que farão parte de determinado currículo, estamos procedendo escolhas que refletem nossa própria constituição, nossa identidade. Essas escolhas serão decorrentes do tipo de sujeito que queremos formar, logo, não existe currículo neutro, ele sempre é carregado de intencionalidade. (QUADRADO; RIBEIRO. 2005, p.3)

As intencionalidades são imprescindíveis na construção do conhecimento. Por isso, pensar o currículo e o projeto político pedagógico da escola para uma comunidade com fortes relações afro-indígenas, tendo comunidades rurais e urbanas com características tão diferentes se faz importante para garantir a circulação do conhecimento e a produção de aprendizagens que atendam e fortaleçam a comunidade, a vida das pessoas e que possibilite a autonomia.

Sendo assim, se aprende na escola muito mais do que aquilo que está registrado nos documentos oficiais. É durante a vivência escolar que as pessoas vão constituindo a sua identidade, vão aprendendo sobre quem são, quais são suas origens culturais, étnicas, raciais e vão descobrindo os diferentes valores que a nossa sociedade atribui a essa diversidade cultural. Muitas dessas questões são aprendidas por meio dos conteúdos ensinados de forma explícita, outras ficam nas entrelinhas, implícitos. (ARAUJO, 2018, p.3)

A condição geográfica de Itacaré proporciona para além da diversidade territorial, a possibilidade de vivências, trabalho e esporte bem amplo. A escola tem estudantes que trabalham tanto no meio rural como no urbano. Os esportes praticados são muitos, como o surf, canoagem, futebol, futevôlei etc., trazendo experiências para a sala de aula e no convívio escolar importantes, porque são marcas que constituem as pessoas e contribuem para o currículo escolar.

A atualidade do conceito de Currículo Oculto está no fato de que apesar do contexto explicitamente capitalista e neoliberal que vivemos hoje, da constatação de que se ensina na escola muito mais do que aquilo que está descrito e registrado nos currículos oficiais, se não se discutir, estudar e desvendar essas aprendizagens ocultas, continuaremos reforçando a ideologia da classe dominante e os valores sociais que são tidos como “normais”, deixando todos aqueles

que fogem, ou não seguem essa normalidade, numa condição de exclusão e desigualdade social que é reproduzida no ambiente escolar. (ARAUJO, 2018, p.10)

As experiências precisam ser valorizadas e divididas entre os estudantes, criando a possibilidade de trocas de saberes contribuindo com a aprendizagem. Não é possível observar o currículo oficial e achar que existe a possibilidade de colocar todos na mesma caixa, principalmente quando diante das condições sociais e econômicas, as dinâmicas de vida de cada um são diferente, considerando as suas individualidades e a coletividade.

Compreender as relações sociais em que está imbrincado o estudante é fundamental para se entender a escola e suas relações de trabalho, porque vários alunos da escola pública não estão se formando para continuarem os estudos em outros cursos. A realidade é que muitos já trabalham para contribuir com as famílias. A realidade do Colégio Aurelino Leal é esta, é preciso conciliar a permanência dos estudantes e simultaneamente buscar furar as bolhas impostas pelo capitalismo e o neoliberalismo, propiciando uma possibilidade de ensino e da aprendizagem que os façam sonhar e alcançar seus objetivos futuros.

O Colégio Aurelino Leal em Itacaré passou por muitas fases e por distintas modalidades de ensino. É possível observar na documentação, nas atas da escola, que a construção do prédio escolar finalizou em 1945 e a partir de 1946 passa a ser chamando de Grupo Escolar Aurelino Leal. Nesse mesmo ano passou a ser Escolas Reunidas Aurelino Leal, como se encontra na imagem a seguir:

IMAGEM 9
Foto do Caderno de Atas do CEAL

Fonte: Fotografia da autora em 2024

Alguns marcos importantes em relação às modalidades de ensino da escola no decorrer do processo, ocorreram no ano de 1981, quando a escola passou a ser Instituição de Ensino Fundamental, oferecendo a antiga educação primária da primeira até a quarta série. Mas, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº.9.394 de 1996 houve uma reorganização em relação as modalidades de ensino e a responsabilidade dos entes federados, a União, os Estados, os municípios e o Distrito Federal. Desde então, os municípios ficaram com a prioridade do ensino fundamental e os Estados com o Ensino médio. Ainda assim, as adequações foram acontecendo aos poucos e em algumas escolas - tanto municipais como estaduais - permaneceram oferecendo as duas modalidades. Foi o caso do município de Itacaré. O Centro

Educacional de Itacaré (de administração municipal) ofereceu até o ano de 2009 o Ensino Fundamental II e o Ensino Médio, enquanto o Colégio Estadual Aurelino Leal só passou a ofertar o Ensino Médio no ano de 2004.

No período, a gestora escolar responsável pela mudança e a implementação do Ensino Médio foi a professora Raquel Reis. No ano de 2005 a professora Creuza Cristina Matos assumiu a gestão da escola e nesse período era oferecido além do Ensino Médio, o Fundamental II e ainda existiam turmas concluintes do Fundamental I. Em 2007 houve a implantação da Educação de Jovens e Adultos etapa II, cumprindo como dispositivo da Lei de Diretrizes e Bases que assegurava a oferta de ensino para quem o demandasse:

Art. 10. Os Estados incumbir-se-ão de:
VI - assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino médio a todos que o demandarem, respeitado o disposto no art. 38 desta Lei (BRASIL, LDB, 1996)

A partir de 2010, após um acordo entre o município de Itacaré e a rede estadual, o Colégio Estadual Aurelino Leal passou a ser responsável por todo o Ensino Médio da sede do município, tanto na modalidade seriada, como na Educação de Jovens e Adultos, como preconiza a Lei de Diretrizes e Bases da educação.

O CEAL, como é conhecido no município de Itacaré/Ba é parte integrante do Projeto Interlocações desde a sua implementação em 2009. Trata-se, como vimos, de uma escola de porte especial que oferece o Ensino Médio na sede do município e a todo o seu entorno rural. Uma das características importantes a destacar acerca da escola é sua capacidade de resiliência e criatividade diante das dificuldades impostas, principalmente no que se refere a infraestrutura. Outra é a abertura e a potencialidade para desenvolver e atrair

diversos projetos e parcerias.

São muitos os projetos que a escola promove e participa há quase duas décadas. É preciso reconhecer as gestões que passaram pela escola, buscando sempre sua melhor organização. Cito aqui os últimos trinta anos com a professora Raquel Reis, que preparou a unidade escolar para se tornar um colégio de ensino médio. A professora Creuza Cristina Matos, que assumiu a direção no final de 2005, trabalhando na escola a importância de se organizar estruturalmente para a implementação de projetos pedagógicos nas diversas áreas de conhecimento. Em 2016 começou um novo ciclo de gestão escolar com a professora Juliana Delmont, acompanhada dos vices diretores Gustavo Peres de Aguiar e Diego Assis de Brito.

Dentre os variados projetos promovidos durante a gestão de Creuza Cristina, destaco a partir de 2007 o de maior sucesso e que existe até os dias atuais, a gincana pedagógica do CEAL. A professora Cristina teve ao seu lado na implementação da sua gestão até 2015 as vice-diretoras Sogiane Enguer e Aline Areia Almeida Mimoso e o vice-diretor Gustavo Peres de Aguiar. Alguns dos projetos no CEAL:

Para garantir um aprendizado eficaz, o CEAL desenvolve juntamente com toda equipe, os Projetos propostos pelo Governo do Estado como o AVE, TAL, FACE, PROVE, EPA, DANCE, JERP e os Projetos da própria Escola em parceria com algumas Entidades. A exemplo temos parceria com a UESC na execução do PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) pelo curso de História junto a estudantes e professores do Ensino Médio, temos ainda com apoio da UESC o Projeto INTERLOCUÇÕES que trata da questão da diversidade; citamos mais o FEAMBI que em parceria com o CEAL trabalha com a questão da Educação Ambiental; Gincana Cultural, que é um Projeto que acontece na Escola; Projeto de Linguagens; Projeto de Humanas em parceria com a UESC. (CEAL, PPP, 2017, p.19)

Pelo que foi descrito até aqui, é possível entender o porquê de um projeto de extensão universitária entre a Universidade Estadual de Santa Cruz,

escolas de educação básica e comunidades afro-indígenas ter se tornado parceiro da escola. Um projeto que tem como premissa a importância das relações horizontais entre todas as partes e pessoas que o compõem, teve imediata acolhida. A escola recebeu e recebe as Interlocuções sempre, porque além do formato em que o projeto é executado, a nossa comunidade escolar é formada principalmente por pessoas que trazem na sua história a ancestralidade e o pertencimento africano e indígena, lembrando que o projeto tem como base a Lei 11.645/08.

A gestão de Juliana Delmont e Diego de Assis Brito tem dado continuidade aos projetos pedagógicos que existiam na escola, em especial a gincana pedagógica, os projetos estruturantes da rede estadual e o projeto Interlocuções. Os desafios continuam bastante grandes, pois nos últimos anos o ensino médio brasileiro tem passado por grandes desafios como a reforma do Ensino Médio com a Lei 13.415/2017 que traz mudanças e adaptações bem difíceis.

Em 29 de janeiro de 2022 houve a implantação do programa de educação integral na escola e em 2023 o colégio passou a ser uma escola de porte especial, agora atendendo pelo nome Colégio Estadual de Tempo Integral Aurelino Leal, o que coloca desafios enormes para uma escola que estruturalmente ainda funciona no mesmo prédio que foi construído em 1945.

É de grande relevância registrar que além das gestões escolares das duas últimas décadas que se empenharam por uma escola mais diversa e inclusiva, nada disso seria possível sem estudantes, professores e funcionários empenhados para que tudo acontecesse da melhor forma possível.

Capítulo 3

AS TRANSFORMAÇÕES NA COMUNIDADE ESCOLAR DO CEAL MOTIVADA PELO PROJETO INTERLOCUÇÕES

3.1 Projeto Interloquções: educação básica e comunidades

Para essa parte, opto por comunicar o resultado da pesquisa adotando a metodologia da pesquisa-ação, uma vez que estando envolvida com o objeto da investigação é importante que eu me coloque enquanto partícipe desse processo, dando conhecimento ao leitor das experiências e análises e interpretações para que ele possa compreender de que posição eu emito meu discurso e interpreto a realidade.

A pesquisa-ação pode ser definida como “um tipo de pesquisa com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou ainda com a resolução de um problema coletivo, onde todos pesquisadores e participantes estão envolvidos de modo cooperativo e participativo (THIOLLENT, 1985, p. 14 apud Gil, 2019, p. 38)

Ser parte do processo e da pesquisa é estimulante para além da necessidade de detectar o problema, o principal é ter o conhecimento acerca do objeto pesquisado e saber o que pode ser realizado para criar possibilidades de ampliação da participação dos grupos nele envolvidos.

Um projeto que nasce antes de ser escrito, o Interloquções, diminutivo do extenso título do projeto de extensão “Interlocação entre comunidades afro-brasileiras e indígenas, escolas de ensino médio e fundamental e a produção acadêmica da UESC” surgiu da demanda dos grupos nele envolvidos em seu um constante processo de resistência e luta contra o racismo e a favor do respeito às diversidades existentes na sociedade brasileira.

O Interloquções é um projeto permanente de Extensão da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), elaborado por docentes do curso de História

assim definido:

Metodologicamente concebido em dimensões diagnósticas, de intervenção e epistemológica com o objetivo de criar canais de diálogo e aprendizagem entre a universidade, comunidades indígenas e afro-brasileiras e escolas de educação básica, envolvendo principalmente os municípios de Ilhéus, Itacaré, Pau Brasil e Canavieiras. As atividades são desenvolvidas de forma conjunta, envolvendo os professores, estudantes e agentes sociais, propiciando interação e produção do conhecimento entre as mesmas.

Os objetivos do Projetos são:

1. Diagnosticar as carências e demandas da comunidade em relação ao UESC, no que se refere às áreas de História, Educação e Cultura;
2. Instrumentalizar os agentes sociais pertencentes às comunidades com aparatos teóricos conceituais que lhe permitam qualificar seus discursos e suas práticas sociais;
3. Atualizar as abordagens e os conteúdos relativos às culturas indígenas e afro-brasileiras, aplicados no ensino Fundamental e Médio;
4. Desenvolver e aperfeiçoar técnicas e metodologias no ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena;
5. Instrumentalizar teórica e conceitualmente professores do ensino Médio e Fundamental para lidarem como os conteúdos propostos pela Lei 11.645/ 2008;
6. Estimular docentes e alunos da UESC a produzirem conhecimentos e materiais, a partir da constituição de um banco de dados gerado a partir das interlocuções entre as comunidades, as Escolas e a UESC;
7. Produzir materiais didáticos que auxiliem as comunidades, os professores de ensino médio, fundamental e superior na aplicação dos conteúdos previstos na Lei 11.645/2008. (SANTOS, 2009, p.2)

Podemos perceber que o foco central do projeto reside no fortalecimento de práticas antirracistas e, para tanto, o ensino possui relevância central. A proposta imperativa do Interlocuções é basear a educação formal escolar em pesquisas e nos diálogos entre os mais diferentes sujeitos sociais que compõem a sociedade.

A longo de 15 anos de atuação, o projeto tem como base as Leis n.º 10.639/03 e n.º 11.645/08, balizando ações e intervenções nas pautas da

diversidade étnico-racial. É importante frisar que a maioria dos objetivos citados acima foram executados: o processo de diagnóstico das demandas e carências; a instrumentalização dos agentes sociais, docentes e discentes; a melhoria nas metodologias adotadas nas escolas de educação básica através do processo de formação e trocas de experiências desenvolvidas no decorrer do projeto. As dificuldades encontradas em relação aos objetivos desejados se encontram na organização e sistematização das fontes e materiais que foram e são produzidos nos encontros, seminários integradores, aulas e nas diversas atividades executadas até o momento, o que tem gerado poucos materiais didáticos que poderiam contribuir ainda mais no ensino e para a aplicação das leis citadas.

Com o passar do tempo e das experiências vividas, foram sendo incorporadas outras demandas das comunidades escolares e dos movimentos sociais. A perspectiva passou a ser mais interseccional, pois através da discussão sobre as questões raciais, outros marcadores de desigualdade social passaram a ser reivindicados, principalmente a inclusão do debate das relações de gênero, sexualidade e classe, que são o contexto de opressões em que os diversos grupos que compõem o projeto vivem e que trazem em seus corpos e em suas identidades.

A interseccionalidade investiga como as relações interseccionais de poder influenciam as relações sociais em sociedades marcadas pela diversidade, bem como as experiências individuais da vida cotidiana. Como ferramenta analítica, a interseccionalidade considera que as categorias de raça, classe, gênero, orientação sexual, nacionalidade, capacidade, etnia e faixa etária – entre outras – são inter-relacionadas e moldam-se mutuamente (COLLINS; BILGE, 2021, p. 15-16)

Ao tomar o conceito de interseccionalidade como ferramenta para examinar as práticas educativas vinculadas ao projeto, concorda-se com a sua potencialidade que articula diferentes formas de dominação e produção

de desigualdade sobre corpos de sujeitos que escapam às formas hegemônicas de existência no contexto escolar.

Em função disso, Audre Lorde (2020) demonstra a importância de analisar o quanto existem rupturas no processo histórico da educação e do acesso às conquistas sociais, o que são reivindicações dos movimentos sociais. Ainda se torna necessária a percepção de que as opressões são muitas e atuam em vários campos, e que o acúmulo das mesmas em determinados sujeitos inviabiliza as possibilidades de uma existência justa e igualitária. Nesse sentido, quando se trata das intersecções em uma sociedade diversa e plural como a brasileira, se torna ainda mais complexo entender como as raízes coloniais da desigualdade e opressão ainda se apresentam. Quando tratamos da Bahia, isso se percebe nitidamente quando se pensa a partir da perspectiva da escola pública, onde a maioria dos estudantes são jovens negros e negras, oriundos de espaços geográficos diversos, carregando uma série de marcadores sociais excludentes constituídos historicamente.

Em um período recente da história brasileira, importantes leis foram aprovadas no que diz respeito à necessidade de trazer para o planejamento escolar o estudo, a pesquisa e a produção de materiais da história e cultura dos afro-brasileiros e indígenas, e estimular ações para colocar em prática o que as leis determinavam. O Projeto Interlocações é um catalisador de possibilidades. Lidando com conhecimentos científicos e empíricos, os agentes que participam do projeto estão diretamente relacionados à produção de conhecimentos, pois trazem nas suas memórias, vivências, história e corpos as marcas necessárias para contribuir com o processo de ensino e aprendizagem

dentro do currículo escolar.

Os discursos sobre o corpo nos constituem, produzindo modos de ser. Cada cultura funciona como um corpo social que produz corpos individuais. A família, a igreja, a mídia, a sociedade, a escola, através de seus discursos e de suas práticas, “trabalham” na produção dos corpos, daquilo que somos, como nos reconhecemos como pessoas. Estes espaços sociais, em especial a escola, apresentam determinadas representações para nos constituir; nos tornamos sujeitos a partir de tais representações culturais, elas delimitam e habilitam o que podemos ser. (QUADRADO e RIBEIRO. 2005, p. 2)

As pessoas que fazem parte da comunidade escolar trazem suas vivências e experiências em suas ações, e quando nos referimos aos corpos que transitam o espaço é ir além da biologia, pois se trata de uma compreensão social de outras dimensões da humanidade. Os corpos são currículos.

Os espaços de aprendizagem dentro e fora da escola são primordiais para o conhecimento de todos. As aulas de campo e as experiências encontradas pelos participantes do Projeto quando estão em outra escola de educação básica, na universidade, em alguma comunidade indígena, em uma comunidade de terreiro ou em um grupo de capoeira são uma riqueza ímpar e que funcionam para sentir e viver o conhecimento.

Um outro aspecto importante e que nos faz refletir sobre como proporcionar uma educação realmente inclusiva e para todos é a adoção do princípio da horizontalidade nas atividades de Interloquções. Todos os sujeitos são tratados igualmente, porque todos podem contribuir ao processo de construção de conhecimentos. Inspirado em uma educação de Paulo Freire, uma das coisas mais importantes que uma educação deve ser, é estimular a autonomia com responsabilidade, liberdade e respeito:

(...) Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Quem ensina, ensina alguma coisa a alguém. Por isso é que, do ponto de vista gramatical, o verbo ensinar é

um verbo transitivo-relativo. Verbo que pede um objeto direto – alguma coisa – e um objeto indireto – a alguém. Do ponto de vista democrático em que me situo, mas também do ponto de vista da radicalidade metafísica em que me coloco e de que decorre minha compreensão do homem e da mulher como seres históricos e inacabados e sobre que se funda a minha inteligência do processo de conhecer, ensinar é algo mais que um verbo transitivo-relativo. Ensinar inexiste sem aprender e vice-versa e foi aprendendo socialmente que, historicamente, mulheres e homens descobriram que era possível ensinar. Foi assim, socialmente aprendendo, que ao longo dos tempos mulheres e homens perceberam que era possível – depois, preciso – trabalhar maneiras, caminhos, métodos de ensinar. Aprender precedeu ensinar ou, em outras palavras, ensinar se diluía na experiência realmente fundante de aprender. Não temo dizer que inexiste validade no ensino de que não resulta um aprendizado em que o aprendiz não se tornou capaz de recriar ou de refazer o ensinado, em que o ensinado que não foi apreendido não pode ser realmente aprendido pelo aprendiz. (FREIRE, 1996, p. 12-13)

Como nos ensina Paulo Freire, uma educação democrática se constitui na circularidade do conhecimento. Ele parte da ideia de que educadores e educandos são sujeitos do mesmo processo e, ainda que o formador tenha um importante papel na transmissão e mediação de conhecimentos específicos, ele não transforma o outro em objeto receptor, pois deve respeitar as histórias e trajetórias que cada indivíduo ou o coletivo carrega em sua existência.

Ao dizer que os corpos são currículos não me referi apenas aos corpos físicos e sim a todas as experiências que cada indivíduo carrega por onde transita, produzindo e reproduzindo conhecimentos. Ver as diversas formas de ser de cada pessoa é ampliar as possibilidades de existência e do respeito ao outro e ao todo. Dessa forma, a aceitação e a construção do conhecimento se cruzam no processo do ensino e da aprendizagem. Pensar o currículo como instrumento que extrapola os documentos oficiais nacionais, estaduais, municipais e o planejamento descrito pelo professor nos planos de curso, é de grande relevância na construção de uma educação que valoriza o

todo. Nas palavras de Tomaz Tadeu da Silva:

(...) Nas discussões cotidianas, quando pensamos em currículo pensamos apenas em conhecimento, esquecendo-nos de que o conhecimento que constitui o currículo está inextricavelmente, centralmente, vitalmente, envolvido naquilo que somos, naquilo que nos tornamos: na nossa identidade, na nossa subjetividade. Talvez possamos dizer que, além de uma questão de conhecimento, o currículo é também uma questão de identidade. (SILVA, 2003, p. 15-16)

Sendo o currículo também uma questão de identidade é importante entender os aspectos individuais e coletivos dos sujeitos a quem ele se destina, observar o que está implícito nas intersecções de classe, raça, etnia, gênero, sexualidade, entre outros.

É fundamental trazer a discussão da diversidade para dentro da comunidade escolar através do currículo, o que não é tarefa fácil para as educadoras e educadores. É preciso lidar com as diferenças construídas ao longo da história, principalmente no que diz respeito as relações étnico-raciais, constituídas a partir de uma estrutura de Estado e através de relações de poder que propiciaram o racismo. O que não é simples, como pontua Nilma Lino Gomes (2006, p 25):

Nesse sentido, se quisermos compreender a complexa trama entre diversidade cultural e currículo, teremos de enfrentar o debate sobre as desigualdades sociais e raciais em nosso país. Teremos de entender o que é a pobreza e como ela afeta de maneira trágica a vida de uma grande parcela da população. E ainda deveremos refletir sobre o fato de que, ao fazermos um recorte étnico-racial, veremos que as pessoas negras e pobres enfrentam mais e maiores preconceitos e dificuldades em nosso país. Isso nos obriga a nos posicionar politicamente dentro desse debate e construir práticas efetivas e democráticas que transformem a trajetória escolar dos nossos alunas e alunos negros e brancos em uma oportunidade ímpar de vivência, aprendizado, reconhecimento, respeito às diferenças e construção de autonomia.

Pensar e debater o currículo com a comunidade escolar é algo que o

Interloquções tem feito como uma importante contribuição, e isso ocorre a partir do instante que o Projeto lida diretamente com todo o corpo escolar como uma estratégia de fortalecimento da educação.

O projeto Interloquções trouxe a possibilidade de problematizar e discutir as relações que existem na sociedade brasileira dentro dos muros da escola e da universidade, tornando-as espaços mais abertos e receptivos à superação de desigualdades, pois a aproximação com os movimentos sociais fortalece as pessoas e humaniza os espaços de educação.

O projeto Interloquções tem sua importância ao se apresentar como uma ação problematizada e geradora de possibilidades de ampliação de conhecimentos sobre e a partir das realidades diversas. Passou a contribuir para a formação de novas práticas pedagógicas e ampliou a discussão sobre currículo, contemplando as diferenças e capacitando os envolvidos no sistema educacional a lutar pela igualdade e pelo fim das discriminações e preconceitos. Afinal, essa é uma batalha difícil, pois a naturalização da diferença, da discriminação, do racismo está arraigada na sociedade e precisa ser superada por toda a humanidade:

A luta contra toda e qualquer forma de naturalização e estigmatização das diferenças tornou-se um dever da humanidade, pois as experiências humanas já vividas e as que assistimos nesse início do século XXI têm-nos revelado que a intolerância, o racismo e a discriminação, ou seja, formas negativas de lidar com as diferenças, poderão nos levar a intensos processos de desumanização. É nessa trama que a diversidade cultural vai sendo tecida e construída e é também no meio dessa trama que ela deveria ser compreendida pelos educadores e educadoras ao refletir, avaliar e colocar em prática o currículo escolar. Não se trata de uma discussão partidária, militante ou de modismo educacional (embora possa ser conduzida dessa forma por alguns); antes, é uma responsabilidade profissional e ética daqueles que se dispõem a atuar no campo da educação escolar. (LINO GOMES,2006, p.28).

Como vem demonstrando Nilma Lino Gomes, a educação precisa ser encarada como um processo coletivo em que todos devem crescer juntos. Isso não significa que a construção do processo é simples, sendo necessário uma busca pela compreensão das diferenças para sua superação e os profissionais da educação são parte essencial desse processo.

A escola é o principal ponto de encontro das diversidades existentes em uma cidade e não lidar com elas é fingir que essa realidade não existe. Homogeneizar pode até parecer mais fácil no trato pedagógico em um primeiro momento, porém esta postura do educador além de levar a uma falta de ética e comprometimento político de transformação da educação, fortalece o modelo eurocêntrico que se contrapõe à realidade da maioria dos estudantes no que diz respeito às questões sociais, culturais, étnicas-raciais, crenças e trajetórias de vida.

Uma escola democrática reconhece as diferenças, portanto, para que um currículo faça sentido em cada comunidade escolar, ele não pode estar carregado apenas de conteúdo, principalmente de forma engessada e proposta de cima para baixo. É preciso que o conteúdo tenha significado e que a educação seja para a comunidade, a escola e aos vários públicos que a compõem:

As narrativas contidas no currículo, explícita ou implicitamente, corporificam noções particulares sobre o conhecimento, sobre formas de organização da sociedade, sobre os diferentes grupos sociais. Elas dizem qual o conhecimento é legítimo e qual é ilegítimo, quais formas de conhecer são válidas e quais não o são, o que é certo e o que é errado, o que é moral e o que é imoral, o que é bom e o que é mau, o que é belo e o que é feio, quais vozes são autorizadas e quais não são. As narrativas contidas no currículo trazem embutidas noções sobre as quais grupos sociais podem representar a si e aos outros e quais grupos sociais podem apenas ser representados ou até mesmo serem totalmente excluídos de qualquer representação. Elas,

além disso, representam os diferentes grupos sociais de forma diferente: enquanto as formas e vida e a cultura de alguns grupos são valorizadas e instituídas como cânon, as de outros são desvalorizadas e proscritas. Assim, as narrativas do currículo contam histórias que fixam noções particulares de gênero, raça, classe – noções que acabam também nos fixando em posições muito particulares ao longo desses eixos (e autoridade) (LINO GOMES, 2006, p. 32 *apud* SILVA, 1995, p.195)

Daí a importância de cada unidade escolar poder ter em seu currículo uma radiografia das comunidades que a cercam, fortalecendo as várias perspectivas que as tornem mais representadas, incluídas e fortalecidas.

A escola é um espaço de convivência dos docentes, discentes e dos trabalhadores em educação, é um meio social e cultural, se configura como uma parte inicial na construção das trajetórias e identidades de cada um, sendo preciso levar em consideração todos esses aspectos. O projeto de extensão universitária Interloquções é um catalizador de experiências dentro e fora dos espaços formais de educação e consegue fazer a junção das experiências em comunidade, na escola e na Universidade, valorizando justamente os sujeitos e as trajetórias individuais e coletivas.

As experiências que ocorrem durante a execução das atividades do projeto demonstram a importância da Universidade como promotora de atividades que extravasam os seus muros, fortalecendo neste caso a educação básica e os movimentos sociais, valorizando a pesquisa e ampliando as trocas de conhecimentos científicos e empíricos tradicionais, desenvolvidos pelas comunidades na luta contra a exclusão e as várias formas de preconceito de raça, classe, gênero e sexualidade.

Importante salientar que as relações propostas por esta extensão universitária são dialógicas, sem uma perspectiva de uma imposição do

conhecimento ou com decisões prontas acerca do que o “outro” deve precisar, reconhecendo os sistemas e trajetórias de cada comunidade envolvida no projeto. O Interlocuções enquanto projeto de extensão se propõe a respeitar as histórias, os sistemas e as relações de cada comunidade partícipe, desta forma o desenvolvimento da aprendizagem ocorre em um processo de troca de experiências, quebrando estereótipos, refletindo melhor a riqueza das identidades presentes na sociedade. Como afirma Tomaz Tadeu: “É preciso abrir aos alunos as múltiplas possibilidades de leitura de vida, de expressão cultural, formas de ser e de viver, maneiras e jeitos de sermos humanos. ” (TADEU *apud* LINO, 2006, p. 34)

3.1.1 Pequeno relato sobre cada comunidade envolvida

As experiências vividas no decorrer do tempo e dos espaços ocupados são muitas e ter a possibilidade de conviver com cada comunidade e cada escola nas diversas cidades têm trazido uma gama de experiências para todos os envolvidos. A possibilidade de trocar conhecimentos e aprender com o Terreiro Matambá Tombenci Neto de Ilhéus, liderado por Mãe Ilza Mukalê, é estar diante da história da região sul da Bahia, das questões da religiosidade de matriz africana, de como lidam com os temas de raça, gênero e classe sendo de terreiros. Em seus relatos de sobrevivência como mulher chefe de família e líder religiosa do terreiro, Mãe Ilza Mukalê ensina o que não está nos livros didáticos. Suas palestras são cheias de conhecimento, afeto e conforto. O espaço do terreiro é carregado de significados, tanto como ambiente religioso como cultural, funcionando como um museu.

Nos seminários integradores, que são os momentos de culminância das

atividades do projeto, os encontros são presenciais com as comunidades, a universidade e as escolas de educação básica. Desenvolve-se uma programação variada, ocorrem oficinas, rodas de conversa, palestras e apresentações culturais, gerando a perspectiva de quebra de estereótipos e preconceitos. Um dos temas debatidos junto ao terreiro Matamba Tombenci Neto é a intolerância religiosa que tem se ampliado muito na sociedade brasileira. A coordenação da comunidade do terreiro junto ao Interloções é feita por Glauce Rodrigues.

A imagem 10 traz o cartaz do Seminário Integrador no Terreiro Matamba Tombenci Neto ocorrido em 2019. Já a Imagem 11 retrata um momento do Seminário e se vê Mãe Ilza ao fundo, sentada em sua cadeira. Na parte baixa da foto se veem participantes de todas as comunidades do Projeto.

IMAGEM 10

Card de divulgação do Seminário Integrador Interloções

IMAGEM 11

Seminário Integrador Interloções no Terreiro Matamba Tombenci Neto (Ilhéus)

Fonte: Acervo Pessoal da autora

As comunidades e as escolas indígenas dos tupinambás em Olivença (Ilhéus) trazem a possibilidade de um aprendizado direto e imediato. Existem várias lideranças e localidades tupinambás na região e em mais de uma década de execução do Interloções contamos com a participação de grupos tupinambás distintos da região. A princípio, e por alguns anos, a relação foi mais direta com o Colégio Estadual Indígena Tupinambá, na Sapucaieira, coordenados à época pelos professores Erlon Costa e pela professora Cleusa Santos, e contávamos também com a participação do professor e líder indígena Katú, que novamente responde pela comunidade Tupinambá no Interloções. Na atualidade a localidade que mais tem participado das atividades é a do Acuípe, conforme pode ser localizada imagem 12 que traz um mapa simples do território dos Tupinambás na região.

IMAGEM 12

Localização das terras indígenas Tubinambá em Olivença

Fonte: Retirado do google maps

Foram realizadas diversas atividades e encontros tanto na escola de Sapucaieira, como na de Acuípe de Baixo. A comunidade indígena dos Tupinambás tem participado dos Seminários Integradores indo nas demais escolas, na universidade e nas comunidades de terreiro e de capoeira. Em todos os encontros se vivenciam palestras ministradas por eles, rituais como o Poranci, jogos indígenas, oficinas e outras atividades culturais. Sem dúvida são uma história viva e dinâmica dos indígenas no sul da Bahia, que também não se encontra nos livros didáticos.

Na imagem 13 vemos um encontro do Projeto que ocorreu na escola de Acuípe de Baixo em 2019.

IMAGEM 13

Seminário Integrador Interlocações no Acuípe em Olivença

Fonte: Acervo Pessoal da autora

Dois grupos de capoeira fazem parte do Interlocações. O primeiro deles é o grupo Filhos de Zumbi, de Itacaré, liderado pelo mestre Peroá. O segundo é o Nação Zumbi, de Olivença, liderado pelo mestre Zumbi. São grupos que contribuem de modo importante na formação cultural e no processo de ensino-aprendizagem nas escolas. A parceria com eles permite aprender com uma didática adotada que se percebe nas oficinas de capoeira e de ritmo, pois trazem conhecimentos através de uma prática e de pesquisas desenvolvidas pelos membros dos grupos.

Nos primeiros anos de execução do projeto houve a importante participação da Associação Casa do Boneco de Itacaré, coordenada por

Jorge Rasta. Foi um grupo que levantou questões pertinentes sobre a produção de conhecimento e a inclusão da comunidade externa à universidade. Colaborando para a criação do projeto originalmente. A Casa do Boneco é uma instituição sem fins lucrativos, que vem, desde 1988, trabalhando com crianças, adolescentes e jovens de baixa renda da comunidade de Itacaré. Além do trabalho de recuperação da memória e das tradições culturais afro-brasileiras de Itacaré, a Casa do Boneco tem como objetivo melhorar a qualidade de vida da comunidade, por meio da capacitação e profissionalização dos jovens e adolescentes para atuarem em atividades artísticas e culturais, como também na implementação do turismo de base comunitária. Muitas foram as contribuições dadas ao projeto, tanto em relação a abertura do espaço físico da associação, recebendo as comunidades para alojamento, como para a execução da programação dos Seminários Integradores realizados na cidade, enriquecendo o Projeto enquanto esteve vinculado a ele.

Outro grupo participante do Projeto desde 2011 é a Companhia de Teatro Negro Mário Gusmão e o Centro Educacional Maria Santana, do município de Pau Brasil, ambos representados por Josivaldo Félix Câmara. A entrada do grupo de teatro e da escola trouxe a comunidade de Pau Brasil para o seio do Interlocuções, o que enriqueceu muito as atividades tanto no campo da cultura, quanto na pesquisa e no ensino. A didática utilizada pelo grupo nas oficinas, o uso dos textos propostos, têm fortalecido muito o projeto, principalmente pela intensa presença de ações contra a intolerância religiosa. As atividades do teatro apresentam uma perspectiva interseccional, contribuindo com o conhecimento sobre as questões de raça, classe, gênero,

sexualidade e com lutas travada entre o mundo rural e urbano.

É importante frisar que a região em que o município de Pau Brasil se localiza é predominantemente indígena, com grande ocupação do povo Pataxó. O processo da luta pela terra é intenso, o que impacta todos os moradores. Ter a possibilidade de trabalhar junto a mais uma comunidade indígena é de grande importância para o Interloquções, pois as atividades se tornam cada ano mais ricas e a possibilidade da horizontalidade a que o projeto se propõe materializa-se cada vez com um maior número de comunidades.

Na imagem 14 vemos uma apresentação de uma peça do Teatro Negro Mário Gusmão, apresentada na Praça São Miguel em Itacaré no ano de 2018.

IMAGEM 14

Seminário Integrador Interloquções em Itacaré

Fonte: Acervo Pessoal da autora

Das comunidades escolares, o Colégio Modelo de Canavieiras passou a integrar o Interloquções em 2013, trazendo demandas de mais uma escola de

educação básica e apresentando a realidade de mais um município do sul baiano. Uma bela cidade litorânea com muita riqueza cultural e histórica, Canavieiras tem à frente do colégio que integra o Projeto os professores Ronaldo Lima e Noberto Caires. As contribuições são relevantes, porque além de proporcionar trocas de conhecimentos durante os Seminários Integradores, através de oficinas e palestras, nos proporciona a força da percussão do grupo Ouro Negro, formado pelos discentes da escola e coordenado pelo professor Ronaldo. O ponto alto dos encontros na cidade ocorre com a caminhada da Consciência Negra, quebrando barreiras no município por fazer a junção da escola com a comunidade local.

Na imagem 15 encontramos um momento da caminhada em Canavieiras no ano de 2014.

IMAGEM 15

Seminário Integrador Interloções em Canavieiras

Fonte: Acervo Pessoal da autora

Durante três anos contamos com a participação do Colégio Estadual Luiz Rogério da cidade de Camamu, localizada no baixo sul. A coordenação era feita pela professora Cleide Galvão e do professor André Carvalho. Foi um momento de grande ampliação do projeto e de importantes trocas históricas artísticas e culturais por se tratar de uma cidade com grandes dimensões territoriais e com diversas comunidades e muitos remanescentes quilombolas, sendo um município de aspectos rurais, com uma cultura litorânea e também com a presença de comunidades indígenas. Foi uma escola que contribuiu com muita pesquisa e atividades importantes para o enriquecimento do projeto.

A idealização do projeto Interloquções nasce da junção de muitas experiências, mas quem articulou e apresentou o projeto inicial, formalizando-o, foi a Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), através do professor Flávio Gonçalves, seu coordenador. A universidade através da extensão tem proporcionado à região de sua abrangência e mediante este projeto quer apresento uma grande potencialidade na produção de conhecimentos e de ações de ensino e aprendizagem que impactam diretamente as escolas de educação básica. Além disso, contribui com a formação dos estudantes da própria universidade, trazendo para a cena o protagonismo dos movimentos sociais que são parte crucial da proposta, garantindo a circulação do conhecimento.

É importante ressaltar que a construção e implementação de projetos como o Interloquções é fruto de muita luta dos movimentos sociais para a criação e implementação de políticas públicas mais direcionadas as populações historicamente colocadas em segundo plano na sociedade

brasileira, principalmente as pessoas negras, indígenas, mulheres, LGBTQs e pobres. As Leis 10.639/03 e a 11.645/08 criaram oportunidade para a consolidação e a formalização de trabalho que precisavam de recursos e parcerias para existir. A ampliação e a institucionalização desses trabalhos e projetos, juntando universidade, comunidades afro-brasileira e indígenas e escolas de educação básica, faz muita diferença para uma educação antirracista e libertária.

Na imagem 16 temos um momento do Seminário Integrador de 2012 no campus da UESC. Trata-se da execução do Poranci, um ritual de agradecimento dos povos Tupinambás, e que no Interloquções é realizado por todos os integrantes que assim o desejem.

IMAGEM 16

Seminário Integrador Interloquções (UESC)

Fonte: Acervo Pessoal da autora

Os seminários integradores são realizados pelo conjunto de comunidades que compõem o projeto. É um momento de culminância, que podem funcionar em um ou dois dias e quando as comunidades se organizam para apresentarem suas contribuições através das suas pesquisas e aprendizagens. Apresenta-se o está sendo desenvolvido pelo conjunto das escolas, comunidade de terreiro, grupo de capoeira, comunidades indígenas e a universidade. Os encontros possuem dinâmicas próprias propostas pela comunidade que recebe a atividade (a anfitriã). Podem ter palestras, mesas-redondas, oficinas, rituais como o poranci tupinambá, aulas de campo, atividades culturais e vivências múltiplas, enriquecendo o encontro entre pessoas que tem muito a partilhar.

Além do descrito, as escolas, as comunidades e os departamentos diferentes da UESC que se interessam pelo projeto e passam a participar da proposta trazem consigo o compromisso com a implementação de políticas públicas e, também, com as transformações por uma educação mais inclusiva.

3.2 Ações do Interloquções no CEAL

O Colégio Estadual Aurelino Leal participa do projeto Interloquções desde seu início em 2009. Antes dessa data já existiam parcerias não formalizadas entre a escola, a universidade e alguns movimentos sociais que se envolveram no Projeto. Desta forma, quando o Interloquções foi concebido e escrito por professores do curso de História da Universidade Estadual de Santa Cruz, o professor Flávio Gonçalves dos Santos, idealizador e coordenador do

projeto, convidou a escola para fazer parte. O reconhecimento pode ser visto no trecho do projeto de extensão e está descrito abaixo:

Assim, partindo-se deste princípio, elegeu-se no município de Itacaré, o Colégio Estadual Aurelino Leal, pois ele já desenvolve algumas atividades conjuntas com a Associação Casa do Boneco de Itacaré. Inclusive, possuindo no seu corpo discente inúmeros integrantes da referida associação. Ademais, esta escola já sediou algumas oficinas, desenvolvidas por discentes da UESC, como parte integrante do crédito prático da disciplina FCH 252 – Estudos Afro-brasileiros, durante o segundo semestre de 2007. A escola possui, ainda, entre seus docentes ex-alunos dos cursos de graduação e alunos de cursos pós-graduação da UESC. Assim, em função dessa conjunção de fatores, entendeu-se ser esta Instituição de Ensino o espaço adequado, senão ideal, para o desenvolvimento das atividades vinculadas e este projeto de extensão. (SANTOS, 2009, p.15)

Havia uma aproximação de ideias entre alguns profissionais da escola, da universidade e alguns movimentos sociais de Itacaré no debate das temáticas propostas pelo Projeto e, também, um alinhamento de ações. A possibilidade de ter de fato um projeto pensado e escrito para contemplar as demandas dessas comunidades foi de grande relevância para a escola. E desde o momento em que as ações se formalizaram, a participação da escola se tornou efetiva e contínua no decorrer de todos os anos.

O primeiro encontro de Interloquções ocorreu na UESC em 2009, tendo sido um momento marcante para todas as pessoas que participaram, pois, estar no espaço da universidade com as comunidades afro, indígenas e outras escolas de educação básica foi uma virada de chave para o crescimento do Colégio Estadual Aurelino Leal (CEAL). Daí em diante, a aproximação entre os participantes do projeto se intensificou e as ideias e conhecimentos passaram a circular nos diversos ambientes que serviram de encontros para os Seminários integradores. E para além do processo de pesquisa e ensino-aprendizagem, os

laços de afetividade também se fortaleceram. Fez-se sentir na prática as palavras de Freire:

(...) Aprender precedeu ensinar ou, em outras palavras, ensinar se diluía na experiência realmente fundante de aprender. Não temo dizer que inexistiu validade no ensino de que não resulta um aprendizado em que o aprendiz não se tornou capaz de recriar ou de refazer o ensinado, em que o ensinado que não foi apreendido não pode ser realmente aprendido pelo aprendiz. (FREIRE, 1996, p. 13)

A ideia fundadora de Paulo Freire de um processo de ensino e aprendizado em comunhão e indissociáveis está na base do projeto Interlocações, sendo vivido em cada momento de sua execução. As possibilidades de aprender juntos em uma perspectiva horizontal e acompanhado de relações afetivas e a ideia do encontro no processo de construção diante de distintas possibilidades metodológicas transformam todos em sujeitos de conhecimento e de sua história.

O segundo encontro do projeto aconteceu na Escola Estadual Indígena da Sapucaieira em Olivença/Ilhéus-Ba, com professores e funcionários da escola e das comunidades sociais, sem a participação de alunos. Foi um momento de forte impacto para as pessoas que participaram da atividade, porque apesar das cidades de Ilhéus e Itacaré serem próximas, havia uma distância das comunidades indígenas e um apagamento em relação aos Tupinambás e outros povos originários na região. A riqueza do encontro se deu tanto no impacto visual da escola projetada de forma circular e pela presença da população indígena ocupando os espaços, quanto pelas atividades desenvolvidas. Foram muitas oficinas, palestras, atividades culturais e rituais. A realização de uma vivência empírica provocou, já nesse primeiro momento, uma mudança no olhar dos professores e funcionários do CEAL que estiveram presentes e que participaram daquela proposta de integração.

Na imagem 17 vemos um Poranci sendo realizado dentro da Escola Tupinambá na Sapucaieira no ano de 2009.

IMAGEM 17
Seminário Integrador Sapucaieira (Oliveira)

Fonte: Acervo pessoal da autora

O terceiro encontro também ocorreu ano de 2009 e foi no Colégio Estadual Aurelino Leal, em Itacaré. Era a primeira vez que a escola tinha a oportunidade de sediar as atividades e todas as comunidades envolvidas no projeto na época participaram: a Casa do Boneco (Itacaré), o grupo de capoeira Filhos de Zumbi (Itacaré), o Terreiro Matamba Tombenci Neto (Ilhéus), a Escola e comunidade Tupinambá de Oliveira (Ilhéus) e a Universidade Estadual de Santa Cruz (Ilhéus). A partir desse encontro o corpo discente da escola passou a integrar e vivenciar o Interlocuções, porque até então a formação estava sendo dada aos professores e funcionários da escola. Foi uma experiência rica que despertou na comunidade escolar do CEAL o interesse em ampliar o conhecimento acerca de outras comunidades e suas

histórias. A partir daí, em todas as comunidades e durante mais de uma década de projeto, vários outros encontros aconteceram e passaram a receber o nome de Seminários Integradores.

A imagem 18 é de um Seminário Integrador ocorrido em Itacaré no ano de 2015. Vemos tupinambás paramentados, estudantes do CEAL e o prédio do colégio ao fundo.

IMAGEM 18
Seminário Integrador Interloquções Itacaré

Fonte: Acervo Pessoal da autora

Nos primeiros anos, o CEAL era uma das bases de acolhimento e alojamento do Projeto em Itacaré, junto com o grupo de capoeira Filhos de Zumbi e a Associação Casa do Boneco. As atividades ocorriam nos três espaços e em lugares abertos como praças e ruas, como a Caminhada Noturna de Zumbi ou o Poranci na praça de São Miguel, em frente à escola.

A caminhada noturna de Zumbi em Itacaré nasceu ainda em 2008, antes do Interloquções enquanto projeto formal. Surgiu em uma reunião ocorrida com Mestre Peroá (Filhos de Zumbi), Aline Mimoso (CEAL), Flávio Gonçalves dos Santos (UESC) e Jorge Rasta (Casa do Boneco) que debatiam sobre as comemorações do 20 de novembro, que se tornava data oficial de luta contra o racismo, celebrando a consciência negra. As atividades da consciência negra ocorriam no mês de novembro e o Projeto Interloquções em Itacaré, quando formalizado em 2009, passou a incluir essa atividade em sua programação.

A caminhada noturna de Zumbi durante alguns anos compôs a programação do Seminário Integrador na cidade e foram momentos muito importantes, porque além da participação de movimentos negros da cidade e da comunidade de Itacaré, contava também com a participação de professores e estudantes da UESC, do Terreiro Matamba Tombenci Neto e dos Tupinambás de Olivença. Era um momento de ápice para todos que participavam, principalmente das escolas da cidade, pois também participava o Centro Educacional de Itacaré (escola de ensino fundamental II). Era uma possibilidade ímpar de demonstrar para os discentes das escolas a importância da valorização da história e da cultura afro-brasileira e indígena em nosso país, principalmente porque havia uma preparação pedagógica dos professores envolvidos diretamente no processo. A vivência era carregada de muitos significados, principalmente porque todos marchavam juntos.

Na imagem 19 vemos um momento da IV Caminhada noturna de Zumbi, ocorrida no ano de 2011.

IMAGEM 19
Caminhada noturna de Zumbi (Itacaré)

Fonte: Acervo Pessoal da autora

Em 2012 houve uma articulação entre a área de humanas do CEAL e o Interloquções, e se escolheu a consciência negra como temática a ser discutida naquele ano, tanto em atividades escolares, como nos momentos dos Seminários Integradores. As atividades desenvolvidas tinham como base análises fílmicas e ocorrerem na praça pública São Miguel, em frente à escola, e a atividade foi chamada de Cinema na Praça. Uma semana recheada de filmes e documentários sobre as questões raciais com o intuito de fortalecer a Lei 11.645/08 e que, além dos alunos da escola, era de acesso livre para quem quisesse participar. A partir daquele momento, em todas as edições do projeto em Itacaré, a praça passou a ser palco das atividades desenvolvidas pelo Interloquções, principalmente das atividades culturais, o que dá grande visibilidade ao Projeto e à escola na cidade de Itacaré.

Em 2014 o Projeto Interloquções ampliou sua atuação na escola através da inserção do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID)

proposto pelo Curso de licenciatura em História da UESC. O coordenador do PIBID era também o professor Flávio Gonçalves dos Santos e a supervisão na escola era feita por mim, professora Aline Mimoso. O período em que houve a o programa PIBID na escola foi enriquecedor por vários motivos, dentre eles a presença de estudantes universitários no ensino médio incentiva e despertava a percepção dos discentes em relação a universidade. As oficinas propostas e, principalmente, o acompanhamento e o suporte que os bolsistas realizavam em relação às atividades do Interloquções foram enormes, ajudando na preparação das atividades curriculares e àquelas que seriam apresentadas nos Seminários Integradores.

É importante ressaltar que quando um Seminário Integrador acontece na cidade de Itacaré, todos os alunos do CEAL têm a possibilidade de participar. Porém, quando nos deslocamos para outras comunidades, como também para a UESC, o transporte é limitado, portanto é preciso fazer uma seleção prévia de quantidade de alunos por turma, com o objetivo de contemplar a diversidade de turmas da escola e dos estudantes, buscando com isso formar multiplicadores dentro da escola. O que determina a participação dos estudantes nas viagens para outras comunidades integrantes do Interloquções é seu envolvimento tanto nas atividades do próprio Projeto propostas pela escola, assim como a participação e comprometimento deles em outras atividades, projetos e na escola como um todo.

O CEAL sediou 13 Seminários Integradores do Interloquções entre os anos de 2009 e 2023. No ano de 2020 o Projeto suspendeu as atividades presenciais por conta da pandemia da Covid-19 que se abateu sobre o mundo. Contudo, algumas atividades foram realizadas dentro das possibilidades

existentes de forma online, como o Primavera do Interloquções em setembro de 2020.

Os seminários integradores que ocorriam em Itacaré normalmente eram feitos em dois dias, com uma rica programação que incluía, oficinas, mesas redondas, atividades culturais e, principalmente, espaços para as vivências entre as pessoas das comunidades.

IMAGEM 20

Card de divulgação do Seminário Integrador Interloquções (Itacaré)

A Imagem 20 é de um cartaz de um Seminário Integrador ocorrido em Itacaré no ano de 2017, com a indicação da participação de sete localidades distintas. As atividades se distribuíram em 2 dias de programação, que contou com o apoio, naquele ano, da Prefeitura de Itacaré, o que demonstra a importância e o interesse que do projeto desperta no município.

A Imagem 21 é de um momento do Projeto Interloquções na praça São Miguel. Além dos prédios do CEAL e da Igreja, estão presentes diversos integrantes do Projeto.

IMAGEM 21
Seminário Integrador Interloções Itacaré

Fonte: Acervo Pessoal da autora

3.3 Impactos e resultados do projeto Interloções no CEAL

O Projeto Interloções tem propiciado muitas possibilidades de melhoria da prática pedagógica, ampliando a discussão sobre a temática da diversidade étnico-racial na comunidade escolar do Colégio Estadual Aurelino Leal, ou seja, envolvendo professores, estudantes e funcionários. Desde os primeiros momentos em que a proposta de extensão foi firmada, o compromisso de trabalhar e caminhar juntos se mantém de forma sólida e recíproca. Uma das formas de demonstrar a afirmação acima é fazendo uma análise nos Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) desenvolvidos após a entrada da escola no Projeto.

É possível analisar o PPP do ano de 2015 e do ano de 2017. Pode-se dizer que a partir do ano de 2009 em todas as reformulações dos Projetos Políticos Pedagógicos do CEAL o Interloções foi discutido e inserido entre as

ações pedagógicas da escola. Um Projeto Político Pedagógico precisa e deve ser construído de forma democrática, reunindo toda a comunidade escolar através de reuniões e grupos de trabalho. Nele deve constar o referencial teórico e metodológico que representam o corpo escolar com todos os seus seguimentos. Um PPP tem o papel de definir a identidade da escola, sendo o eixo de toda e qualquer ação a ser desenvolvida no estabelecimento de ensino, não podendo se tornar um documento que depois de elaborado seja esquecido nas estantes da escola. Constar como uma ação contínua em um documento como um PPP é de grande importância e revela o papel do Projeto na unidade escolar. O Interlocuções se tornou permanente no Colégio Estadual Aurelino Leal, discutido e relampejado em todas as jornadas pedagógicas da escola desde o ano 2010.

Para garantir um aprendizado eficaz, o CEAL desenvolve juntamente com toda equipe, os Projetos propostos pelo Governo do Estado como o AVE, TAL, FACE, PROVE, EPA, DANCE, JERP e os Projetos da própria Escola em parceria com algumas Entidades. A exemplo temos parceria com a UESC na execução do PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) pelo curso de História junto a estudantes e professores do Ensino Médio, temos ainda com apoio da UESC o Projeto Interlocuções que trata da questão da diversidade; citamos mais o FEAMBI que em parceria com o CEAL trabalha com a questão da Educação Ambiental; Gincana Cultural, que é um Projeto que acontece na Escola; Projeto de Linguagens; Projeto de Humanas em parceria com a UESC.(PPP, 2015, p.12)

Para o CEAL, enquanto uma escola de educação básica, ter a possibilidade de compor um projeto de extensão universitária é algo que tem contribuído para seu desenvolvimento, pois as políticas públicas organizadas entre as diversas modalidades de ensino fortalecem a educação. O alinhamento entre a extensão universitária e a formulação dos documentos que orientam a escola, como o projeto político pedagógico, se torna algo real e da

prática, ou seja vai além da teoria, quando a vivência demonstra as trocas, contribuições e as possibilidades de transformação.

É importante observar que ter um processo pedagógico voltado para ações diversas é um dos pontos centrais do plano educacional do CEAL. Um projeto como o Interloquções impacta positivamente na escola tanto pelo seu conteúdo, pois aborda temas diretamente ligadas às Leis n.º 10.639/03 e n.º 11.645/08, quanto pelo formato de circulação democrática e horizontal do conhecimento, como ainda pela perspectiva da extensão universitária, fortalecendo as relações entre escola, comunidade e universidade, ampliando o horizonte de todos os envolvidos.

As perspectivas apontadas acima demonstram a integração que o Interloquções tem trazido para a escola, por ter um princípio basilar da inclusão. Sendo uma de suas metas a diversificação de ações pedagógicas inclusivas para a ampliação do conhecimento e a valorização da realidade local, respeitando as diferenças.

Nos primeiros anos do projeto, encontrava-se envolvimento apenas dos professores da área de humanas e da gestão escolar nas ações do Interloquções. Contudo, com o passar do tempo e a sua permanência na escola, como um projeto que compõe o PPP, docentes de outras áreas de conhecimento, a coordenação pedagógica e, principalmente, o corpo de funcionários da escola se aproximou e passou a se envolver nas ações do projeto. Vale destacar que além da preparação das atividades para os encontros dos Seminários Integradores – o momento de reunião de todos os participantes do Projeto em uma das comunidades, a anfitriã – aconteciam

também formação para os profissionais da escola, tanto nas jornadas pedagógicas, como no decorrer do ano letivo, de acordo com as demandas.

O Interloquções contribuiu para um processo de formação continuada principalmente no que diz respeito aos temas transversais e nas abordagens diferenciadas das temáticas dos estudos de gênero, sexualidade e das relações étnicas-raciais. Na imagem 22 vemos o coordenador do Projeto Interloquções nas dependências do CEAL durante a jornada pedagógica do ano 2011 em uma atividade de formação de professores.

IMAGEM 22
Formação para professores no Ceal sobre a diversidade professor Flavio Gonçalves (UESC)

Fonte: Acervo pessoal da autora

Outro aspecto importante está relacionado ao amadurecimento e ampliação da percepção dos educandos. Nos primeiros encontros com as comunidades indígenas e de terreiro havia certa desconfiança e estranhamento

por boa parte do corpo discente, sentimentos causados pelo desconhecimento das culturas e realidades indígenas e das comunidades de terreiro no Brasil. Eram preconceitos. Mas com o desenvolvimento do projeto, com a constância dos encontros e das trocas de experiência, o que parecia algo exótico e até estranho, para muitos de nossos alunos, começou a deixar de ser.

Vemos, a seguir, a transcrição de um dos trechos da atividade online realizada pelo projeto em 2020, na Primavera do Interloquções:

O Interloquções, ele realmente veio para transformar e agregar na vida de cada um, no período que mais é necessário, que é o período de formação da adolescência pra até a vida adulta. Então é isso, é basicamente uma semente que foi plantada no momento certo pra ser colhida no momento certo, eu lembro que logo quando a gente chegou na escola indígena Tupinambá de Olivença no colégio indígena mesmo, que é falando de experiência assim única minha... é foi um momento muito especial porque eu nunca tinha vivido algo parecido com aquilo, e eu lembro que logo no início quando começou com essa ideia do projeto, a gente tinha muito essa coisa do pré-conceito que é o conceito que a gente cria realmente antes de conhecer como é a realidade de como são aquelas pessoas... então na nossa cabeça era basicamente se você é índio você tem que ser do cabelo liso e pronto e acabou, sabe? Então, e dos paradigmas que Igor Pacheco falou, então a partir do projeto a gente foi desconstruindo tudo isso, começou a entender realmente que cada pessoa tem a sua essência tem o seu processo de crescimento pra ser quem ela é realmente hoje e isso envolve história, envolve cultura, envolve é a vivência mesmo, exatamente até chegar onde ela está hoje. (Stella e Felipe Lagos, vídeo Primavera do Interloquções. 46:29-48:10minutos)

A comunidade escolar de Itacaré tem ampliado seus conhecimentos acerca das mais diversas comunidades. Os educandos e jovens tem percebido que são diversos entre si, mas também são muitos próximos em relação uns aos outros no que tange a hábitos, anseios, perspectivas e em alguns padrões de comportamento. Que dentro da diversidade existem aspectos que os diferencia, enriquecendo cada um com suas especificidades, mas que em

questões elementares todos se identificam e são muito próximos, pois há proximidades nas questões etárias, culturais, de gênero, sexualidade etc.

O Interlocuções ele deu uma guinada na vida da gente, de forma de pensar e de viver e criar essa essência, valores pra sermos o que somos hoje, sabe? E sem contar do que surgiu nesse meio tempo né? Música, poesia, teatro.... que mais a gente estava inserido em um ambiente de que é muito intenso nessa questão artística, artística e cultural muito mais forte ainda, então ver e aprender como essas pessoas se expressam é... vai no candomblé, vai na umbanda e conseqüentemente tive mais interesse em participar da vida mesmo, na dimensão da religião tanto indígena quanto de matriz africana. E a partir disso aí eu vim entender que como eu posso dizer? É isso que.... você entender o seu interno pra contribuir com o externo sabe? E aí voltando pra falar com relação a esse mundo jovem esse dia, como a gente pode contribuir, geralmente a gente conversa muito com os jovens daqui da cidade inclusive fala muito sobre o projeto e o quanto ele contribuiu com a nossa formação. É... e a gente tenta passar isso pra outros jovens sabe?...Porque é muito difícil você enxergar que as vezes o problema tá em você e não tá no outro e você conseguir corrigir isso pra você ser melhor e ser melhor ao redor sabe com as pessoas que você convive ... é então é isso. (Stella e Felipe Lagos, vídeo Primavera do Interlocuções, 49:30-51:34)

As atividades artísticas e culturais sempre foram um ponto forte do Interlocuções. Essas atividades são importantes para a inclusão dos discentes nas atividades do Projeto e fortalecimento do ensino junto aos estudantes, ampliando o vínculo deles com a escola. Inclusive como o projeto circula em outras comunidades, em outras cidades, os estudantes se sentem estimulados em produzir as atividades culturais e, conseqüentemente, acabam fortalecendo as atividades acadêmicas. O grande interesse dos alunos CEAL sempre foi a música como o RAP, também o hip-hop, a poesia e a dança; e esse interesse tem se desdobrado em oficinas na área da escrita, da música com abordagens sobre a temática social, da história local, com abordagens interseccionais de classe, raça, gênero, sexualidade, juventude e as diversas violências sentidas

por eles. Os discentes do CEAL sempre se colocam em uma perspectiva de luta e resistência.

Outro aspecto perceptível nos depoimentos dos estudantes é sobre uma mudança na postura etnocêntrica que a maioria das pessoas da sociedade tem em relação ao que não está dentro dos seus hábitos e costumes. Passar a olhar mais para fora e enxergar melhor o outro e a si mesmo tem se mostrado uma realidade dos que vivem a escola e seus projetos, como o Interloquções.

(...). Conhecer as pessoas, conversar, você trocar suas experiências, isso ajuda bastante, nos faz crescer, nos faz ampliar nossa visão de mundo, nós vamos levar para a vida, ajuda no profissional, social, econômico, então eu só gostaria de agradecer a Aline por me apresentar a primeira vez que eu fui pro interloquções, eu lembro que eu fui pra UESC e eu participei de uma oficina que falava sobre pessoas negras que depois da oficina eu ainda chamei Flávio para conversar.... porque eu fiquei curiosa com a questão do racismo reverso e eu não sabia disso, e ele foi e me explicou essa questão porque eu não fazia a menor ideia, primeira vez que eu tinha ouvido falar sobre isso foi lá na UESC dentro da oficina, e eu peguei e fiquei voando com isso, Flávio foi me explicou e depois tive uma troca experiência com as outras pessoas, com os alunos, me apaixonei pelo pessoal de Matamba, conheci pessoas maravilhosas lá, fui pra Olivença, nós ficamos no Acuípe, a roda, gente é maravilhoso e acredito que isso vem a vingar por muitos anos. (...) (Gessy, Primavera do Interloquções, 1:09-1:10min)

Abrir os horizontes, ampliar o conhecimento, conhecer a si mesmo e se reconhecer são aspectos perceptíveis nos depoimentos dos ex-alunos da escola que participaram do projeto. Perceber a importância da luta pela igualdade sem perder de vista o reconhecimento das diferenças é algo que fortalece a todos e enriquece o processo.

Ainda sobre os alunos e os impactos do projeto sobre eles, outra contribuição fundamental foi uma aproximação com a UESC. Tanto a presença da universidade na escola, como as visitas e os Seminários que são

desenvolvidos na instituição, ampliam as perspectivas dos jovens de Itacaré. Com isso, o desejo de cursar e fazer parte do universo acadêmico está se tornando cada vez mais cotidiano e o número de estudantes que tem ingressado na universidade tem crescido nos últimos anos.

A imagem 23 retrata um momento do Interloquções na UESC, no auditório Paulo Souto, em 2013, onde se vê ao fundo, compondo a mesa, os representantes de cada comunidade do Projeto.

IMAGEM 23
Seminário Integrador Interloquções (UESC)

Fonte: Acervo pessoal da autora

É muito significativo para o Colégio Estadual Aurelino Leal fazer parte do projeto Interloquções e ter contato e aprender com as diversas comunidades,

escolas e, também, acessar a Universidade Estadual de Santa Cruz. Ocupar os espaços da universidade tem contribuído para que os discentes percebam que é possível o acesso ao ensino superior e para que busquem sonhar e desenvolver estratégias para ocupar os espaços acadêmicos. Se as ações afirmativas em um cenário nacional foram longas disputas e difíceis conquistas, em um âmbito local essas vitórias precisam ser trabalhadas em um campo prático. É preciso fazer as pessoas se sentirem incluídas e com reais possibilidades de estarem onde sonharem, mas para isso é preciso se conhecer, conhecer o outro, saber da história e se apropriar das questões étnico-raciais, de gênero e de classe, superando preconceitos e se fortalecendo no processo.

As conquistas e mudanças nas legislações em âmbito local também ocorreram, e, assim, quanto à estrutura curricular do CEAL, ela tem passado por mudanças consideráveis nos últimos anos devido a implementação da Lei n.º 13.415/2017 que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, conhecida como reforma do ensino médio, tornando a organização curricular mais flexível, possibilitando a oferta de disciplinas eletivas para os estudantes. O CEAL foi uma das escolas piloto do Estado da Bahia e começou a implementação do novo currículo em 2020. A escola precisou começar a se organizar em 2019, propondo aos professores que estruturassem disciplinas eletivas para as turmas do primeiro ano. A maioria dos docentes atendeu o chamado da escola e organizou as ementas das disciplinas propostas dentro das suas áreas de conhecimento. Foram elaboradas 11 disciplinas dentre elas a disciplina Interloquções: Memória, Identidade e Patrimônio, idealizada pelas

professoras da escola Valdinéia de Jesus Sacramento, Aline Areia Almeida Mimoso e Elisa Tandeta.

O tema gerador da disciplina Interloquções é o Atlântico negro e as suas diásporas. A escola precisava oferecer quatro eletivas no ano de 2020 para os estudantes da primeira série do ensino médio e após a apresentação das disciplinas pela gestão escolar em conjunto com o colegiado escolar (organização de grande representação da escola por contemplar todos os seguimentos da comunidade escolar) a disciplina Interloquções ficou entre as quatro escolhidas para serem ministradas aos estudantes. Essa disciplina teve boa recepção pela abordagem das Leis n.º 10.639/03 e n.º 11.645/08 e pela relação direta com o projeto de extensão Interloquções da UESC, que possibilita o enriquecimento da disciplina através da participação dos discentes no Projeto, com aulas de campo, e pela oportunidade de dialogar diretamente com os diversos agentes sociais e acadêmicos envolvidos no projeto.

Pode-se dizer que a criação de uma disciplina no CEAL chamada Interloquções, como desdobramento das experiências do Projeto Interloquções ao longo desses 15 anos, é a prova de que o currículo pode mudar, porque ele deve ser flexível o bastante para conter toda a diversidade que temos e que somos. Essa parece ser um exemplo de uma escola real, viva e pulsante. E já melhor preparada para dialogar com todos e oportunizar a todos uma formação democrática.

Considerações finais

O presente trabalho sobre o Colégio Aurelino Leal e o projeto de extensão universitária Interloquções, que une a Universidade Estadual de Santa Cruz, comunidades afro-brasileiras e indígenas e escolas de educação básica se propôs investigar a presença do Projeto de forma específica na cidade de Itacaré na Bahia, pensando em sua importância para mudanças pedagógicas na comunidade escolar e para a formação cidadã daqueles que nele participam.

Traçando um paralelo entre as lutas e resistências dos movimentos negros e indígenas por acesso a direitos e inclusão na sociedade brasileira e trazendo um resgate histórico de algumas ações implementadas é possível observar como o Brasil, em função do seu processo colonial, impôs a essas populações condições de desigualdade em várias esferas sociais. A escolha dos marcos cronológicos do trabalho nos séculos XX e XXI demonstra como, mesmo diante das dificuldades, a luta e a persistência do povo oprimido foram importantes para a conquista de direitos básicos, que ainda precisam ser cuidados.

É visível a relação entre as políticas públicas brasileiras, fruto de muita mobilização dos movimentos sociais e de intelectuais, e a criação do Projeto Interloquções, que, por sua vez, responde diretamente a uma demanda imposta pelas leis 10.639/03 e lei 11.645/08, bases do projeto.

A investigação demonstra que no decorrer do processo de implementação do projeto, que se relacionou as dinâmicas próprias da escola e da sociedade itacareense, houve uma ampliação das discussões dos diversos marcadores sociais que influenciam os jovens que chegam à escola. Além de

contemplar as relações étnico-raciais, as demandas atuais exigem o debate da discussão de questões de gênero e sexualidade. É principalmente no campo da arte, com as músicas de rap e poesia, que essas questões são apresentadas na escola. O enfrentamento ao racismo, considerando a juventude negra que é maioria absoluta no município, como foi demonstrado pelo último censo do IBGE, é posto e escancarado através do RAP, que também é um espaço e uma forma utilizada por diversas jovens estudantes que debatem na poesia as opressões de gênero e na dança a luta contra a homofobia.

A circularidade do conhecimento dentro de uma escola que em sua organização pedagógica possui uma dinâmica de trabalhar com projetos, valorizando as diversas experiências de quem compõe o Projeto e garantido através de uma horizontalidade das relações, possibilita o surgimento de novas perspectivas para a luta antirracista. As experiências compartilhadas se baseiam no conhecimento e convívio com um “outro” e no entendimento que existem especificidades e diferenças, mas que todos são pessoas com pertencimentos e direitos.

A presença do Interlocuções no Projeto Político Pedagógico da escola contribuiu para que houvesse um compromisso institucional com as demandas apresentadas e aumenta o envolvimento do corpo da escolar com a participação de estudantes, professores, administração escolar e os funcionários de todas as áreas como merendeiras, serviços gerais e porteiros. Todos fortaleceram o Projeto porque dele participam, contribuindo para com a sua vida-longa, pois lá se vai uma década e meia de execução.

A elaboração e implementação no CEAL de uma disciplina eletiva

chamada Interloquções: Memória, Identidade e Patrimônio, que passa a compor o currículo escolar, demonstrou a importância das relações entre o Projeto e a escola. A ementa dessa disciplina está voltada para as questões das relações étnico-raciais, com abordagens conectada com as questões gerais e locais, valorizando a história, a cultura e a memória da cidade.

A autonomia que os estudantes construíram ao longo do tempo, fortalecendo-se para uma compreensão melhor da sociedade; o contato com culturas, espaços e histórias diferentes das suas e a participação ativa deles na construção das atividades, nos Seminários Integradores – ao proporem oficinas, atividades culturais, sendo monitores – são demonstrações da aquisição de responsabilidade social e com a escola.

O Projeto Interloquções dinamizou o CEAL, abriu portas para o conhecimento, abriu caminhos para o contato e o acesso à universidade de diversas formas e, principalmente, contribuiu para a formação da cidadania e a compreensão dos direitos de cada um, bem como para o fortalecimento de uma escola que seja para todas as pessoas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABRANTES, Elisabeth Sousa; ALMEIDA, Denis Lopes. *Educação e diversidade*. São Luís, MA: UEMA, 2010.

AKOTIRENE, Carla. *Interseccionalidades: Feminismos plurais*. São Paulo: Sueli Carneiro; Pólen, 2019.

ALMEIDA, Helena Azevedo Paulo de. *Ensino de História e Cultura Indígena: a Lei 11.645/08*. Disponível em: <https://hmagazine.com.br/ensino-de-historia-e-cultura-indigena-a-lei-11-645-08/>. Acesso em: 25/01/2023.

ARAUJO, Viviane Patrícia Colloca. *O conceito de currículo oculto e a formação docente*. In: Revista de Estudos Aplicados em Educação, vol.3 n. 6, jul/dez 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.13037/rea-e.vol3n6.5341>. Acesso em: 20/01/2023.

BARROS, Rafael dos Santos. *Protagonismo indígena: arranjos e conflitos nas sesmarias dos jesuítas*. Feira de Santana: UEFS; Ilhéus: Editus, 2022.

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Secretaria da Promoção de Políticas da Igualdade Racial. *Diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana*. Brasília, 2004.

BRASIL. Ministério da Educação. *Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana*. Brasília: MEC, SECADI, 2013.

BRASIL. Constituição (1988). *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Brasília, DF: Presidente da República. Disponível em: [Constituição \(planalto.gov.br\)](http://planalto.gov.br) Acesso em:

BRASIL. Ministério da Educação. Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação (CNE). *Texto-referência para a elaboração das Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação escolar quilombola*. Brasília, DF: CNE, 2012.

BRASIL. *Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB.9.394/1996*. Brasília, 1996. Disponível em: [L9394 \(planalto.gov.br\)](http://planalto.gov.br). Acesso em:

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão - SECADI. *Educação do Campo: marcos normativos/Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão* – Brasília: SECADI, 2012.

BRASIL. *Parâmetros curriculares nacionais: introdução aos parâmetros curriculares nacionais*. Brasília: MEC/SEF, 1997.

BRASIL. Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”, e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 9 jan. 2003. Disponível em: [L10639 \(planalto.gov.br\)](http://planalto.gov.br). Acesso em: 12 jan. 2023

BRASIL. *Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil.* Brasília, DF, 20 dez. 1996. Disponível em: [L9394 \(planalto.gov.br\)](http://www.planalto.gov.br/legis/leis/l9394.htm) (Conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB). Acesso em: 12 jan. 2023.

BRASIL. *Lei das diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena.”* Disponível em: [L11645 \(planalto.gov.br\)](http://www.planalto.gov.br/legis/leis/l11645.htm). Acesso em: 15/01/2023.

BRASIL. *Lei nº 12.711 que dispõe do Programa especial para o acesso à instituições federais de educação superior e de ensino técnico de nível médio de estudantes pretos, pardos, indígenas e quilombolas e de pessoas com deficiência, bem como daqueles que tenham cursado integralmente ensino médio ou fundamental em escola pública.* Disponível em: [L14723 \(planalto.gov.br\)](http://www.planalto.gov.br/legis/leis/l12711.htm). Acesso em: 18/01/2024.

BRASIL. *Estatuto da Igualdade Racial.* Disponível em: [L12288 \(planalto.gov.br\)](http://www.planalto.gov.br/legis/leis/l12288.htm). Acesso em: 25/01/2023.

BRASIL. *Lei nº 12.987/2014. Dispõe sobre a criação do Dia Nacional de Tereza de Benguela.* Disponível em: Página 4 do Diário Oficial da União - Seção 1, número 104, de 03/06/2014 - Imprensa Nacional Acesso em: 22/06/2023.

BRASIL. Lei nº 14.759. 20. *Decreto de lei que declara feriado nacional no Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra.* Disponível em: [LEI Nº 14.759, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023](http://www.planalto.gov.br/legis/leis/l14759.htm) . Acesso em: 15/02/2024.

BRICHTA, Laila. *A bem da nação: literatura, associativismo e educação no Brasil e em Angola (1930-1961).* 2012. Tese (Doutorado), Curso de História, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2012.

CARVALHO, José Murilo. *Cidadania no Brasil. O longo Caminho.* 3ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002

CANÊDO, Letícia Bicalho. *Aprendendo a votar.* In: PINSKY, J. e BASSANEZI, C. (org.) *História da Cidadania.* São Paulo: Contexto, 2013

CLARO, Regina. *Olhar a África: fontes visuais para sala de aula.* São Paulo, SP: Hedra Educação, 2012.

COLLINS, Patricia Hill; BILGE, Sirma. *Interseccionalidade para além da academia: a práxis crítica dos movimentos de mulheres.* Tradução de Rane Souza. *Revista Antropolítica*, v.54,n.3, Niteroi, p.559-565. quadri., set./dez., 2022..

CRUZ, Paula Lorena Cavalcante Ibane da. STAMATTO, Maria Inês Sucupira. *A arquitetura escolar na construção do imaginário republicano.* Disponível em: <http://periodicos.uem.br/ojs/acta>. Acesso em: 10/02/2023.

CUNHA JR, Henrique. *Etiópe: uma escrita africana.* 2011. Disponível em: http://www.educacaografica.inf.br/wp-content/uploads/2011/06/01_O_Etiópe.pdf. Acesso em: 20 out. 2015.

DOMINGUES, Petrônio. *Movimento Negro Brasileiro: alguns apontamentos históricos.* Disponível em <https://www.geledes.org.br/abdias-fala-da-frente-negra-brasileira-visitado-em-13/03/2023>.

FANON, Frantz. *Pele negra máscaras brancas.* Salvador: EDUFBA, 2008.

FERNANDES, José Ricardo Oriá. *Ensino de história e diversidade cultural: desafios e possibilidades*. Caderno Cedes, Campinas, v. 25, n. 67, set-dez. 2005.

FERREIRA, L.R; FIAMENGUE, E.C; PEREIRA, C.J.A; Contribuições do Geoprocessamento no contexto das comunidades rurais: o caso das comunidades quilombolas de Itacaré. UESC: Trabalho de Conclusão de Curso, 2010.

FREIRE, Paulo. *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa*. 25ª Ed. São Paulo: Editora Paz e Terra, 1996.

GOHN, Maria da Glória. *Novas Teorias dos Movimentos Sociais*. São Paulo: Edições Loyola, 2010.

GOMES, Flávio S. Quilombos: sonhando cm a terra, construindo cidadania. In: PINSKY, Jaime; PINSKY, Carla Bassanezi (orgs.) *História da Cidadania*. 1ª ed. São Paulo: Contexto, 2003

GOMES, Mercio Pereira. Índios: o caminho brasileiro para a cidadania indígena. In: PINSKY, Jaime; PINSKY, Carla Bassanezi (org.) *História da Cidadania*. 1ª ed. São Paulo: Contexto, 2003.

GUERRERO, Ana Lúcia. *Alfabetização e letramento cartográficos na geografia escolar*. São Paulo, SP: Edições SM, 2012.

LINO GOMES, Nilma. *A contribuição dos negros para o pensamento educacional brasileiro*. In: SILVA, Petronilha Beatriz Gonçalves e BARBOSA, Maria de Assunção (org.). *O pensamento negro em educação no Brasil: expressões do movimento negro*. São Carlos: Ed. Da UFSCar, 1997.

_____. *Educação e Relações Raciais: Refletindo sobre Algumas Estratégias de Atuação*. In: *Superando o Racismo na escola*. 2ª ed. revisada. Brasília: MEC, SECADI, 2005. p. 143-154.

_____. *Alguns Termos e Conceitos Presentes no Debate sobre Ralações Raciais no Brasil: uma breve discussão*. In: *Educação antirracista: caminhos abertos pela lei Federal 10.639/03*. Brasília. Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade. MEC. 2005, p.39-62

_____. *Diversidade cultural, currículo e questão racial: desafios para a prática pedagógica*. In: ABRAMOWICZ, Anete; BARBOSA, Lucia Maria de Assunção; SILVÉRIO, Valter Roberto. *Educação como prática da diferença*. São Paulo: Armazen do Ipê, 2006.

_____. *Diversidade Cultural, Currículo e Questão Racial: desafios para a prática pedagógica*. In: ABRAMOWICZ, Anete; BARBOSA, Lucia Maria de Assunção; SILVÉRIO, Valter Roberto (org.). *Educação como Prática da Diferença*. Campinas – SP: Armazém do Ipê (Autores Associados), 2006.

_____. *O movimento negro no Brasil: ausências, emergências e a produção dos saberes*. Volume 10 – Nº 18 – abril de 2011. Política & Sociedade.

_____. *O Movimento Negro educador: saberes construídos nas lutas por emancipação*. Petrópolis, RJ: Vozes, 2019.

_____. (Org.). *Saberes das lutas do Movimento Negro Educador*. Rio de Janeiro: Vozes, 2022.

ITACARÉ. Disponível em:

<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/itacare/panorama>. Acesso em: 01/03/2024.

ITACARÉ. Estatuto Municipal da Promoção e Igualdade Racial. Lei Municipal nº 392 de 25 de novembro de 2021. Disponível em: [Handler.ashx \(io.org.br\)](Handler.ashx(io.org.br)). Acesso em: 21/01/2024

KAIOWÁ, Rodriguarani. Documentário *Índio cidadão*. DF, 2014. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Ti1q9-eWtc8>. Acesso em: 14/07/2023.

LARCHERT, Jeanes Martins. Resistência e seus processos educativos na comunidade negra rural quilombola do Fojo, São Carlos: UFSCAR, 2014

LORDE, Audre. *Irmã Outsider*. Belo Horizonte: Autêntica, 2020.
MACIEL, R. O.. Racismo e ações afirmativas? A universidade como lugar dos saberes da disputa. In: Nilma Lino Gomes. (Org.). Saberes das lutas do Movimento Negro Educador. Rio de Janeiro: Vozes, 2022, p. 71-92.

MIMOSO, Aline Areia Almeida. *Um relato de experiência: Interloquções no colégio Aurelino Leal*. In: XXVII SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA, 2013, Rio Grande do Norte – Natal. Disponível em: http://www.snh2013.anpuh.org/conteudo/view?ID_CONTEUDO=1291. Acesso em: 20/01/2023.

MONTEIRO, John Manuel. Tupis, Tapuias e Historiadores: Estudos de História Indígena e do Indigenismo. Campinas: Unicamp, Tese de Livre Docência, 2001

MUNANGA, Kabengele (Org.). *Superando o Racismo na Escola*. 2º edição revisada. – Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2005.

MUNANGA, Kebengele. Rediscutindo a mestiçagem no Brasil: identidade nacional versus identidade negra. Belo Horizonte: Autêntica, 2008.

MUNDURUKU, Daniel. O Karaíba: uma história do pré-Brasil. Brueri: Editora Amarilys, 2010.

NASCIMENTO, Abdias do. *Teatro Experimental do Negro: trajetória e reflexões*. São Paulo, jan. 2004. Disponível em <(>>. Acesso em 28 de maio de 2016.

_____. O Genocídio do Negro Brasileiro. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978

_____. Abdias fala da frente negra. In: Portal Geledés, 2011. Disponível em: <https://www.geledes.org.br/abdias-fala-da-frente-negra-brasileira/> visitado em: 13/03/2023

NASCIMENTO, Elisa Larkin (org.). *A Matriz Africana no Mundo*. São Paulo: Selo Negro, 2008.

NUNES, G.H.L. *Educação quilombola*. IN: *Orientações e Ações para a Educação das Relações Étnico-Raciais*. Brasília: SECAD, 2006.

OLIVA, Anderson Ribeiro. A História da África nos bancos escolares: representações e imprecisões na literatura didática. Estudos Afro-Asiáticos, Vol. 25, n. 3, Rio de Janeiro, 2003. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-546X2003000300003.

PALMER, Christian: *Piratas, jesuítas, quilombolas, coronéis, pescadores e surfistas: uma pequena história ambiental de Itacaré*. São Paulo: Ed. do autor, 2001.

QUADRADO, Raquel Pereira. RIBEIRO, Paula Regina Costa. *O corpo na escola: alguns olhares sobre o currículo*. Disponível em: <http://repositorio.furg.br/handle/1/1787>. Acesso em: 15/01/2023.

ROCHA, R. M. de C.; TRINDADE, A. L. da. *Ensino Fundamental*. In: *Orientações e Ações para a Educação das relações Étnico Raciais*. Brasília: SECAD, 2006.

RODRIGUES, Tatiane Consentino. *Movimento negro e o direito a diferença*. In: *Educação como prática da diferença*. Org. SILVÉRIO, Walter Silverio. 2006.

SACRAMENTO, V. J. *Mergulhando nos Mocambos do Borrachudo – Barra do Rio de Contas (século XIX)*. 2008. 96f. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Programa de Pós-graduação em Estudos Étnicos e Africanos. Salvador, 2008.

SACRAMENTO, V. J. *O “Theatro da desonra”: Representações Senhoriais e Práticas Repressivas no Quotidiano de uma Expedição Antiquilombo – Barra do Rio de Contas, 1835*. Mujimbo: Revista de estudos étnicos e africanos. Vol. 1, Nº 1, julho de 2010. UFBA, 2010.

SANGER, Dircenara dos Santos (Org.). *Educação sem Discriminação: caminhando rumo a Lei Federal 10.639/03*. – Viamão, RS: Prefeitura Municipal de Viamão, Secretaria Municipal de Educação, 2006.

SANTOS, B. S. *A universidade no século XXI: para uma reforma democrática e emancipatória da Universidade*. São Paulo: Cortez, 2011.

SANTOS, Flávio Gonçalves dos. *História e cultura afro-brasileira na Educação básica: origens e implicações da Lei 10.639/2003*. Cadernos do CEAS; Revista crítica de humanidade, 2007. In: www.periodicos.ucesal.br. Acesso em: 10/11/2022.

SANTOS, Flavio Gonçalves dos. PONTES, Kátia Vinhático. MARCIS, Terezinha. ALMEIDA, Ivaneide. *Interlocação entre comunidades indígenas e afro-brasileiras, a produção acadêmica da UESC e as Escolas de ensino Médio e Fundamental*. Ilhéus, 2009. 35p. Projeto de Extensão – Departamento de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual de Santa Cruz, 2009.

SANTOS, Sales Augusto do. *A Lei nº 10.639/03 como fruto da luta antirracista do movimento negro*. In: *Educação antirracista: caminhos abertos para a Lei Federal nº 10.639/03*. ROMÃO, Jeruse. ORG. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria da Educação Continuada, Alfabetização e diversidade, 2005.

SCHWARCZ, Lilia Moritz. *O Espetáculo das Raças. Cientistas, Instituições e questão racial no Brasil. 1870-1930*, São Paulo: Companhia das Letras, 2000.

SOARES, Edimara Gonçalves. *Do quilombo à escola: os efeitos nefastos das violências sociais silenciadas*. 2008.130fls. Dissertação (mestrado em Educação) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2008.

SILVA, C. R.; HOELLER, S. C. *Concepções de Aprendizagem e Desenvolvimento da educação de Campo*. In: Edmilson Cezar Paglia; Ana Christina Duarte Pires; Diomar Augusto de Quadros; Maximiliano Stersa Budke;

Nara Ângela dos Anjos; Silvana Cassia Hoeller. (Org.). *Concepções de Aprendizagem e Desenvolvimento da Educação de Campo*. 1 ed. Curitiba: Editora UFPR, 2010, v.3, p.09-31.

SILVA, Tomaz Tadeu da. *Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo*. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2003.

SILVA, Ana Célia da. *A representação social do negro no livro didático: o que mudou? Por que mudou?* Salvador: EDUFBA, 2011.

SILVA, Petronilha Beatriz Gonçalves e SILVERIO, Valter Roberto. *Educação e ações afirmativas: entre a injustiça simbólica e a injustiça econômica*. Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2003.

SILVA, C. B. R. da; RODRIGUES, F. L.; SOUSA, B. M. (Org). *Curso de especialização em política de igualdade racial no ambiente escolar*. São Luís: UFMA, 2015.

SILVÉRIO, Valter Roberto. *A diferença como realização da liberdade*. In: ABRAMOWICZ, Anete; BARBOSA, Lucia Maria de Assunção; SILVÉRIO, Valter Roberto. *Educação como prática da diferença*. São Paulo: Armazen do Ipê, 2006.

TUKANO, Daiara entrevista a OLIVEIRA, Cristiane (não é esse GOMES, Thiago...). *Povos Indígenas: conheça os direitos previstos na Constituição*. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2017-04/povos-indigenas-conheca-os-direitos-previstos-na-constituicao>

ANEXOS

1. Projeto Interlocuções
2. PPP do CEAL
3. Disciplina Interlocuções: Memória, Identidade e Patrimônio

PROPOSTA DE AÇÃO DE EXTENSÃO - PROJETO -

IDENTIFICAÇÃO/PROEX: 0219 [] [] [] [] [] []

TÍTULO: **Interlocução entre comunidades indígenas e afro-brasileiras, a produção acadêmica da UESC e as Escolas de ensino Médio e Fundamental**

DEPARTAMENTO(S) DFCH- Departamento de Filosofia e Ciências Humanas

UNIDADE(S): []

AUTOR(ES):	Flávio Gonçalves dos Santos
	Kátia Vinhático Pontes
	Terezinha Marcis
	Ivaneide Almeida

COORDENADOR(ES): Flávio Gonçalves dos Santos

Kátia Vinhático Pontes

CATEGORIA: Docente efetivo Docente substituto/Visitante

TIPO DE AÇÃO: Continuada Temporária

PROCESSO CONSEPE N°: [] / []

DATA DA ENTRADA: [] / [] / []

DATA DA APROVAÇÃO: [] / [] / []

OU Proposta NÃO submetida ao CONSEPE:

1. CONTEXTUALIZAÇÃO:**1.1 ÓRGÃO(S)/INSTITUIÇÃO(ÕES) COLABORADORA(S):**

Casa de Bonecos de Itacaré Escola Indígena Tupinambá de Olivença
Colégio Estadual Aurelino Leal - Itacaré CEFET – Porto Seguro

1.2 DIMENSÃO

Tipo de Clientela:

- | |
|---|
| 1. Crianças, Jovens e Adultos da Comunidade Casa do Boneco de Itacaré;
2. Professores e Alunos das Escolas de Ensino Médio e Fundamental de Itacaré;
3. Crianças, Jovens e Adultos do Povo Tupinambá de Olivença no Mun. de Ilhéus;
4. Professores e Alunos de Ensino Médio e Fundamental de Ilhéus; |
|---|

Local de Abrangência/ Realização [precisar todos os locais a serem utilizados]:

Associação Casa do Boneco de Itacaré Escola Estadual de Itacaré Escola Tupinambá de Olivença Povo Tupinambá de Olivença
--

1.3 PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 24/ 09/2008 a 23/09/2010

✓ DETALHAMENTO DA COORDENAÇÃO:

Nome:	Flávio Gonçalves dos Santos
-------	-----------------------------

Categoria: Docente efetivo Docente substituto/Visitante

Período do contrato:/...../..... a/...../.....

Carga horária nesta ação: Semanal Mensal TotalEnquadramento da ação: Dentro do PIT Dentro da DE vigente DE por esta ação**1.6 GRANDE ÁREA (Principal):**

Ciências Biológicas e Fisiológicas	<input type="checkbox"/>	Ciências Exatas e da Terra	<input type="checkbox"/>
Ciências Agrárias e Veterinárias	<input type="checkbox"/>	Ciências Humanas	<input checked="" type="checkbox"/>
Ciências da Saúde	<input type="checkbox"/>	Ciências Sociais e Aplicadas	<input type="checkbox"/>
Engenharias	<input type="checkbox"/>	Linguística, Letras e Artes	<input type="checkbox"/>

1.7 LINHA PROGRAMÁTICA (preenchimento pela PROEX):

1.8 ÁREA TEMÁTICA PRINCIPAL (Consultar site da Proex, se necessário):

Comunicação	<input type="checkbox"/>	Educação	<input checked="" type="checkbox"/>
Cultura	<input checked="" type="checkbox"/>	Saúde	<input type="checkbox"/>
Direitos Humanos	<input type="checkbox"/>	Tecnologia	<input type="checkbox"/>
Engenharias	<input type="checkbox"/>	Trabalho	<input type="checkbox"/>

1.9 ÁREA TEMÁTICA COMPLEMENTAR (Citar uma das áreas acima, se houver):

1.10 A AÇÃO PROPOSTA SE RELACIONA (precisar):

- Disciplina / atividade curricular:
- Graduação:
- Pós-Graduação:
- Curso / Atividade não curricular:
- Graduação:
- Pós-Graduação:
- Estágio:
- Projeto especial:
- Pesquisa:
- Demanda externa:
- Políticas públicas:
- Outros:

2. DETALHAMENTO DA PROPOSTA

2.1 PALAVRAS-CHAVE:

2.2 RESUMO (máximo 15 linhas):

Este projeto promoverá a criação de canais de interlocução entre comunidades indígenas e afro-brasileiras, a produção acadêmica da UESC e as Escolas de Educação Básica. Para esse fim, se propôs a instrumentalizar 90 agentes sociais com aparatos teóricos conceituais, que lhes permitam qualificar seus discursos e práticas sociais, através da realização de oficinas, laboratórios, seminários, e atividades conjuntas entre as comunidades de sua

abrangência. A partir da ação desses agentes sociais, o desenvolvimento deste projeto, contribuirá para estabelecer, preservar e consolidar o diálogo entre seus grupos sociais de origem e a UESC, aproximando a recente produção acadêmica, com a adequação da linguagem e dos conhecimentos produzidos na academia, para o âmbito escolar e das comunidades envolvidas no projeto.

2.4 JUSTIFICATIVA:

Desde a promulgação da lei 9.394/1996 que estabelece a diretrizes e bases da educação nacional esforços, no sentido da atualização dos conteúdos dos níveis de ensino médio e fundamental, têm sido encetados, tanto no que se refere às metodologias e técnicas de ensino, quanto ao que diz respeito aos conteúdos. Um tom, geral, quase unânime, apontava e aponta, ainda, para a necessidade de aproximação e adaptação dos conhecimentos produzidos no ensino superior a uma linguagem acessível à educação básica.

Esforços desta natureza também podem ser percebidos na própria concepção dos Parâmetros Curriculares Nacionais. Logo nas considerações preliminares do texto dos PCNs está disposto:

Os Parâmetros Curriculares Nacionais constituem um referencial de qualidade para a educação no Ensino Fundamental em todo o País. Sua função é orientar e garantir a coerência dos investimentos no sistema educacional, socializando discussões, pesquisas e recomendações, subsidiando a participação de técnicos e professores brasileiros, principalmente daqueles que se encontram mais isolados, com menor contato com a produção pedagógica atual (PCNs, 1997, 13).¹

Conjuntamente a Lei de Diretrizes e Bases e PCNS, representam um esforço do Estado brasileiro de atender a demandas de tratados e acordos dos quais é signatário, principalmente a partir da década de 90 com a Conferência Mundial de Educação para Todos e da Declaração de Nova Delhi, que entre outras coisas destacavam a necessidade de

¹ Brasil. Secretaria de Educação Fundamental. *Parâmetros curriculares nacionais: introdução aos parâmetros curriculares nacionais* / Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 1997, p.13.

valorizar a diversidade e foi incorporado nos PCNS textualmente da seguinte forma: “valorizar o patrimônio sociocultural e respeitar a diversidade, reconhecendo-a como um direito dos povos e indivíduos e como um elemento de fortalecimento da democracia” (Idem, 2000, 41).²

Estes esforços se tornaram ainda mais necessários a partir de 2003, com a promulgação da lei 10.639, que tornou obrigatório, nos níveis de ensino fundamental e médio, o estudo de história e cultura afro-brasileira. Esta lei desencadeou uma série de processos que ainda se encontram em movimento e exigiu, tanto dos professores da educação básica quanto da educação superior, um investimento adicional de suas energias no sentido de se adaptarem à nova legislação. Os debates em torno da questão foram acirrados. Foram inúmeros os alertas contra a possível superficialidade de abordagens dos temas propostos pela lei 10.639. Até mesmo as universidades foram surpreendidas com a falta de discussão e pesquisas sobre História da África.

“O problema é que as representações equivocadas da África e da cultura afro-brasileira vindas do senso comum também estão nas salas de aula de todos os níveis de escolaridade do país. E as universidades, com seu silêncio, são responsáveis pela disseminação dessas representações no ensino brasileiro. Por outro lado também são elas que têm a responsabilidade como produtoras e difusoras do conhecimento de contribuir para a alteração deste quadro generalizado de desinformação e zelar pela correta análise e representação da África desconstruindo mitos e apontando caminhos para o estreitamento dos laços afetivos, culturais, políticos e econômicos com os países africanos (SANTOS, 2007, 49).³

Agora, em 2008, vê-se novamente a alteração do Art. 26 – A, da Lei de diretrizes de bases da educação nacional. O novo texto repara o lapso imperdoável, ao incluir como item curricular obrigatório o ensino de história e cultura indígena. Entretanto, a justa inclusão desse novo item curricular amplia ainda mais a necessidade de ações concretas que visem a aproximação das produções acadêmicas dos conteúdos e linguagens da educação básica.

Neste sentido reforça-se a necessidade de se ampliar o leque de analogias e

² PCNS, 2000 p.41.

³ SANTOS, Flávio Gonçalves dos. História e Cultura afro-brasileira na Educação básica: origens e implicações da lei 10.639/2003. Salvador. *Cadernos do CEAS*, janeiro/ março, 2007. p.49.

⁴ Para o conceito de leque de analogias e metáforas, ver: GAUTHIER, Clemont (org.) *Por uma teoria pedagógica: pesquisas contemporâneas sobre o saber docente*. Ijuí, s.c.p., 1998.

metáforas dos professores, com o objetivo de transmitir conteúdos programáticos (Ver GAUTHIER, 1998).⁴ É em função do exposto que se encontra a primeira justificativa para a proposição do projeto de extensão **Interlocução entre comunidades indígenas e afro-brasileiras, a produção acadêmica da UESC e as Escolas de ensino Médio e Fundamental.**

Se por um lado, existe uma demanda criada por essas legislações, por outro, existe também uma preocupação por parte do professorado e das comunidades alvo deste projeto, a saber, Casa do Boneco de Itacaré, dos Tupinambás de Olivença e dos Pataxós de Aldeia Velha em Porto Seguro, de terem o legado cultural de que são depositárias, reconhecido e devidamente abordado nas salas de aula da educação básica. Deste modo, entendendo o papel social das universidades e da UESC em particular por se tratar de uma instituição que abrange todo o sul da Bahia, estas comunidades reivindicaram ações, que de certa forma estão consubstanciadas nas propostas de intervenção deste projeto.

Os apelos destas comunidades chegaram ao conhecimento dos autores deste projeto, pois já há algum tempo estes professores vinculados ao curso de história vem desenvolvendo junto a estes grupos uma série de atividades vinculadas aos programas de suas disciplinas e da realização de eventos, nos quais estas comunidades têm colaborado de maneira decisiva. Entretanto, estas vinculações são demasiadamente tímidas, diante de um cenário institucional que garante um amplo apoio às iniciativas de inclusão social e de respeito à diversidade cultural.

Por outro lado, existe todo um compromisso e responsabilidade social que a UESC não tem se furtado em assumir, no que se refere a importância histórica das contribuições dos indígenas e afro-brasileiros no processo de formação da região. Deste modo, entenderam-se como justa e oportuna as reivindicações das comunidades da Casa do Boneco de Itacaré, dos Tupinambás de Olivença e dos Pataxós de Aldeia Velha em Porto Seguro, que clamam por uma maior presença da UESC.

Menores não são os apelos do corpo docente da educação básica da região de abrangência da UESC em relação à produção de matérias e suportes didático-pedagógicos e mesmo de cursos de atualização que os instrumentalizem para lidarem com os conteúdos de História e cultura Afro-brasileira e indígena.

Há também um crescente interesse por parte do corpo discente da UESC em torno das questões indígenas e afro-brasileiras, interesse este que é reflexo já do impacto das medidas previstas nas leis 10639/2003 e 11645/2008 e do PAC de História, aprovado em vigor desde o primeiro semestre de 2007, que abrem campos de pesquisa e ensino, relacionados à temática, de história e cultura indígena e afro-brasileira.

Em que pesem todas estas questões, há ainda que se considerar o baixo custo para execução do projeto, além de se caracterizar pelas possibilidades de captação de recursos junto a agências de fomento, aumentando sua viabilidade e amplitude de resultados.

2.5 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA:

Em 1969 Paulo Freire publicou, pela primeira vez, o livro *Extensión ou Comunicación?* pelo Instituto de Capacitación y Investigación en Reforma Agraria. Neste livro, ele observou as implicações dos conceitos de Extensão, com o objetivo de alertar quantos aos possíveis vícios que uma prática extensionista pode apresentar em relação às comunidades onde elas são desenvolvidas. Segundo Freire:

a ação extensionista envolve, qualquer que seja o setor em que se realize, a necessidade que sentem aqueles que a fazem, de ir até a “outra parte do mundo”, considerada inferior, para, à sua maneira, normatizá-la. Para fazê-la, mais ou menos semelhante ao seu mundo (FREIRE, 1983, 13).⁵

Esta crítica às motivações das práticas da extensão, ainda que possa ser atual, deve ser contextualizada em tempo e espaço específicos. A história da extensão universitária no Brasil remonta, segundo Roberto Mauro Gurgel, à segunda década do século XX (GURGEL, 1986).⁶ Entretanto, as ações extensionistas da Universidade Livre de São Paulo, pioneira nas ações de extensão no Brasil, estavam distantes das necessidades ou dos interesses da sociedade. Estas ações por seu turno, longe de serem uma tentativa original, espelhavam-se em experiências similares na Europa e nos Estados Unidos.

Nestas duas regiões, experiências em torno de um ensino superior popular já se ensaiavam desde o século XIX. Ainda segundo Gurgel, “as universidades populares

⁵ FREIRE, Paulo. *Extensão ou Comunicação?* 7.^a ed. Rio de Janeiro, Paz & Terra, 1983, p. 13.

⁶ GURGEL, Roberto Mauro. *Extensão Universitária: comunicação ou domesticação?* São Paulo, Cortez – Autores Associados, Universidade Federal do Ceara, 1986.

surgiram na Europa no Século XIX, com o objetivo de disseminação de conhecimento técnico ao povo, tendo assumido uma grande importância na Inglaterra, Bélgica e Itália” (Idem, 31).⁷ Já as experiências de Extensão nos Estados Unidos, iniciadas por volta de 1860, “refletiam um desejo de aproximação com as populações com a intenção de ilustrá-las, a extensão americana desde seus primórdios, caracterizou-se pela idéia de prestação de serviço” (Ibid., 32).⁸

No final da década de 1930, com a fundação da União Nacional dos Estudantes (UNE), houve uma ampla defesa, pelo movimento estudantil das diretrizes apontadas pelo Manifesto de Córdoba. O Manifesto, datado de 1918, concebia que as universidades deveriam desempenhar um papel de destaque na resolução dos problemas nacionais. Apropriando-se deste princípio a UNE construiu um plano de sugestões de reformas, nas quais a missão da extensão era integrar o povo à universidade, por intermédio da propagação da cultura. A partir deste momento, percebe-se o envolvimento e a politização crescentes da prática da extensão, do qual é produto, por exemplo, o texto de Paulo Freire citado acima.

Fazendo-se o retrospecto das concepções de universidade e de extensão universitárias desde as primeiras experiências na Europa e nos Estados Unidos, nota-se nelas, exatamente uma percepção da prática extensionista, que reflete o ponto de crítica de Paulo Freire, isto é, a idéia de “transformar o mundo do outro em um mundo semelhante ao nosso”. Ou pior, de deixar de reconhecer a experiência e o conhecimento prático do outro como um conhecimento válido e eficaz, na medida em que representa uma alternativa à resolução de um dado problema.

Marshall Sahlins, por exemplo, discutiu como o ambiente pode criar formas de relacionamento distintas em distintas sociedades, sendo que cada sociedade conceberá, este meio ambiente, de acordo com seus sistemas simbólicos, culturais, políticos e sociais o que será considerado obstáculo ou um elemento de prosperidade. (SAHLINS, 2003) Isto está relacionado, diretamente, aos recursos disponíveis e o leque de experiência, destas

⁷ Idem, p. 31.

⁸ Ibid, p. 32.

⁹ SAHLINS, Marshall. *Cultura e razão prática*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2003, p. 47.

¹⁰ FREIRE, Paulo. *Pedagogia do Oprimido*. 17.^a ed., Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1987, p. 39.

sociedades para lidarem com os problemas apresentados por este meio ambiente. Por outro lado, não se deve supor que os leques de experiências contidos nos repertórios culturais destas sociedades sejam impermeáveis às novas alternativas de resolução de novos ou antigos problemas.

Se as distinções no meio (ambiente) estão conectadas metaforicamente com diferenças no status político, é porque as mesmas relações que regem a produção regem também a política. Na medida em que as relações institucionais permanecem consistentes, as concordâncias simbólicas nunca são arbitrárias. Medidas pela ordem social, elas são sempre movidas pela experiência cultural do sujeito pensante. E sua determinação pelos etnólogos não é nem menos idealismo que a sua prática pelos povos. Se, no sentido estrito de atividade prática, a “práxis” é um esquema conceitual, ainda no sentido mais amplo o esquema conceitual é uma práxis cultural. (Idem, 47)⁹

O idealismo apontado por Sahlins, para os etnólogos, pode ser atribuído também aos extensionistas que desconsideram as implicações e as imbricações dos sistemas simbólicos com o sistema político nas comunidades onde eles atuam. Sabendo-se que, a própria ação extensionista será tratada e dimensionada pelos membros de uma dada comunidade dentro dos próprios dos limites estabelecidos pelas comunidades.

Assim sendo, nem a visão messiânica, nem imposição cultural serão capazes de criar uma verdadeira apropriação pela comunidade do conhecimento proposto pela ação extensionista. Apropriar-se de algo é torná-lo seu, incorporá-lo ao seu próprio patrimônio, torná-lo de sua propriedade e de seu usufruto. Uma ação extensionista, tem um caráter, antes de tudo educativa e, essa ação educativa só pode se dá em termos dialógicos. Deste modo, este projeto de extensão tem como referencial teórico a proposta pedagógica de Paulo Freire, pois, compreende-se que:

Neste sentido, a educação libertadora, problematizadora, já não pode ser o ato de depositar, ou de narrar, ou de transferir, ou de transmitir “conhecimentos” e valores aos educandos, meros pacientes, à maneira da educação “bancária”, mas um ato cognoscente. Como situação gnosiológica, em que o objeto cognoscível, em lugar de ser o término do ato cognoscente de um sujeito, é o mediatizador de sujeitos cognoscentes, educador, de um lado, educandos, de outro, a educação problematizadora coloca, desde logo, a exigência da superação da contradição educador-educandos. Sem esta, não é possível a relação dialógica, indispensável à cognoscibilidade dos sujeitos cognoscentes, em torno do mesmo objeto cognoscível. [...] Desta maneira, o

educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado, também educa. Ambos, assim, se tornam sujeitos do processo em que crescem juntos e em que os “argumentos de autoridade” já não valem. Em que, para ser-se, funcionalmente, autoridade, se necessita de estar *sendo* com as liberdades e não contra elas. (FREIRE, 1987, 39)¹⁰

Entretanto, faz-se apenas uma ressalva quanto a idéia de libertação, pois implicitamente ela traz consigo a idéia de que os “outros” precisam ser libertados por “nós” do obscurantismo da opressão em que se encontram. Esta noção, por si, contraria todos os demais pressupostos de construção democrática do conhecimento, uma vez que atrela todo o processo educativo à um intencionalidade, qual seja, a de libertação. A libertação do “outro”, neste caso, se daria em termos do que “nós” concebemos como opressão e liberdade. A noção de problematização, no entanto, é mais adequada, pois, deixa a cargo dos “outros” se posicionarem criticamente em relação ao que “nós” propomos, ficando ao seu encargo, também, definir o uso que será dado ao conhecimento apropriado em uma relação dialógica.

Considera-se esse entendimento oportuno, especialmente, pelas características das comunidades com as quais se pretende trabalhar. Comunidades que possuem sistemas próprios de relações, cuja interferência externa comprometeria de modo significativo, exatamente aqueles valores tradicionais definidores de suas identidades. Assim sendo, o procedimento metodológico terá como pedra basilar a idéia de uma relação dialógica, problematizadora e horizontal.

2.6 OBJETIVO(S):

2.6.1 Objetivo Geral:

Criar canais de interlocução entre comunidades indígenas e afro-brasileiras, a produção acadêmica da UESC e as Escolas de ensino Médio e Fundamental através da instrumentalização de agentes sociais e professores da Educação Básica e do desenvolvimento de atividades conjuntas nas quais serão identificadas as principais demandas das comunidades envolvidas, bem como estimular e efetivar a produção e

interação do conhecimento entre as mesmas.

2.6.2 Objetivo(s) Específico(s):

1. Diagnosticar as carências e demandas da comunidade em relação ao UESC, no que se refere às áreas de História, Educação e Cultura;
2. Instrumentalizar os agentes sociais pertencentes às comunidades com aparatos teóricos conceituais que lhe permitam qualificar seus discursos e suas práticas sociais;
3. Atualizar as abordagens e os conteúdos relativos às culturas indígenas e afro-brasileira, aplicados no ensino Fundamental e Médio;
4. Desenvolver e aperfeiçoar técnicas e metodologias no ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Indígena;
5. Instrumentalizar teórica e conceitualmente professores do ensino Médio e Fundamental para lidarem como os conteúdos propostos pela Lei 11.645/ 2008;
6. Estimular docentes e alunos da UESC a produzirem conhecimentos e materiais, a partir da constituição de um banco de dados gerado a partir das interlocuções entre as comunidades, as Escolas e a UESC;
7. Produzir materiais didáticos que auxiliem as comunidades, os professores de ensino médio, fundamental e superior na aplicação dos conteúdos previstos na Lei 11.645/2008.

2.7 METODOLOGIA:

Este projeto de extensão tem por campo de atuação três comunidades distintas, localizadas nos municípios de Itacaré, Ilhéus, e Porto Seguro, quais sejam a Associação de Educação, Arte e Cultura Popular Casa do Boneco de Itacaré, Tupinambás de Olivença, e Pataxós de Aldeia Velha. Estas entidades têm seus trabalhos reconhecidos em suas respectivas comunidades, sendo representativas dos legados culturais afro-brasileiros e autóctones.

A escolha destas três comunidades deu-se por solicitação das mesmas e pela identificação do potencial que possuem para o desenvolvimento desta proposta. Ademais,

são comunidades com as quais já se tem um profícuo trabalho, ao longo dos últimos quatro anos, e que implica na necessidade premente de ampliação e formalização institucional, pois, atualmente caracterizam-se como interlocutores privilegiados das proposições de alternativas e meios de atendimento ao disposto na Lei 11.645/08.

A Associação de Educação, Arte e Cultura Popular de Itacaré, é uma instituição sem fins lucrativos, que vem, desde 1988, formando crianças, adolescentes e jovens de baixa renda da comunidade de Itacaré. Atualmente atende mais de 86 crianças, jovens e adultos, alguns dos quais se encontravam em condições de risco social, estão participando das atividades promovidas pela entidade e contribuindo para a preservação do legado artístico e cultural afro-brasileiro.

Além do trabalho de recuperação da memória e das tradições culturais afro-brasileiras de Itacaré, a Casa do Boneco tem como principal objetivo melhorar a qualidade de vida da comunidade, capacitando e profissionalizando os jovens e adolescentes para atuarem em atividades artísticas culturais e no mercado turístico. A associação forma multiplicadores para dar continuidade ao processo educativo e eleva a auto-estima da comunidade atendida pela entidade.

Por suas características, reconhecimento público e respeitabilidade de seu trabalho, a Casa do Boneco constitui-se no principal vetor de contato com a comunidade afro-brasileira de Itacaré, constituindo-se ela própria uma comunidade. Haja vista, a forma de relacionamento de seus integrantes entre si e com os demais setores da sociedade envolvente.

O povo indígena Tupinambá de Olivença vive nas terras em que, desde os tempos coloniais foi edificado o aldeamento jesuítico Nossa Senhora da Escada. Este aldeamento foi transformado em vila indígena no período pombalino sob a denominação de Nova Olivença. Enquanto vila alcançou as reformas do regime republicano, mantendo-se a luta pela permanência das famílias nas terras sob justificativa de serem descendentes dos índios dos tempos do aldeamento. Após o recrudescimento da disputa por terras e seus recursos para dar suporte à expansão das plantações de cacau, os indígenas foram reprimidos, discriminados pela sociedade e vistos como entrave ao desenvolvimento regional. Quando tentaram impedir a construção de uma ponte que facilitaria o acesso aos municípios e terras

ao sul de Ilhéus em 1955, refluem a sua visibilidade étnica por décadas. Após a assinatura da Constituição Brasileira em 1987, os descendentes retomaram a luta pelo reconhecimento étnico e pelos direitos enquanto povo indígena, oficializado pela FUNAI em 2001.

Os Tupinambás estão organizados internamente através do CITO: Conselho dos Índios Tupinambá de Olivença. A distância entre as 31 comunidades indígenas de Olivença favorece a descentralização, sendo que algumas áreas distam até 30 Km da sede, com estradas e sistema de transporte muito precários. Assim, as comunidades mais distantes, algumas frutos de retomadas recentes, formam associações e elegem um cacique, visando garantir a organização da comunidade local e a busca pelos direitos e políticas públicas.

Dentre as 31 comunidades que compõem a Povo Tupinambá de Olivença, elegeu-se como alvo das ações do projeto a comunidade do Tucum. Ela é fruto de retomadas realizadas por famílias indígenas que habitavam principalmente as periferias de Ilhéus e por outras famílias que viviam em terras insuficientes para agricultura nas povoações indígenas de Olivença. Atualmente são 93 famílias que vivem da agricultura e da coleta e venda de fibras da Piaçava. Desenvolvem um estilo de vida baseado na valorização do sentimento comunitário, trabalhando em “mutirão” nas roças e construções da comunidade. Buscam com muito empenho resgatar, aprender e praticar os rituais, a alimentação e a medicina dos antepassados, para tanto, sempre realizam o Porancin, momento em que relembram as histórias dos parentes e discutem as necessidades e os encaminhamentos.

Em função dessas características e da profícua solidariedade que há anos manifestam com professores alunos e pesquisadores da UESC, o Povo Tupinambá de Olivença, no município de Ilhéus, constitui-se em uma população prioritária para o desenvolvimentos das ações propostas neste projeto.

Quanto às escolas que serão envolvidas no projeto, elegeu-se em cada município, obedecendo ao critério da existência de um contato prévio entre elas, a UESC e/ou e os representantes do legado cultural indígena e afro-brasileiro. Entende-se ser bastante oportuna a existência deste vínculo, pois, configurar-se-ia entre os envolvidos no projeto a continuidade e o estreitamento de relações de parceria, que já existem de modo informal e assistemático.

Assim, partindo-se deste princípio, elegeu-se no município de Itacaré, a *Colégio*

Estadual Aurelino Leal, pois, ele já desenvolve algumas atividades conjuntas com a Associação Casa do Boneco de Itacaré. Inclusive, possuindo no seu corpo discente, inúmeros integrantes da referida associação. Ademais, esta escola já sediou algumas oficinas, desenvolvidas por discentes da UESC, como parte integrante do crédito prático da disciplina FCH 252 – Estudos Afro-brasileiros, durante o segundo semestre de 2007. A escola possui, ainda, entre seus docentes ex-alunos dos cursos de graduação e alunos de cursos pós-graduação da UESC.

Assim, em função dessa conjunção de fatores, entendeu-se ser esta Instituição de Ensino, o espaço adequado, senão ideal, para o desenvolvimento das atividades vinculadas a este projeto de extensão.

Já no município de Ilhéus, optou-se, como público alvo do projeto, os estudantes e professores da *Escola Tupinambá de Olivença (EITO)*, com sede na comunidade de Sapucaiera. A *EITO*, concluída em 2005, foi resultado da luta pela educação diferenciada por professores, lideranças tupinambás e entidades de apoio. Atualmente oferece o Ensino Fundamental, incluindo o pré-escolar e a Educação de Jovens e Adultos, na escola sede e nas nucleadas (salas de aula que funcionam nas diversas comunidades distantes). Em 2006, um total de 325 estudantes que concluíram os estudos em todas as séries,¹¹ e desde então, o ensino de 5ª a 8ª série vem sendo implantado gradativamente. (SUDEB, 2008)

A Escola foi escolhida como lócus desse projeto pela abrangência das comunidades atendidas que facilita a definição sobre quais participarão das etapas de formação propostas. Por outro lado, entende-se, também, que é fundamental a presença dos professores indígenas pela suas experiências de lutas, pela liderança e reconhecimentos nas comunidades, pelo trabalho didático-pedagógico que desenvolvem, pela necessidade de capacitação permanente e, principalmente, pelo que representam no processo de produção e socialização dos conhecimentos.

Tanto a Escola como algumas comunidades, a exemplo do Tucum, vêm desenvolvendo projetos de resgate da História e de tradições culturais contadas e vivenciadas pelos mais velhos, tais como a pintura corporal, o artesanato, rituais,

¹¹ [Sudeb/ Diretoria de Ensino e suas Modalidades/ Coordenação de Educação Indígena e do Campo](http://www.sec.ba.gov.br/ed_indigena/abrangencia.htm). Disponível em http://www.sec.ba.gov.br/ed_indigena/abrangencia.htm, acesso julho/2008.

alimentação e medicina tradicionais. Também já desenvolvem projetos de preservação e educação ambiental e a interação com público formado por professores e estudantes não indígenas.

Para efeito de melhor aproveitamento das ações propostas no projeto, solicitar-se-á das comunidades envolvidas no projeto a indicação de até 15 (quinze) de seus membros para participarem do processo de formação dos mediadores.

As atividades propostas serão realizadas cada uma em uma comunidade distinta, de forma que os envolvidos possam circular pelos territórios dos “outros” a fim de apreender e sentir os espaços onde as distintas formas de saberes e experiências são gestadas.

A proposta deste projeto de extensão é de atuar nas três dimensões, a saber:

1. Dimensão diagnóstica;
2. Dimensão de intervenção;
3. Dimensão epistemológica.

Para cada uma dessas etapas prevê-se um conjunto de ações específicas e que refletem os objetivos propostos neste projeto:

1. Na dimensão diagnóstica pretende-se identificar as carências e demandas das Comunidades em relação à UESC nas áreas de Educação e Cultura e para isso se adotará os seguintes procedimentos:
 - a. Consultar as comunidades, por meio de entrevistas e seminários, para a indicação das ações a serem desenvolvidas com o objetivo de traçar um plano de execução.
 - b. Selecionar dentre as demandas das comunidades as intervenções
 - i. Exequíveis dentro do tempo e dos recursos financeiros disponíveis;
 - ii. De maior necessidade para a comunidade;
 - iii. De maior impacto;
 - iv. De maior abrangência.

Nesta etapa, pretende-se apontar os possíveis desdobramentos para o projeto de extensão, bem como, definir as áreas prioritárias de ação redefinindo

propostas e, eventualmente, incorporando novas ações.

2. Na dimensão de intervenção propõe-se instrumentalizar teórica e conceitualmente as comunidades e os professores de ensino médio e fundamental para que elas possam dialogar com as recentes produções acadêmicas. Permitido, deste modo, a criação de um fluxo de comunicação entre estas comunidades, as escolas e a universidade. Para tanto, se prevê três tipos de ações, com público e objetivos distintos:

- a. Ações de Formação

Neste nível de intervenção serão desenvolvidos oficinas e laboratórios que terão por objetivo consolidar a meta principal deste projeto, ou seja, estabelecer a interlocução entre a universidade, as comunidades e as escolas.

Os temas das oficinas serão definidos a partir da dimensão diagnóstica, que indicará quais aspectos necessitam de maior enfoque. Elas terão cargas horárias diferenciadas. A depender do grau de dificuldade, da extensão do conteúdo, do público a que for dirigido e da solicitação das comunidades, as oficinas terão uma carga horária que variará de 08 (oito), 12 (doze) ou 20 (vinte) horas.

As oficinas serão distribuídas da seguinte forma:

- Oficinas para as comunidades afro-brasileiras e indígenas: Estas oficinas serão ministradas por professores e discentes da UESC, cujo objetivo é familiarizar os membros das comunidades com os conceitos e a produção acadêmica nas áreas de História, Educação e Cultura.
- Oficinas ministradas pelas comunidades: Estas oficinas serão ministradas pelas comunidades e terão como público alvo os professores e discentes dos ensinos fundamental, médio e superior, com o objetivo por esse público em contato direto com as tradições culturais dessas comunidades.

- Oficinas para professores do ensino médio e fundamental: Estas oficinas serão ministradas por professores da UESC com o objetivo de problematizar e produzir novas formas de aplicação dos conteúdos previstos na Lei 11.645/2008.
- Oficinas para discentes do ensino médio e fundamental: oficinas serão ministradas por discentes da UESC e membros das comunidades, com objetivo de proporcionar aos discentes das escolas envolvidas no projeto o contato direto com dois tipos de saberes a respeito da história e cultura indígena e afro-brasileira oriundos de dois universos do conhecimento diferente, a universidade e dos depositários das tradições culturais.

Os laboratórios serão momentos em que se terá contato com as tradições culturais das comunidades e onde se discutirá e analisará formas empregá-los nas escolas de ensino médio e fundamental. De cada laboratório realizado se obterá uma experiência que consubstancie as discussões e propostas apresentadas. Os laboratórios, por sua vez, terão um caráter diferenciado. Sua duração será de 3 (três) meses, podendo ser realizados concomitantes ou alternadamente às oficinas. Suas atividades consistirão de:

- Reuniões semanais de discussão e planejamento;
- Leituras de textos pedagógicos;
- Construção da proposta da experiência;
- Seleção de material e fontes, para o desenvolvimento da experiência;
- Execução da experiência;
- Avaliação dos resultados e produção de um relatório crítico do processo e da execução da experiência.

Tendo em vista as distâncias geográficas entre os envolvidos no projeto os custos com transporte, os laboratórios dar-se-ão entre os envolvidos de um mesmo município. Sendo os resultados posteriormente socializados e discutidos em um seminário de avaliação realizado a cada 6 (seis) meses nas dependências da UESC.

Os laboratórios serão:

- De produção de textos didáticos.
- De produção de material áudio-visual.
- De práticas pedagógicas.

b. Ações de Atualização

Este nível de intervenção, voltados para os professores do ensino médio e fundamental, discentes e professores da UESC e agentes culturais, será o espaço para discussões, troca de informações e experiências e se dará por intermédio de Seminários, Colóquios e outros, que

c. Ações de Aperfeiçoamento

Estas ações oferecer a professores a membros das comunidades uma formação mais aprofundada em relação aos temas e Educação, História e Cultura. No seu desenvolvimento serão analisadas e discutidas as abordagens produzidas pela recente literatura historiográfica e educacional em torno das temáticas. Estas ações terão como público privilegiado os professores das escolas dos municípios. Dentre as ações a serem desenvolvidas, será ofertado um curso de 120H, cujo título é “Legislação, Educação e Diversidade Cultural: perspectivas de abordagens da diversidade cultural em sala de aula”.

3. Na dimensão epistemológica se desenvolverá um conjunto de atividades relacionado às pesquisas e à produção de técnicas e abordagens metodológicas, a partir da reflexão e aplicação de referenciais teóricos. A rigor, essa dimensão caracteriza-se pela sua transversalidade em relação às outras, pois será a partir das duas primeiras dimensões que se produzirão os dados para a viabilização da abordagem epistemológica no projeto.

Nesta dimensão que serão sistematizadas as reflexões e inquietações identificadas no desenrolar do projeto. São objetivos desta dimensão, revelar problemas e temas de pesquisa, bem como construir banco de dados que subsidie

novas pesquisas sobre cultura indígena e afro-brasileira e práticas pedagógicas nas áreas de história, educação e etc.

Serão incorporados a esta dimensão, os bolsistas de iniciação científica, alunos e professores da graduação em história e pedagogia, e ainda alunos de pós-graduação, que uma vez tendo desenvolvido seus projetos de ensino e pesquisa, a partir das ações de intervenção deste projeto de extensão, estará caracterizada a perspectiva de fluxo e refluxo do conhecimento entre as comunidades e a UESC.

Do ponto de vista prático, esta dimensão propõe a partir do contato e das informações coletadas durante a execução do projeto a estimular a produção de:

- CDs e DVDs, peças teatrais, documentários, de fontes para pesquisa histórica
- Projetos de pesquisa em níveis de graduação *lato sensu e stricto sensu*
- Livros, artigos, ensaios que divulgarão os resultados do projeto.

2.8 METAS

1. Atender a duas comunidades escolares e tradicionais em três municípios da área de abrangência da UESC.
2. Produzir 01 (um) relatório do diagnóstico das demandas da comunidade
3. Capacitar 60 agentes sociais
4. Realizar um curso de 120H para professores da Educação Básica
5. Realizar 24 (trinta e seis) oficinas de formação
6. Desenvolver 03 (seis) laboratórios de textos didáticos,
7. Desenvolver 04 (seis) laboratórios de material áudio visual
8. Desenvolver 03 (seis) laboratórios de práticas pedagógicas
9. Realizar 02 (dois) Seminários de Integração para avaliação e divulgação dos

resultados do projeto

10. Promover 08 (oito) oficinas de integração
11. Promover 04 (quatro) laboratórios de integração
12. Produzir de 03 (três) textos didáticos, referente ao patrimônio cultural das comunidades envolvidas, com suas respectivas orientações/ sugestões de utilização.
13. Produzir de 03 (três) áudios-visuais, referente ao patrimônio cultural das comunidades envolvidas, para serem utilizados como recursos didáticos.
14. Produzir de 03 (três) artigos ou ensaios para a divulgação das reflexões, resultantes dos Laboratórios de Práticas Pedagógicas as demandas criadas pela Lei 11.645/07 e os procedimentos de ensino-aprendizagem.
15. Criar 01 (um) banco de dados a partir das informações coletadas durante a execução do projeto que serva

2.9 AVALIAÇÃO

Avaliação é sempre um tópico complicado, em qualquer instância em que se queira aplicar. Ela é feita sempre a partir de critério, que na maioria das vezes são arbitrários, pois não contemplam a totalidade do processo que se quer avaliar. Além disso, os critérios são arbitrariamente escolhidos pelo avaliador, a partir daquilo que sua subjetividade considera ser a etapa ou o resultado de maior importância ou relevo. Entretanto, o problema mais grave em torno da avaliação está alicerçado em uma visão de mundo que encara todo e qualquer procedimento avaliativo, como um procedimento classificatório, dado ao final do processo.

Isto não é e nem precisa ser verdade. A avaliação é uma etapa primordial de toda e qualquer ação que se queira desenvolver, tanto no campo pessoal quanto em qualquer esfera de atuação. Porém, para minimizar a influência de seu caráter arbitrário, subjetivo e classificatório, é necessário estar atento ao que frisou Cipriano Luckesi:

A avaliação, tanto no geral, quanto no caso específico da aprendizagem, não possui uma finalidade em si; ela subsidia um curso de ações que visam construir um resultado previamente definido [...] tendo em vista garantir a

qualidade do resultado que estamos construindo. Por isso não pode ser estudada, definida e delineada sem um projeto que a articule (LUCKESI, 1999, 85).¹²

Seguindo este princípio – posto que este projeto de extensão propõe-se a intervir em esferas da sociedade, nas quais se falar de avaliação, ou mesmo o estabelecimento de critérios de avaliação esbarra em distintas “visões de mundo”, desejos, anseios e subjetividades – espera-se erigir critérios de avaliação que, de fato, sejam o menos arbitrários possíveis e que possam dar conta tanto da diversidade de ações propostas pelo projeto quanto considerem a diversidade dos envolvidos na sua execução.

Se ao se tratar de metodologia e de avaliação trata-se na verdade de “visões de mundo”, as que balizaram este projeto apontam para um relacionamento horizontal entre as experiências advindas da acadêmica, dos saberes das culturas tradicionais afro-brasileiras e indígenas e das salas de aula do ensino médio e fundamental. Não há que se supor no processo de avaliação das ações deste projeto que ela será feita em um dado momento para aferir, classificar o êxito ou fracasso de uma etapa ou da consecução dos objetivos. Dizendo isso, diz-se que o processo de avaliação será coletivo e contínuo. Ele já se iniciou no processo de redação do projeto, continuou durante a sua proposição às comunidades envolvidas e continuará ao longo de todas as demais etapas. A avaliação só tem de fato sentido quando ela tem realçadas as suas funções, diagnóstica e formadora, pois elas permitem a identificação de desvios, falhas e dificuldades as quais são passíveis a intervenções com vistas à resolução do problema.

Entretanto, cabem maiores esclarecimentos sobre os procedimentos de avaliação que serão adotados ao longo da execução do projeto:

- Da função diagnóstica: Os procedimentos serão adotados de modo transversal a todo o projeto. Todas as etapas serão observadas com vistas à identificação de falhas, dificuldades e erros de execução. Será essa característica que dará à avaliação o seu caráter contínuo. Será coletivo, pois todos os agentes envolvidos estarão e serão

¹² LUCKESI, Cipriano Carlos. *Avaliação da aprendizagem escolar*. 9.^a ed. São Paulo: Cortez, 1999.

continuamente instados a posicionarem, criticamente em relação ao seu envolvimento e em relação à execução do projeto.

Para esse procedimento utilizar-se-á, como instrumentos de avaliação:

- a. Observação;
- b. Auto-avaliação;
- c. Reuniões, debates e discussões.

Estes instrumentos de avaliação serão aplicados ao longo das ações propostas em cada dimensão, como uma etapa do próprio desenvolvimento da ação.

- Da função formadora: Os procedimentos adotados terão por objetivo identificar as falhas no processo de organização do projeto, com vistas ao “replanejamento” das atividades. Por exemplo, durante a execução de uma das oficinas propostas se observará o seu desenvolvimento; o desempenho, interesse, envolvimento dos mediadores e dos participantes; o grau de dificuldade, o acesso à linguagem dos participantes e mediadores; a metodologia de ensino e etc. Ao longo desta mesma oficina, serão solicitados os envolvidos, mediadores e participantes, a auto-avaliação do seu desempenho e a avaliação das atividades até ali desenvolvidas, com vistas à retificação de possíveis entraves. Antes do planejamento de uma nova oficina, as informações, dificuldades e erros apontados pela referida oficina serão retomados, analisados e discutidos em uma reunião, com o objetivo de superá-los na execução da próxima oficina a ser ofertada.

Assim, se espera atingir os objetivos previstos por este projeto, porém não apenas isso. Pretende-se com essas preocupações garantir a execução do projeto dentro de uma relação horizontal entre os envolvidos no projeto, sem que haja, de qualquer das partes o enunciado de um discurso de autoridade ou do desrespeito à diversidade cultural dos envolvidos, pois esta é que conferirá a riqueza das experiências e dos resultados esperados do projeto.

2.10 - CRONOGRAMAS DE EXECUÇÃO

Ano de 2008

FASES DO PROJETO/ATIVIDADES	PERIODICIDADE								Ano de 2008			
	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
2.10.1 Planejamento												
2.10.2 Implantação do Projeto												

Ano de 2009

FASES DO PROJETO/ATIVIDADES	PERIODICIDADE								Ano de 2009			
	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
2.10.1 Planejamento da Dimensão diagnóstica												
2.10.2 Implantação do Projeto												
2.10.3 Execução												

Ano de 2010

FASES DO PROJETO/ATIVIDADES	PERIODICIDADE								Ano de 2010			
	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
2.10.3 Execução												

Cronograma detalhado das atividades da fase de execução do projeto

2.10.2 Implantação Planejamento												
Ano: 2009												
Atividades												
	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Implantação do Projeto												
Avaliação da Dimensão diagnóstica												
Replanejamento a partir do diagnóstico												
Execução												

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO – PROEX
GERÊNCIA DE EXTENSÃO - GEREX

Cronograma detalhado das atividades de 2009

Janeiro/ Fevereiro de 2009

Curso: **Legislação, Educação e Diversidade Cultural**

Carga Horária: **120H**

Período: 27/01/2009 a 13/02/2009

Público alvo: Professores de Educação Básica

Nº vagas: 50

Local: UESC

2009.2			
1º Trimestre	Outubro	Semanas	
		1ª	Oficina para Professores do Col. Est. Aurelino Leal - Itacaré
		2ª	Oficina para Mediadores da Casa de Bonecos - Itacaré
		3ª	Laboratório
	4ª	Avaliação das Atividades	
	Novembro	1ª	Oficina para Professores Escola Sapucaieira
		2ª	Oficina para Mediadores do Povo Tupinambá-Olivença
		3ª	Laboratório
		4ª	Avaliação das Atividades
	Dezembro	1ª	Oficina para Professores do CEFET
		2ª	Oficina para Mediadores do Povo Pataxó
		3ª	Laboratório
		4ª	Avaliação das Atividades

2009.1				
1º Trimestre	Março	1ª	Oficina para Professores do Col. Est. Aurelino Leal - Itacaré	2º Trimestre
		2ª	Oficina para Mediadores da Casa de Bonecos - Itacaré	
		3ª	Laboratório	
		4ª	Avaliação das Atividades	
	Abril	1ª	Oficina para Professores Escola Sapucaieira	
		2ª	Oficina para Mediadores do Povo Tupinambá-Olivença	
		3ª	Laboratório	
		4ª	Avaliação das Atividades	
	Maio	1ª	Oficina para Professores do CEFET	
		2ª	Oficina para Mediadores do Povo Pataxó	
		3ª	Laboratório	
		4ª	Avaliação das Atividades	
Junho	1ª	Oficina para Professores do Col. Est. Aurelino Leal - Itacaré		
	2ª	Oficina para Mediadores da Casa de Bonecos - Itacaré		
	3ª	Laboratório		
	4ª	Avaliação das Atividades		
Julho	1ª	Oficina para Professores Escola Sapucaieira		
	2ª	Oficina para Mediadores do Povo Tupinambá-Olivença		
	3ª	Laboratório		
	4ª	Avaliação das Atividades		
Agosto	1ª	Oficina para Professores do CEFET		
	2ª	Oficina para Mediadores do Povo Pataxó		
	3ª	Laboratório		
	4ª	Avaliação das Atividades		

Seminário Integrador de Avaliação

Setembro		
<p>Seminário Integrador Local: UESC Data: A definir Público: Comunidades envolvidas do projeto Alunos e professores da UESC Alunos e professores de Educação básica Comunidade em Geral</p>	<p>Linhas gerais da Programação:</p> <p>1º. DIA – Manhã</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Cadastramento <p>– Tarde</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Cadastramento <p>– Noite</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Sessão Solene✓ Conferência de abertura✓ Confraternização <p>2º. DIA – Manhã</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Reunião de Avaliação das ações do projeto.✓ Oficinas e Laboratórios (do projeto/ para comunidade da UESC) <p>– Tarde</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Sessão de Comunicações coordenadas✓ Mesa-Redonda (a definir)	<p>2º. DIA – Noite</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Palestra (A definir)✓ Sessão artístico-cultural✓ Confraternização <p>3º. DIA – Manhã</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Mesa-Redonda (A definir)✓ Oficinas e Laboratórios (do projeto/ para comunidade da UESC) <p>– Tarde</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Oficinas e Laboratórios✓ Sessão de Comunicação coordenada <p>– Noite</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Sessão artístico-cultural✓ Conferência de encerramento✓ Confraternização

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO – PROEX
GERÊNCIA DE EXTENSÃO - GEREX

Cronograma detalhado das atividades de 2010.

2010.1							
1º Trimestre	Março	1ª	Oficina para Professores do Col. Est. Aurelino Leal - Itacaré	2º Trimestre	Junho	1ª	Oficina para Professores do Col. Est. Aurelino Leal - Itacaré
		2ª	Oficina para Mediadores da Casa de Bonecos - Itacaré			2ª	Oficina para Mediadores da Casa de Bonecos - Itacaré
		3ª	Laboratório			3ª	Laboratório
		4ª	Avaliação das Atividades			4ª	Avaliação das Atividades
	Abril	1ª	Oficina para Professores Escola Sapucaieira		Julho	1ª	Oficina para Professores Escola Sapucaieira
		2ª	Oficina para Mediadores do Povo Tupinambá - Olivença			2ª	Oficina para Mediadores do Povo Tupinambá - Olivença
		3ª	Laboratório			3ª	Laboratório
		4ª	Avaliação das Atividades			4ª	Avaliação das Atividades
	Maio	1ª	Oficina para Professores do CEFET		Agosto	1ª	Oficina para Professores do CEFET
		2ª	Oficina para Mediadores do Povo Pataxó			2ª	Oficina para Mediadores do Povo Pataxó
		3ª	Laboratório			3ª	Laboratório
		4ª	Avaliação das Atividades			4ª	Avaliação das Atividades

Seminário Integrador de Avaliação

Março		
<p>Seminário Integrador Local: UESC Data: A definir Público: Comunidades envolvidas do projeto Alunos e professores da UESC Alunos e professores de Educação básica Comunidade em Geral</p>	<p>Linhas gerais da Programação:</p> <p>1º. DIA – Manhã</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Cadastramento– Tarde✓ Cadastramento– Noite✓ Sessão Solene✓ Conferência de abertura✓ Confraternização <p>2º. DIA – Manhã</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Reunião de Avaliação das ações do projeto.✓ Oficinas e Laboratórios– Tarde✓ Sessão de Comunicações coordenadas✓ Mesa-Redonda (a definir)	<p>2º. DIA – Noite</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Palestra (A definir)✓ Sessão artístico-cultural✓ Confraternização <p>3º. DIA – Manhã</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Mesa-Redonda (A definir)✓ Oficinas e Laboratórios– Tarde✓ Oficinas e Laboratórios✓ Sessão de Comunicação coordenada– Noite✓ Sessão artístico-cultural✓ Conferência de encerramento✓ Confraternização

2.11 - RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS:

Nome: CPF: Matrícula: Departamento Categoria Tipo Part. C/H Sem. Titulação: Área de concentração: Nome: CPF: Matrícula: Departamento Categoria Tipo Part. C/H Sem. Titulação: Área de concentração:

Discentes participantes (a serem definidos)

Quantidade Carga horária semanal por discente

NOTAS

Categoria	1 – Docente efetivo	2 – Docente substituto	3 – Técnico-Administrativo	4 - Discente
------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	---------------------

Tipo Part.:	1 Coordenador	2 – Participante	3 - Orientador	4 - Proponente
--------------------	----------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------

Titulação:	1 – Graduação	2 – Especialização	3 - Mestrado	4 - Doutorado	5 – Pós-Doutorado
-------------------	----------------------	---------------------------	---------------------	----------------------	--------------------------

3. PROGRAMA DE TRABALHO E PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO

- **Coordenador:**
- **Colaborador:**
- **Bolsista (se houver pretensão de concorrer ao edital do PROBEX):**

4. BIBLIOGRAFIA (se houver)

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. <i>Parâmetros curriculares nacionais:</i>

introdução aos parâmetros curriculares nacionais / Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 1997.

-----, Secretaria de Educação Fundamental. *Parâmetros curriculares nacionais: introdução aos parâmetros curriculares nacionais* / Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 2000.

FREIRE, Paulo. *Pedagogia do Oprimido*. 17.^a ed., Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1987.

-----, *Extensão ou Comunicação?* 7.^a ed. Rio de Janeiro, Paz & Terra, 1983, p. 13.

GAUTHIER, Clemont (org.) *Por uma teoria pedagógica: pesquisas contemporâneas sobre o saber docente*. Ijuí, s.c.p., 1998.

GURGEL, Roberto Mauro. *Extensão Universitária: comunicação ou domesticação?* São Paulo, Cortez – Autores Associados, Universidade Federal do Ceara, 1986.

LUCKESI, Cipriano Carlos. *Avaliação da aprendizagem escolar*. 9.^a ed. São Paulo: Cortez, 1999.

SAHLINS, Marshall. *Cultura e razão prática*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2003.

SANTOS, Flávio Gonçalves dos. “História e Cultura afro-brasileira na Educação básica: origens e implicações da lei 10.639/2003”. Salvador. *Cadernos do CEAS*, janeiro/ março, 2007.

SUDEB/ Diretoria de Ensino e suas Modalidades/ Coordenação de Educação Indígena e do Campo. Disponível em http://www.sec.ba.gov.br/ed_indigena/abrangencia.htm. acesso julho/2008.

A N E X O 0 1
Curriculum vitae**1. Identificação:**Autor: Coordenador/Orientador: Colaborador: Nome: CPF: R.G: Matrícula: Endereço residencial: CEP: Cidade: Estado: Fone: Cel: E-mail: **2. Formação Acadêmica**

	Área	Instituição	Ano
Graduação	História	UFBA	1998
Especialização	-	-	-
Mestrado	História Social	UFBA	2001
Doutorado	História	UFF	2007
Pós-Doutorado	-	-	-

3. Atividades Docentes

Disciplinas Lecionadas	GR ou PG	Instituição	Período
História do Brasil I	GR	UFS	2002-2004
História Econômica	GR	UFS	2002-2004
História da Educação	GR	UFS	2002-2004
Estudos Afro-Brasileiros	GR	UESC	2004-2008
Historiografia Brasileira	GR	UESC	2004.2
História da Bahia II	GR	UESC	2005.1
Pesquisa Histórica I	GR	UESC	2005.2
Pesquisa Histórica II	GR	UESC	2006.1
Fundamentos e Metodologia do Ensino de História	GR	UESC	2002.1
História do Brasil II	GR	UESC	2007.2
Tópicos em História Contemporânea	GR	UESC	2007.2
História e Cultura Afro-Brasileira	PG	UESC	2006.2

GR - Graduação

PG - Pós-Graduação

4. Atividades Profissionais

Cargo ou Função	Instituição	Período
Coordenador de Curso	UESC	Atual

5. Experiências anteriores em ações de extensão [últimos cinco anos]:

Atividade	Local	Instituição	Período

Local:

Data:

Assinatura

A N E X O 0 2

AVALIAÇÃO DO DEPARTAMENTO

1. Quanto a amplitude do Projeto:

1.1 O Projeto de Extensão foi originado:

de uma pesquisa de uma solicitação de uma necessidade não manifestada

1.2 O Projeto de Extensão faz parte de outro Projeto mais abrangente?

Sim Não

Identifique:

1.3 O Projeto de Extensão articula o ensino e a pesquisa, proporcionando condições de expandir os conhecimentos técnico-científicos à comunidade interna e externa?

Sim Não

2. Quanto ao método teórico-metodológico do Projeto:

2.1 O Projeto de Extensão se insere em linha e/ou programa de extensão adotados pelo Departamento?

Sim Não

Identifique:

3. Quanto à viabilidade técnica e administrativa do Projeto:

3.1 Os recursos do Departamento estão disponíveis para o início do Projeto?

Recursos Humanos Sim Não

Materiais e Orçamentários Sim Não

3.2 Em caso positivo, especificar. Em caso negativo, justificar.

6. Parecer consubstanciado que fundamentou a aprovação pela Plenária Departamental (anexar).

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO – PROEX

6.1 Reunião realizada em: ____/____/____

Carimbo e assinatura do Diretor

COLÉGIO ESTADUAL AURELINO LEAL

**PROJETO
POLÍTICO
PEDAGÓGICO
(PPP)**

ITACARÉ / BA

ÍNDICE

- Apresentação
- Justificativa
- Missão
- Visão
- Valores
- Pressupostos Educacionais
- Diagnóstico da Escola
- Propostas Educacionais
- Metodologia
- Avaliação
- Identificação
- Conclusão

APRESENTAÇÃO

O Colégio Estadual Aurelino Leal, conhecido como CEAL, sediado à Rua Rui Barbosa nº 159, município de Itacaré/Ba – NÚCLEO REGIONAL 05, localiza-se no centro da cidade, destaca-se pela sua estrutura arquitetônica imponente, em uma das partes mais altas da cidade tendo assim uma vista privilegiada pois deste ponto, pode-se assistir todos os dias o Rio de Contas debruçando-se sobre o mar. Sua localização no município favorece o fácil acesso por diferentes vias, meios de transporte e comunicação. Além disso, é contemplada por inúmeros serviços existentes em suas imediações como hospital, padaria, farmácias, livrarias, bancos, igrejas e diversas casas comerciais. É considerada uma Escola de Médio Porte, conforme classificação de sua entidade mantenedora. Por apresentar um auditório aberto é constantemente utilizada para sediar eventos de cunho educacional, cultural, religioso, entre outros. É uma Escola que oferece apenas o Ensino Médio e Tempo Formativo III, vale ressaltar que é a única na cidade nas modalidades de ensino citadas. Atende uma demanda proveniente de diferentes classes sociais oriundas tanto da zona urbana, quanto da zona rural.

Apresenta como objetivos permanentes, estimular os alunos a construir o saber refletindo, discutindo e estabelecendo relações, aprendendo a fazer críticas e comparações para assim ajudar o mundo que vivemos, tornando-se cada vez mais capazes de exercer os direitos e deveres de cidadão. Acreditamos que o conhecimento seja o grande passo para cultivar o respeito por si, pelo próximo, transformar o cidadão tornando-os capazes de construir uma sociedade mais justa, mais humana e ajudando o educando ter uma participação ativa na vida social e política.

O Projeto Pedagógico proporciona a busca da identidade da escola, sendo o eixo de toda e qualquer ação a ser desenvolvida no estabelecimento de ensino com a finalidade e comprometimento na educação de toda clientela estabelecendo as orientações necessárias com os objetivos específicos, metas e as formas de avaliação com os planos de trabalho para que se converta em instrumentos de orientação e estímulo, atendendo assim as necessidades dos educandos e aprimoramento da prática dos profissionais.

Conforme afirma Veiga (2004, p.12) “Ao construirmos os projetos de nossas escolas, planejamos o que temos intenção de fazer, de realizar. Lançamo-nos para diante, com base no que temos, buscamos o possível”. Ele não deve ser entendido como um documento que após sua construção seja arquivado ou encaminhado as autoridades.

Analizamos as condições físicas e os recursos humanos disponíveis para a efetivação do Projeto, *como também as necessárias e possíveis metas e*

planejamentos. Com o advento da LDB - Lei 9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o Projeto Político Pedagógico tem sido tema *frequente* nos debates da educação brasileira. Este documento atende também às especificações e normativas contidas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), onde expressa o compromisso do Estado Brasileiro com a promoção da educação integral e do desenvolvimento pleno dos estudantes.

A BNCC do Ensino Médio não se constitui no currículo, mas define as aprendizagens essenciais a ser garantidas a todos os estudantes e orienta a (re)elaboração de currículos e propostas pedagógicas, seja no que diz respeito ao âmbito específico da BNCC, seja no tocante à organização e à proposição de itinerários formativos.

Existe um consenso que o PPP define a política institucional, com a qual as propostas curriculares têm profunda articulação e de que a sua elaboração exige trabalho amplo de avaliação e envolvimento de todos os segmentos da escola, uma vez que o mesmo tem função articuladora, identificadora, implementadora, ética e política. Dessa forma é preciso que conjuntamente se defina a prioridade da escola, as *ações que serão implementadas*, a filosofia que sustentará a prática pedagógica, as relações interpessoais pautadas num compromisso ético, a excelência de um trabalho educativo que priorize o desenvolvimento integral do ser humano nas suas diferenças e complexidades.

Faz-se necessário portanto, que não percamos de vista o significado do vocábulo projeto, que vem do latim *Project*, lançar para adiante. É apresentado como idéia que se forma, de executar ou realizar algo no futuro. Planejar é PRE-VER, é prognosticar, projeto se faz a partir do que se tem e da compreensão daquilo que se faz. Para tanto é necessário se verificar a disponibilidade individual para verificar a própria ação, verificando aquilo *que dá certo quando o fazer* comove o aluno, quando o fazer irrita o aluno, torna-se improdutivo e /ou enfadonho. Nesse sentido, planejar é muito mais que é uma proposta de ação política educacional que implica na necessidade crucial de distinguir o fundamental e necessário, do secundário e fortuito no processo de conhecimento, para que o específico da escola não se dilua e se perca.

É no PPP que estão definidos os objetivos, missão, valores, intenções educativas, sistema de avaliação que a escola acredita e implementa como prioridade. Nessas linhas mestras a serem seguidas e com um conjunto de propostas definidas e sistematizadas, as quais lastreadas na teoria, e, aliadas à tecnologia escolhida, buscaremos em parceria com todos os estamentos da escola tornar realizável o PPP do Colégio Aurelino Leal, primando pela qualidade, valores e comprometimento ético, moral e profissional.

JUSTIFICATIVA

Com 69 anos fazendo educação, o CEAL possui uma equipe de profissionais que prestam serviços a esta Unidade Escolar, atendendo a uma demanda em torno de 650 a 750 estudantes no Ensino Médio, incluindo a modalidade Educação de Jovens e Adultos (Tempo Formativo II).

Conforme análise realizada na reunião interna, e posteriormente com a Comunidade Escolar e com o Conselho Escolar, para os fins de se discutir a construção do Projeto Político Pedagógico, concluiu-se que existem bastante pontos fortes e algumas questões a serem melhoradas e/ou conquistadas, à medida que metas e planos de ação sejam projetados para estes fins. De todos os pontos levantados, os mais marcantes e que o grupo acredita ser o diferencial da escola são aqueles que convergem para a **ALTA EXPECTATIVA NA APRENDIZAGEM DO ALUNO**.

A proposta de trabalho delineada nasce da necessidade de analisarmos a prática pedagógica docente, e, planejarmos ações conjuntas que norteiam as ações a serem implementadas no Colégio Estadual Aurelino Leal.

Nesse sentido necessário se faz, uma reflexão coletiva do Projeto Político Pedagógico da escola, para a partir dele elaborarmos o Planos de Ação, de modo a articular projetos interdisciplinares ou não, com vista a formar leitores e produtores de texto, que façam da sua voz e da sua escrita, a sua comunicação com o mundo.

Ao pensarmos em um Plano de Ação, implica pensarmos numa constante formação docente, que permita a cada professor um olhar reflexivo sobre sua prática, buscando de forma sistematizada junto com os colegas e profissionais envolvidos.

Para concebermos a realização das metas que se pretende alcançar, é preciso fundamentalmente que entendamos e respondamos as características principais do PPP.

As ações do ato de planejar são:

- **Articuladoras** porque vão integrar ações das demais áreas do conhecimento, a fim de entender às necessidades individuais, coletivas e sociais do educando.

- **Identificadoras** porque apontam as especificidades de cada área, suas características singulares e sua originalidade.

- **Implementadoras** permite pôr em prática o Planejamento docente e os projetos didáticos interdisciplinares, conservando seus princípios e diálogo entre as áreas.

- **Inovadoras** porque possibilitam mudanças no processo educativo/avaliativo, no sentido de acompanhar o progresso científico e tecnológico refletindo uma ética de valores humanos para um novo tempo. A ética permite detectar e solucionar os problemas e limitações existentes, antecipando mudanças. A política permite a percepção de um compromisso comum com a mudança social e com a cidadania consciente.

Recebendo alunos nos três períodos nota-se a diversidade. Diferentes interesses para diferentes grupos. O período matutino é constituído por alunos

com um maior interesse em chegar ao Ensino Superior, tendo na grande maioria, maior disponibilidade para dedicarem-se aos estudos, com apoio da família. A comunidade vespertina é formada por educandos oriundos geralmente de bairros afastados que ajudam em casa e que demonstram menor dedicação aos estudos, necessitando de intervenções constantes, pois para muitos a escola é o espaço social diferente do encontrado em seu bairro. O período noturno com as turmas de Ensino Médio e EJA é formado na grande maioria por trabalhadores dos mais diversos setores é um público que precisa ser visto com olhos diferentes. Disponibilizam pouco ou nenhum tempo para estudar. Alguns apresentando interesse em chegar ao Ensino Superior.

Quando trata-se de alunos, clientes em potencial da escola, é necessário repensar no papel do docente que atualmente é reconhecido como transformador de saberes.

O Colégio Estadual Aurelino Leal para atender a demanda estudantil da época atualmente atende alunos de Ensino Médio e precisa de melhorias no aspecto físico.

No decorrer das décadas foi agraciada com algumas reformas que hoje não satisfazem as necessidades e apresentam precariedades nos quesitos estruturais e físicos.

Atendendo a clientela heterogênea, defrontamo-nos com alunos das mais variadas crenças e religiões que traduzem um pouco das diferenças a que nos referimos no transcorrer deste documento que tem por ideal nortear o processo ensino-aprendizagem da Unidade Escolar, assim como legitimar as ações decorrentes do processo.

A distribuição de material escolar bem como a disponibilidade de livros didáticos nas escolas é realidade. Livros de todas as disciplinas estão fazendo parte do dia-a-dia dos alunos, recurso este que deverá facilitar ao educando a apropriação do conhecimento, conseqüentemente a qualidade do ensino.

O PPP está regulamentado pela Lei 9394/96 (LDB), Lei Complementar 170/98 do Sistema Estadual de Educação.

A importância do Projeto Político Pedagógico para a Unidade Escolar é elevar o nível da qualidade educacional, levando à escola as transformações ocorridas na sociedade, sejam elas tecnológicas, científicas, políticas, econômicas e culturais.

O PPP deve ser o grande planejamento, o qual a escola seguirá, reformulando suas ações – se necessário – para que atinja a qualidade de ensino a que o cidadão tem direito.

MISSÃO

Oferecer à comunidade escolar um ensino de qualidade com o objetivo de proporcionar condições que levem o educando a desenvolver competências e habilidades necessárias para conquista do seu espaço na sociedade e a conscientização dos seus direitos e deveres no exercício pleno da cidadania.

VISÃO

Fazer esta Unidade ser reconhecida pela sociedade como uma instituição de referência na comunidade por oferecer um ensino de qualidade e formar cidadãos dentro dos princípios éticos de respeito, responsabilidade e solidariedade.

VALORES

Respeito – A Unidade escolar valoriza o respeito a si mesmo e ao próximo nas atividades que desenvolve com a comunidade escolar.

Responsabilidade – realiza um trabalho que possibilita despertar a consciência de limites.

Solidariedade – incentiva atividades de grupo que desperte a importância do partilhar, cooperar e trocar experiência nas ações sociais.

Honra – O aluno deve ter o sentimento de dignidade e orgulho, trabalhando as virtudes, seus talentos e suas qualidades, para que tenha sua auto estima elevada, seja um exemplo para a sociedade, merecendo respeito e consideração de todos.

Dever – O aluno deve cumprir as suas obrigações, as suas tarefas, em suma, os seus deveres para com as normas, as diretrizes do Colégio em sua dimensão pedagógica.

PRESSUPOSTOS EDUCACIONAIS

O Projeto Político Pedagógico além de ser o eixo de toda e qualquer ação a ser desenvolvida no estabelecimento de ensino, proporciona a busca da identidade da escola, tendo por finalidade o comprometimento na construção de uma sociedade mais humana e democrática, vendo o homem como ser social e sujeito da educação.

O planejamento é um modo de ordenar a ação tendo em vista os fins desejados, e por base conhecimentos que deem suporte ao objetivo, à ação; é um ato coletivo, não só devido a nossa constituição social, como seres humanos, mas de que o ato escolar de ensinar e aprender são coletivos. A parceria depende da entrega a um objetivo ou tarefa que seja assumida por todos. Planejar é o ato pelo qual decidimos o que construir; é o processo de abordagem racional e científica dos problemas da educação.

Segundo Gadotti (Veiga, 2001, p. 18):

Todo projeto supõe ruptura com o presente e promessas para o futuro. Projetar significa tentar quebrar um estado confortável para arriscar-se, atravessar um período de instabilidade e buscar uma estabilidade em função da promessa que cada projeto contém de estado melhor do que o presente. Um projeto educativo pode ser tomado como promessa frente a determinadas rupturas. As promessas tornam visíveis os campos de ação possível, comprometendo seus atores e autores.

Neste sentido a escola se dá como lugar do entrecruzamento do projeto político coletivo da sociedade com os projetos pessoais e existenciais de educandos e educadores. É ela que viabiliza que as ações pedagógicas dos educadores se tornem educacionais, na medida em que os impregna das finalidades políticas da cidadania que interessam aos educandos.

Só a presença viva e vivificante de um projeto educacional possibilitará a escola evitar a hipertrofia burocrática, a divisão técnica- social do trabalho, a prática autoritária e a rotina mecânica.

Mas o que espera a sociedade com a escola? Que prepare os seus membros para a vida social e política, para o desenvolvimento de sua consciência cidadã, sendo capaz de sistematizar e organizar o conhecimento universal, a produção científica, as conquistas da tecnologia e da cultura mundial; que tal sistematização possibilite novas conquistas e novos desenvolvimentos, ampliando a oferta do bem-estar que as questões novas, surgidas na própria produção do conhecimento, sejam dirimidas e analisadas na escola, e que ela seja, portanto, um lugar de produção de conhecimentos e práticas; que a escola possibilite a articulação dos diversos interesses dos variados setores da sociedade, sem que se perca sua verdadeira função: a de ensinar.

A sociedade moderna, através de suas inúmeras conquistas tecnológicas, criou sistemas cada vez mais integrados em nível mundial, ao mesmo tempo mais complexos e diversificados. Frente a essa realidade urge a necessidade de se

repensar o papel do conhecimento e da escola numa sociedade que sofre, em seu dia-a-dia, rápidas e profundas transformações.

Assim, espera-se que os egressos do sistema escolar possuam ou desenvolvam a capacidade de entender e interpretar a enorme quantidade de informações e valores que lhe são transmitidos diariamente via meios de comunicação e/ ou as diferentes instituições com as quais mantêm relação de modo que possam participar mais ativamente da vida social e política.

Deste modo, são as relações escola-sociedade que devem se constituir no foco de debate e da reflexão dos educadores, de modo que possam contribuir para a construção de uma escola comprometida com o ensino e com a formação de seus alunos, de acordo com as exigências da sociedade em que vivem.

Projetar, inovar, requer disponibilidade, desejo de mudança. Reformular o Projeto Político-Pedagógico não significa atualizá-lo de acordo com as novas teorias educacionais. Implica em rever a sala de aula, as características dos educandos, a influência da sociedade que vai além dos muros da escola de maneira a antecipar o amanhã, o futuro. Neste sentido, torna-se fundamental ter clara a importância do P.P.P. como um documento norteador das práticas e ações realizadas na instituição escolar, tendo em vista que possui uma intencionalidade.

Conforme afirma Veiga (2004, p.12) “Ao construirmos os projetos de nossas com base no que temos, buscamos o possível”. Ele não deve ser entendido como um documento que após sua construção seja arquivado ou encaminhado as autoridades, núcleos de educação para cumprir as tarefas burocráticas, pois envolve os indivíduos presentes no processo educativo escolar, de modo que subsidia a organização do trabalho pedagógico e educativo da escola. Para Veiga (2004, p.13):

O projeto busca um rumo, uma direção. É uma ação intencional, com um sentido explícito, com um compromisso definido coletivamente. Por isso, todo projeto pedagógico da escola é, também, um projeto político por estar intimamente articulado ao compromisso sociopolítico, com os interesses reais e coletivos da população majoritária. É político no sentido de compromisso com a formação do cidadão para um tipo de sociedade. Na dimensão pedagógica reside à possibilidade da efetivação da intencionalidade da escola, que é a formação do cidadão participativo, responsável, compromissado, crítico e criativo. Pedagógico, no sentido de definir as ações educativas e as características necessárias às escolas de cumprirem seus propósitos e sua intencionalidade.

Sendo assim, o político e o pedagógico são indissociáveis, de maneira que o projeto político-pedagógico deve ser considerado um processo constante de discussão e reflexão dos problemas vivenciados pela comunidade escolar, além de possibilitar a busca de alternativas para efetivar a sua real intenção.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB 9394/96 em seu artigo 2 declara que “a educação, dever da família e do estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.

Desse modo compreende-se que a educação se desenvolve na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e nas manifestações culturais.

O ensino médio é considerado pela LDB como etapa final da educação básica. Suas finalidades principais são: consolidar e aprofundar os conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando ao educando o prosseguimento dos estudos, a preparação básica para o trabalho, o aprimoramento do educando, como pessoa humana, incluindo a formação ética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico, a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionados à teoria com a prática, no ensino de cada disciplina.

O ensino Médio no Brasil tem passado por diversas transformações. A grande revolução no ensino proposta pelo MEC ocorre no momento em que, no mundo todo, a educação secundária passa por revisões radicais nas suas formas de organização institucional e nos reais conteúdos curriculares. O Ensino médio tem sido o mais afetado pelas mudanças nas formas de conviver, exercer a cidadania e de organizar o trabalho, impostas pela nova geografia política do planeta, pela globalização econômica e pela revolução tecnológica.

As diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio estão definidas com fim de conciliar humanismo e tecnologia, exercício de cidadania plena e conhecimento dos princípios científicos que presidem a produção moderna, formação ética e autonomia intelectual. Para tanto a sua implementação possibilita ao mesmo tempo um processo de ruptura e transição porque sinaliza um ensino médio significativamente diferente do atual e cuja construção vai requerer mudanças de concepções, valores e práticas, transição porque as novas diretrizes não constituem uma negação de experiência acumulada, suas qualidades e limitações.

Essas mudanças propostas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394.96, juntamente com as propostas da Base Nacional Comum Curricular, só serão garantidas à medida que os profissionais de educação mudarem sua postura. Entretanto, o professor precisa envolver-se com as discussões pertinentes aos conflitos sociais dos alunos e dele próprio a fim de junto ao grupo, buscar soluções possíveis para a superação dos conflitos.

Em atendimento a uma das finalidades do Ensino Médio, “ a preparação básica para o trabalho”, definidas na Lei de Diretrizes e Bases da educação Nacional e em consonância com a Normatização do Estágio de Ensino Médio, publicada no D.O.E. , o estágio é parte integrante deste Plano Pedagógico, pois contribui para a formação do futuro cidadão e do futuro profissional, promovendo o desenvolvimento de competências, possibilitando ao aluno a aquisição de conhecimentos, habilidades e valores, durante a sua permanência no estágio.

Cientes da importância do Projeto Tempo Formativo para a comunidade, o Colégio Estadual Aurelino Leal garante a sua permanência na Escola, visando o acesso de jovens e adultos com idade superior a 18 anos que frequentam o curso do Ensino Médio.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e

modalidades da Educação Básica, de modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação (PNE).

Ao longo da Educação Básica, as aprendizagens essenciais definidas na BNCC devem concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de dez competências gerais, que consubstanciam, no âmbito pedagógico, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Competência na BNCC é definida como "a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho."

É imprescindível destacar que as competências gerais da Educação Básica, apresentadas a seguir, inter-relacionam-se e desdobram-se no tratamento didático proposto para as três etapas da Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio), articulando-se na construção de conhecimentos, no desenvolvimento de habilidades e na formação de atitudes e valores, nos termos da LDB.

COMPETÊNCIAS GERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA (BNCC)

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.
3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.
4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.
5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações,

produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas.

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.

Ao adotar esse enfoque, a BNCC indica que as decisões pedagógicas devem estar orientadas para o desenvolvimento de competências. Por meio da indicação clara do que os alunos devem “saber” (considerando a constituição de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores) e, sobretudo, do que devem “saber fazer” (considerando a mobilização desses conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho), a explicitação das competências oferece referências para o fortalecimento de ações que assegurem as aprendizagens essenciais definidas na BNCC.

Assim, propõe a superação da fragmentação radicalmente disciplinar do conhecimento, o estímulo à sua aplicação na vida real, a importância do contexto para dar sentido ao que se aprende e o protagonismo do estudante em sua aprendizagem e na construção de seu projeto de vida.

Para assegurar o desenvolvimento das competências específicas de área, a cada uma delas é relacionado um conjunto de habilidades, que representa as

aprendizagens essenciais a ser garantidas no âmbito da BNCC a todos os estudantes do Ensino Médio.

A BNCC do Ensino Médio está organizada por áreas de conhecimento (Linguagens e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas), conforme estabelecido no artigo 35-A da LDB. Desde que foram introduzidas nas DCN do Ensino Médio de 1998 (Parecer CNE/CEB nº 15/199857), as áreas do conhecimento têm por finalidade integrar dois ou mais componentes do currículo, para melhor compreender e transformar uma realidade complexa. Essa organização não exclui necessariamente as disciplinas, com suas especificidades e saberes próprios historicamente construídos, mas, sim, implica o fortalecimento das relações entre elas e a sua contextualização para apreensão e intervenção na realidade, requerendo trabalho conjugado e cooperativo dos seus professores no planejamento e na execução dos planos de ensino (Parecer CNE/CP nº 11/2009).

A área de Linguagens, no Ensino Fundamental, está centrada no conhecimento, na compreensão, na exploração, na análise e na utilização das diferentes linguagens (visuais, sonoras, verbais, corporais), visando estabelecer um repertório diversificado sobre as práticas de linguagem e desenvolver o senso estético e a comunicação com o uso das tecnologias digitais. No Ensino Médio, o foco da área de Linguagens e suas Tecnologias está na ampliação da autonomia, do protagonismo e da autoria nas práticas de diferentes linguagens; na identificação e na crítica aos diferentes usos das linguagens, explicitando seu poder no estabelecimento de relações; na apreciação e na participação em diversas manifestações artísticas e culturais e no uso criativo das diversas mídias.

A área de Matemática, no Ensino Fundamental, centra-se no desenvolvimento da compreensão de conceitos e procedimentos em seus diferentes campos, visando à resolução de situações-problema. No Ensino Médio, na área de Matemática e suas Tecnologias, os estudantes devem utilizar conceitos, procedimentos e estratégias não apenas para resolver problemas, mas também para formulá-los, descrever dados, selecionar modelos matemáticos e desenvolver o pensamento computacional, por meio da utilização de diferentes recursos da área.

A área de Ciências da Natureza, no Ensino Fundamental, possibilita aos estudantes compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas da área, analisar características, fenômenos e processos relativos ao mundo natural e tecnológico, além dos cuidados pessoais e o compromisso com a sustentabilidade e a defesa do ambiente. No Ensino Médio, a área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias propõe que os estudantes possam construir e utilizar conhecimentos específicos da área para argumentar, propor soluções e enfrentar desafios locais e/ou globais, relativos às condições de vida e ao ambiente.

A área de Ciências Humanas, no Ensino Fundamental, define aprendizagens centradas na análise, comparação, interpretação e construção de argumentos, por meio da utilização de conceitos e recursos fundantes da área. No Ensino Médio, a área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas amplia essa base conceitual e, mantendo referência às principais categorias da área, concentra-se na análise e na avaliação das relações sociais, dos modelos econômicos, dos processos políticos e das diversas culturas.

O conjunto de competências específicas e habilidades para o Ensino Médio reafirma as competências gerais da Educação Básica, e pretende subsidiar os sistemas de ensino e as escolas a construírem currículos e propostas pedagógicas diversificados.

Para Vygotsky, todo conhecimento é constituído socialmente no âmbito das relações humanas. Atento à natureza social do ser humano que desde o berço vive rodeado por seus pares em um ambiente impregnado pela cultura que defendeu o próprio desenvolvimento da inteligência é produto dessa convivência, “na ausência do outro, o homem não se constrói homem”. Nesse contexto, o professor é o mediador do processo ensino aprendizagem.

Em se tratando da integridade do ato educativo e a prática pedagógica, pode-se questionar, quais seriam os conteúdos representativos e significativos para garantir um ensino de qualidades às camadas populares?

Para Vygotsky, a aquisição dos “saberes historicamente construídos” é um dos objetivos centrais da educação. Esse processo de internalização da matéria-prima fornecida pela cultura não é um processo de absorção passiva, mas de transformação de síntese, pois o sujeito além de estar ativo é interativo.

Nesse contexto podemos afirmar que o currículo não deve estar baseado no acúmulo de informações, mas no desenvolvimento de competências e habilidades buscando dar significados ao conhecimento escolar, mediante a contextualização e evitar a compartimentalização mediante a interdisciplinaridade para enfrentamento de desafios e busca de soluções.

A Comissão Internacional de Educação para o século 21, segundo Jacques Delors sugere os seguintes princípios para o processo ensino aprendizagem: o aprender a conhecer, o aprender a fazer, aprender a conviver e o aprender a ser. Mas é importante não confundir fonte de informações, repositórios de conhecimentos com situações para novas aprendizagens, estas ocorrem quando há um questionamento, um “desequilíbrio cognitivo”, na expressão de Piaget. Se o texto não o desperta, se o aluno não sente a sua leitura, é preciso que o professor o provoque. Ele é o agente indispensável no processo de novas aprendizagens escolares, é o mediador entre o aluno e o objeto a ser conhecido. Exerce o papel de problematizador, questionador, indicador de novos caminhos possíveis. Feurstein afirma que o professor necessário é aquele que assessora o potencial de aprendizagem e/ou promove o aprender a pensar, bem como o aprender a utilizar o saber nas diversas circunstâncias da vida.

A aprendizagem dentro dessa visão interacionista, ocorre quando o sujeito consegue fazer uma síntese do conhecimento em virtude de ter se apropriado dele,

incorporando-o de tal maneira a poder explicá-lo e generaliza-lo, aplicando-o em diversas situações e momentos da vida.

Vygotsky enfatizando o homem como ser histórico defende a idéia de que aprendizagem é, incontestavelmente, fruto ou resultado do aspecto social, marcado por determinada cultura, sendo indicador dessa forma, na produção do saber independentemente dos aspectos biológicos, como igualmente defende Piaget.

A afetividade é a mola propulsora, que faz surgir o desejo de aprender, bem como a auto-estima do sujeito, que são determinantes do exercício da autonomia, premissas estas, que se constituem no maior desafio atual da instituição escolar, afirma Wallon. É tornar a sala de aula um ambiente humanizado onde a ternura e o afeto possibilitem caminhos para realização do eu e do outro.

DIAGNÓSTICO DA ESCOLA

Conforme análise realizada em reunião interna e posteriormente com a Comunidade Escolar e com o Conselho Escolar, para os fins de se discutir a construção do Projeto Político Pedagógico, concluiu-se que os pontos fortes do Colégio Estadual Aurelino Leal está no empenho de todos os atores, na construção de Projetos em todas as áreas do conhecimento, capazes de construir cidadãos pensantes, capazes de analisar e transformar realidades.

Algumas questões precisam ser melhoradas e/ou conquistadas, à medida que metas e planos de ação sejam projetados para estes fins, principalmente no que diz respeito a estrutura física da Escola. Somos a única Escola da cidade que oferece o Ensino Médio para zona urbana e várias localidades da zona rural, e no entanto o nosso espaço físico é pequeno, precisamos de quadra, laboratórios, refeitório, enfim, usamos a criatividade para superar dificuldades crônicas de um prédio antigo. Atendemos um público de pessoas que trabalham nas mais variadas atividades.

Temos o turismo como mola mestra da economia do município, comunidades pesqueiras, as mais variadas atividades rurais, comunidades quilombolas, enfim, a diversidade é marca registrada em nossa comunidade escolar.

Os pontos fortes elencados foram:

- A Escola pauta a aprendizagem dos alunos por projetos e sequências de atividades;
- Há boa limpeza;
- Prontidão e eficiência da equipe de Auxiliares de Serviços Diversos;
- Reestruturação da biblioteca e aquisição de novos acervos;
- Levantamento de todo acervo bibliográfico e controle do empréstimo de Livros aos alunos e comunidade;
- Interação do grupo de professores;
- Boa frequência dos alunos;
- Alunos respeitosos;
- Ambiente de tranquilidade;

- Eficiência da equipe da secretaria;
- Boa aceitação de grupo e liberdade de se expressar;
- Boa assistência quanto aos materiais;
- Merenda escolar de boa qualidade;

Os pontos que demandam atenção foram:

- Maior adequação e melhor funcionamento dos banheiros;
- Demanda urgente de construção de quadra esportiva na área da *escola*;
- Turmas muito cheias;
- Melhor acompanhamento da aprendizagem dos alunos;
- Melhor resultado nas avaliações externas;
- Melhor índice de expectativas na aprendizagem;
- Reforma na estrutura física geral da escola.

COLEGIADO ESCOLAR

O Colegiado Escolar é o órgão que muito fortalece uma gestão democrática, pois ele pode validar as ações e tem força junto à Secretaria de Educação para respaldar a equipe gestora em qualquer situação desde que a mesma caminhe junto ao Colegiado. Nele temos representantes dos vários segmentos da Escola: Professor, aluno, funcionário, pais e representantes da comunidade.

PORTARIA Nº 8487/2012

O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, com fundamento no art. 249 da Constituição do Estado da Bahia, na Lei nº 11.043, de 09 de maio de 2008, e no Decreto nº 11.175, de 19 de agosto de 2008, e considerando a necessidade de fortalecer a atuação dos Colegiados Escolares com vistas à democratização da gestão escolar e melhoria da qualidade social da educação pública; bem como regulamentar o processo eletivo, posse e funcionamento dos Colegiados Escolares, RESOLVE:

Art. 1º Ficam aprovadas as diretrizes, procedimentos e instrumentos constantes no Caderno de Orientações “O Colegiado Escolar Fortalecendo a Gestão Democrática”, como orientações básicas para a estruturação, processo eletivo e funcionamento dos Colegiados nas Unidades Escolares da Rede Pública da Educação Básica Estadual.

Art. 2º Cabe ao presidente do Colegiado Escolar e ao gestor escolar a realização de assembleia envolvendo toda a comunidade escolar para divulgação das diretrizes e procedimentos eleitorais de que trata o art. 1º, no mínimo 20 (vinte) dias antes do pleito.

Art. 6º Sem prejuízo das demais atribuições previstas na Lei nº 11.043/2009 e legislações vigentes, cabe ao presidente do Colegiado Escolar convocar as reuniões mensais ordinárias, com data e pauta divulgada com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas.

§ 1º Para participação nas reuniões e atividades correlatas ao Colegiado Escolar, deve ser observada a seguinte disponibilidade de carga horária:

I - o representante do segmento professor/coordenador pedagógico terá uma hora da atividade complementar semanal disponibilizada especificamente para este fim;

II - o representante do segmento funcionário terá horário especial de trabalho estruturado pelo gestor escolar de forma a atender as demandas de sua atribuição no Colegiado;

III - o representante do segmento aluno contará com o apoio e liberação docente para participação nas reuniões do Colegiado Escolar, quando necessário, tendo sua atuação na gestão valorizada e articulada ao currículo escolar.

§ 2º O gestor escolar e o presidente do Colegiado Escolar devem fomentar e apoiar a realização de reuniões por segmento para o exercício da socialização e representação entre os pares.

Art. 7º Os casos omissos relacionados ao processo eletivo dos Colegiados Escolares serão analisados e decididos pelas Comissões Eleitorais Central e Regionais, em conformidade com a legislação vigente.

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Salvador, 8 de outubro de 2012.

OSVALDO BARRETO FILHO

Secretário de Educação.

PROPOSTAS EDUCACIONAIS

Para garantir um aprendizado eficaz, o CEAL desenvolve juntamente com toda equipe, os Projetos propostos pelo Governo do Estado como o AVE, TAL, FACE, PROVE, EPA, DANCE, JERP e os Projetos da própria Escola em parceria com algumas Entidades. A exemplo temos parceria com a UESC no Projeto Interloquções que trata da questão da diversidade; citamos mais o FEAMBI que em parceria com o CEAL trabalha com a questão da Educação Ambiental; Gincana Cultural, que é um Projeto que acontece na Escola; Projeto das Áreas do Conhecimento.

PROJETO MEIO AMBIENTE NA ESCOLA

Contextualização

O ambiente escolar é um espaço dinâmico e informativo, onde todos podem compartilhar experiências e vivências. Um espaço para transformar-se, aprendendo na teoria e na prática, como construir uma identidade cidadã. Alinhado com essa filosofia o Colégio Estadual Aurelino Leal - C.E.A.L busca oferecer aos seus alunos a oportunidade de um aprendizado que valoriza as questões importantes para a formação de cada educando. O conhecimento é construído de forma processual e faz parte do cotidiano escolar.

Uma das estratégias desenvolvidas no C.E.A.L, para garantir o processo pedagógico, são os projetos pedagógicos. Na construção coletiva do planejamento pedagógico, realizada na Jornada Pedagógica anual, todos os professores participam com ideias e sugestões para a elaboração dos projetos. Desta maneira as ações e atividades planejadas pelos professores fazem parte do calendário escolar e são realizadas de forma conjunta.

Entre as variadas temáticas abordados a cada ano nos projetos pedagógicos realizados no C.E.A.L, o **Meio Ambiente**, como eixo estruturante e norteador no planejamento dos projetos, destaca-se entre os projetos pioneiros da escola, desde a implantação de uma gestão mais participativa e democrática na Unidade Escolar, a partir do ano de 2004. Nesse momento a participação da comunidade de Itacaré nas atividades da escola começa a figurar como uma questão decisiva para o sucesso da educação de qualidade no município.

A integração com a comunidade através de atividades que tragam todos para o ambiente escolar resultou em marcantes parcerias realizadas pelo C.E.A.L com instituições privadas, associações, organizações não-governamentais, voluntários, profissionais das mais variadas áreas e comunidade em geral. Esse convite continua aberto para que a escola seja de fato um local para o fortalecimento da cidadania. Destas parcerias pode-se destacar os seguintes projetos pedagógicos:

- Conferência Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente;
- Desafio Mudanças Climáticas;
- Ações afirmativas – Fórum pró-Lei 10.639/03;
- Projeto “Cidadania é atitude qual é a sua?”;

- Concurso literário “Aquecimento global e Ação local”;
- Construindo a Agenda 21 de Itacaré;
- Gincana do Meio Ambiente;

A linha do tempo da inclusão da temática ambiental no C.E.A.L começa a ter destaque no ano de 2008 com a realização da **I Feira de Ciências** na escola, onde os trabalhos desenvolvidos pelos alunos foram avaliados por uma comissão julgadora. No ano de 2009 foi realizada a **II Feira de Ciências** na escola buscando sempre o envolvimento e participação de toda a comunidade escolar.

A partir do ano de 2010 temos efetivamente a implantação de um processo de Educação Ambiental no C.E.A.L. As ações e atividades realizadas através de projetos pedagógicos, eventos e parcerias, adquirem um caráter processual e começam a ter uma maior conectividade entre si. Nesse ano é realizada a **I Semana do Meio Ambiente**, cujo o objetivo principal era resgatar a história da própria escola através dos projetos realizados nos anos anteriores. Nesse aspecto temas como, a integração com a história local, o ambiente natural, a cidadania, são abordados de forma mais participativa e coletiva.

A realização da **II Semana do Meio Ambiente**, no ano de 2011, tem na sua programação várias atividades sugeridas pelos professores da área de Linguagens, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e da Matemática, garantindo assim a transversalidade da Educação Ambiental. Dessa maneira o C.E.A.L começa a esta em consonância com as normas que regem a Educação Ambiental no nosso país. De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica (Brasil,2013) temos:

Nos termos da Lei nº 9.795/1999, a Educação Ambiental é componente essencial e permanente da Educação Nacional, devendo estar presente, de forma articulada, nos níveis da Educação Superior e da Educação Básica e em suas modalidades, para isso devendo as instituições de ensino promovê-la integradamente nos seus projetos institucionais e pedagógicos.

(MEC, Brasil, 2013 pag. 531)

No ano de 2012 o tema do projeto de Educação Ambiental do C.E.A.L foi **Escola e Cidadania**, cujo enfoque principal estava voltado para a construção de eleitores (jovens acima de 16 anos) com um perfil socioambiental em consonância com a realidade local. No ano seguinte as questões socioambientais foram abordadas na **Gincana Estudantil**, projeto pedagógico da escola que visa a integração entre os alunos, através de atividades voltadas para a construção do conhecimento de forma participativa, coletiva e prática. De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica:

A visão socioambiental complexa e interdisciplinar analisa, pensa, organiza o meio ambiente como um campo de interações entre a cultura, a sociedade e a base física e

biológica dos processos vitais, no qual todos os elementos constitutivos dessa relação modificam-se dinamicamente e mutuamente. Tal perspectiva considera o meio ambiente como espaço relacional, em que a presença humana, longe de ser percebida como extemporânea, intrusa ou desagregadora, aparece como um agente que pertence à teia de relações da vida social, natural, cultural, e interage com ela.

(MEC, Brasil, 2013)

No ano de 2014 é realizada a **III Semana do Meio Ambiente** e os principais temas sugeridos para os trabalhos a serem desenvolvidos entre professores e alunos foram: impactos ambientais, sustentabilidade, água, energia, saúde, Mata Atlântica e escola sustentável. A culminância do projeto foi realizada no dia 05/06 - Dia Mundial do Meio Ambiente, e os alunos apresentaram vídeos, maquetes, campanhas informativas, além de pesquisas, ideias e músicas. No mesmo ano tem início a parceria entre o CEAL e o projeto Sala Verde - Ministério do Meio Ambiente.

O processo de formação em Educação Ambiental do C.E.A.L está em constante construção, avaliação e adaptação, na busca de estar de acordo com as normas e leis determinados para o Estado da Bahia, como descrito no Programa de Educação de Educação Ambiental do Estado da Bahia, PEA-BAHIA

São estratégias para atuação em educação ambiental no ensino formal:

Promover a inserção da Educação Ambiental no Regimento Escolar e no Projeto Político Pedagógico (PPP) das Escolas, em todos os níveis

e modalidades de ensino;

Implementar os Princípios, Diretrizes e as Orientações Didáticas / Pedagógicas do Programa de Educação Ambiental do Sistema Educacional – ProEASE.

Repensar coletivamente os espaços físicos educativos e propor padrões de qualidade ambientalmente sustentáveis;

Buscar o diálogo de saberes e conhecimentos culturais, tradicionais ou não tradicionais, nas diferentes atividades educacionais;

Estimular o desenvolvimento da visão sistêmica na compreensão crítica dos educandos sobre os processos socioambientais e a relação direta

com sua vida cotidiana;

Promover atividades junto às comunidades próximas às escolas a fim de trabalhar o resgate

histórico e identidade individual e coletiva, incentivando uma postura cidadã;

Incentivar atividades que busquem a reflexão crítica sobre diferentes formas de desenvolvimento e injustiças socioambientais relacionadas a cada um;
(MEC/ Brasil, 2013 -pag.67)

PROJETO INTERLOCUÇÕES

Nós somos um grupo de professores, alunos e ex-alunos da Universidade Estadual de Santa Cruz, integrantes do Grupo de Pesquisa Estudos do Atlântico e da Diáspora Africana - GPEADA, cadastrado no CNPq e certificado por nossa instituição.

Nossas ações e interesses não estão articulados apenas à pesquisa, mas segue um princípio político, para nós de extrema importância, que é, além da produção responsável de conhecimento, tornar esse conhecimento acessível a todas as linguagens, sobretudo àquelas utilizadas nas salas de aula da Educação Básica. Temos proposto e executado uma série de ações que visam à consecução de nossos objetivos, entretanto, nestes seis anos o temos feito de maneira discreta.

Somos um grupo pequeno, diverso, animado e disposto ao trabalho.

Desde a promulgação da lei 9.394/1996 que estabelece a diretrizes e bases da educação nacional esforços, no sentido da atualização dos conteúdos dos níveis de ensino médio e fundamental, têm sido encetados, tanto no que se refere às metodologias e técnicas de ensino, quanto ao que diz respeito aos conteúdos. Um tom, geral, quase unânime, apontava e aponta, ainda, para a necessidade de aproximação e adaptação dos conhecimentos produzidos no ensino superior a uma linguagem acessível à educação básica.

Conjuntamente a Lei de Diretrizes e Bases e PCNS, representam um esforço do Estado brasileiro de atender a demandas de tratados e acordos dos quais é signatário, principalmente a partir da década de 90 com a Conferência Mundial de Educação para Todos e da Declaração de Nova Delhi, que entre outras coisas destacavam a necessidade de valorizar a diversidade e foi incorporado nos PCNS textualmente da seguinte forma: "valorizar o patrimônio sociocultural e respeitar a diversidade, reconhecendo-a como um direito dos povos e indivíduos e como um elemento de fortalecimento da democracia" (Idem, 2000, 41).

Estes esforços se tornaram ainda mais necessários a partir de 2003, com a promulgação da lei 10.639, que tornou obrigatório, nos níveis de ensino fundamental e médio, o estudo de história e cultura afro-brasileira. Esta lei desencadeou uma série de processos que ainda se encontram em movimento e exigiu, tanto dos professores da educação básica quanto da educação superior, um investimento adicional de suas energias no sentido de se adaptarem à nova legislação. Os debates em torno da questão foram acirrados. Foram inúmeros os

alertas contra a possível superficialidade de abordagens dos temas propostos pela lei 10.639. Até mesmo as universidades foram surpreendidas com a falta de discussão e pesquisas sobre História da África.

"O problema é que as representações equivocadas da África e da cultura afro-brasileira vindas do senso comum também estão nas salas de aula de todos os níveis de escolaridade do país. E as universidades, com seu silêncio, são responsáveis pela disseminação dessas representações no ensino brasileiro. Por outro lado também são elas que têm a responsabilidade como produtoras e difusoras do conhecimento de contribuir para a alteração deste quadro generalizado de desinformação e zelar pela correta análise e representação da África desconstruindo mitos e apontando caminhos para o estreitamento dos laços afetivos, culturais, políticos e econômicos com os países africanos (SANTOS, 2007, 49).

Agora, em 2008, vê-se novamente a alteração do Art. 26 – A, da Lei de diretrizes de bases da educação nacional. O novo texto repara o lapso imperdoável, ao incluir como item curricular obrigatório o ensino de história e cultura indígena. Entretanto, a justa inclusão desse novo item curricular amplia ainda mais a necessidade de ações concretas que visem a aproximação das produções acadêmicas dos conteúdos e linguagens da educação básica.

Neste sentido reforça-se a necessidade de se ampliar o leque de analogias e metáforas dos professores, com o objetivo de transmitir conteúdos programáticos (Ver GAUTHIER, 1998). É em função do exposto que se encontra a primeira justificativa para a proposição do projeto de extensão **Interlocação entre comunidades indígenas e afro-brasileiras, a produção acadêmica da UESC e as Escolas de ensino Médio e Fundamental.**

Apropriar-se de algo é torná-lo seu, incorporá-lo ao seu próprio patrimônio, torná-lo de sua propriedade e de seu usufruto. Uma ação extensionista, tem um caráter, antes de tudo educativa e, essa ação educativa só pode se dá em termos dialógicos. Deste modo, este projeto de extensão tem como referencial teórico a proposta pedagógica de Paulo Freire, pois, compreende-se que:

Neste sentido, a educação libertadora, problematizadora, já não pode ser o ato de depositar, ou de narrar, ou de transferir, ou de transmitir “conhecimentos” e valores aos educandos, meros pacientes, à maneira da educação “bancária”, mas um ato cognoscente. Como situação gnosiológica, em que o objeto cognoscível, em lugar de ser o término do ato cognoscente de um sujeito, é o mediatizador de sujeitos cognoscentes, educador, de um lado, educandos, de outro, a educação problematizadora coloca, desde logo, a exigência da superação da contradição educador-educandos. Sem esta, não é possível a relação dialógica, indispensável à cognoscibilidade dos sujeitos cognoscentes, em torno do mesmo objeto cognoscível. [...] Desta maneira, o educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado, também educa. Ambos, assim, se tornam sujeitos do processo em que crescem juntos e em que os “argumentos de autoridade” já não valem. Em que, para ser-se, funcionalmente, autoridade, se necessita de estar *sendo* com as liberdades e não contra elas. (FREIRE, 1987, 39)

Entretanto, faz-se apenas uma ressalva quanto a idéia de libertação, pois implicitamente ela traz consigo a idéia de que os “outros” precisam ser libertados por “nós” do obscurantismo da opressão em que se encontram. Esta noção, por si,

contraria todos os demais pressupostos de construção democrática do conhecimento, uma vez que atrela todo o processo educativo à um intencionalidade, qual seja, a de libertação. A libertação do “outro”, neste caso, se daria em termos do que “nós” concebemos como opressão e liberdade. A noção de problematização, no entanto, é mais adequada, pois, deixa a cargo dos “outros” se posicionarem criticamente em relação ao que “nós” propomos, ficando ao seu encargo, também, definir o uso que será dado ao conhecimento apropriado em uma relação dialógica.

Considera-se esse entendimento oportuno, especialmente, pelas características das comunidades com as quais se pretende trabalhar. Comunidades que possuem sistemas próprios de relações, cuja interferência externa comprometeria de modo significativo, exatamente aqueles valores tradicionais definidores de suas identidades. Assim sendo, nossa pedra basilar é a idéia de uma relação dialógica, problematizadora e horizontal.

Nós queremos criar e consolidar canais de interlocução entre comunidades indígenas e afro-brasileiras, a produção acadêmica da UESC e as Escolas de Educação Básica através da instrumentalização de agentes sociais e professores e, do desenvolvimento de atividades conjuntas nas quais serão identificadas as principais demandas das comunidades envolvidas, bem como estimular e efetivar a produção e interação do conhecimento entre as mesmas.

PROJETOS DE HUMANAS

Os professores da Área de Humanas vêm desenvolvendo projetos que estimulam na clientela estudantil, diversas habilidades. Tais projetos abordam temas da atualidade, por esse motivo suas abordagens são sempre novas e visam despertar nos alunos o senso crítico para que possam se posicionar perante os fatos.

O Projeto “ **Os Olhares em Itacaré**” (2007), despertou a curiosidade para que os educandos descobrissem as mudanças e permanências nas várias dimensões: sociais, econômicas, culturais, religiosas e políticas;

O Projeto “**Jovem Cidadão**” (2008), desenvolveu o senso crítico do aluno e comunidade em relação à participação política atendendo a Lei 9840;

O Projeto “**Afro-indígena** (2009), atendeu a Lei 11645/08, visou a inclusão da referida lei, valorizando a cultura dos mesmos que constitui o nosso país;

O Projeto “ **As Mulheres**” (2010), valorizou a participação ativa das mulheres na sociedade itacareense.

O Projeto “**Consciência Negra**”, (2011, 2012, 2013) desenvolvemos várias habilidades, como; Cinema na praça com exposições de vídeos; gráficos, capoeiras e outros;

O Projeto “**Os 10 Anos da Lei 10639/03**” (2003) comemorou-se as conquistas advindas da lei implantada.

O projeto “**Violentômetro**” (2013), desenvolveu o respeito às mulheres nas várias dimensões.

Projeto “**Humanidade**” (2014) desenvolve o senso crítico das ações humanas no mundo globalizado.

Projeto “**Direitos Humanos**”, tratam de Direitos Humanos a partir de discussões propostas pelos projetos de extensão: Ser mulher e Laikos.

Projeto CULTURA CORPORAL E ESPORTIVA EM ITACARÉ

Projeto que tem o objetivo de Realizar torneios esportivos e ambientes recreativos para proporcionar uma prática esportiva dentro de dimensões diferenciadas, promovendo reflexões acerca de valores e interações diversas. Buscando aliar conhecimento, disciplina, ludicidade, interação social, competição e cooperação em um ambiente sociocultural e ambiental saudável. Além de preparar e organizar a participação nos Jogos Escolares da Rede Pública (JERP).

São realizadas aulas em dois ambientes distintos: Quadra e Praia. Nestes ambientes acontecem práticas corporais diversas envolvendo vários elementos da Cultura Corporal, principalmente através de jogos, dinâmicas, esportes e lazer. Com isso, acontecem torneios e festivais esportivos envolvendo modalidades possíveis de serem realizadas, diante das dificuldades estruturais e de materiais enfrentadas.

No desenvolvimento do trabalho são tratados conteúdos e conhecimentos importantes na vida dos jovens, como:

- Regras e fundamentos esportivos;
- Noções de disciplina;
- Questões de Gênero;
- Competição X Cooperação;
- Noções básicas de educação ambiental;
- Lazer, Saúde e Qualidade de Vida.

GINCANA CULTURAL

A Gincana Cultural do Colégio Estadual Aurelino Leal acontece desde o ano de 2006 e perpassa desde o resgate cultural, valorizando tradições do município e trazendo à tona fatos relevantes da história cultural da cidade que estão sendo esquecidos, até o estudo de questões sociais, políticas e econômicas que envolvem a nossa sociedade.

Nosso objetivo maior dentro desta gincana é promover integração, incentivar o trabalho em grupo e despertar em todos o senso crítico mostrando os vários olhares para um determinado fato, os mais variados posicionamentos diante de algumas situações.

Na realidade é uma imensa celebração! Todas as turmas de todos os turnos se misturam formando equipes que unidas, tem a chance de se conhecer, determinar metas e unidas buscar a vitória. É um momento único. Talentos são revelados, amizades são travadas, surgem grandes e novos líderes em um festival de cores, sons e alegria acompanhado de muita criatividade.

As tarefas contemplam todas as áreas do conhecimento e assim os participantes têm a chance de sobressair naquilo que tem como dom. A Gincana Cultural é realizada em dois dias de apresentações que finaliza com um desfile temático que percorre as principais ruas da cidade. Alunos professores, funcionários, pais e a comunidade de um modo geral se unem com o objetivo de PRATICAR CIDADANIA.

METODOLOGIA

O planejamento está presente em quase todas as nossas ações, pois norteia a realização das atividades. Acreditamos que o mesmo seja essencial em diferentes setores da vida social, tornando-se imprescindível também na atividade docente.

Sendo assim, o planejamento de aula é de fundamental importância para que se atinja êxito no processo de ensino-aprendizagem. Acreditamos que a ausência do mesmo pode ter como consequência, aulas monótonas e desorganizadas, desencadeando o desinteresse dos alunos pelo conteúdo e tornando as aulas desestimulantes. No CEAL, dispomos de articuladores de área responsáveis pela condução de planejamento juntamente com os professores. Acreditamos na articulação durante os momentos de AC, pois é a partir destes encontros que surgem e se estruturam os grandes projetos da escola. Através deste momento de planejamento podemos analisar em conjunto as dificuldades e pensar em soluções.

De acordo com Libâneo “o planejamento escolar é uma tarefa docente que inclui tanto a previsão das atividades didáticas em termos de organização e coordenação em face dos objetivos propostos, quanto a sua revisão e adequação no decorrer do processo de ensino”. Portanto, o planejamento de aula é um instrumento essencial para o professor elaborar sua metodologia conforme o objetivo a ser alcançado, tendo que ser criteriosamente adequado para as diferentes turmas, havendo flexibilidade caso necessite de alterações.

Entre os elementos que devem compor um plano de aula estão:

- Clareza e objetividade;
- Atualização periódica do plano;
- Conhecimento dos recursos disponíveis da escola;
- Noção do conhecimento que os alunos já possuem sobre o conteúdo abordado;
- Articulação entre a teoria e a prática;
- Utilização de metodologias diversificadas, inovadoras e que auxiliem no processo de ensino-aprendizagem;
- Sistematização das atividades com o tempo;
- Flexibilidade frente a situações imprevistas;
- Realização de pesquisas buscando diferentes referências, como: revistas, jornais, filmes, entre outros;
- Elaboração de aulas de acordo com a realidade sociocultural dos estudantes.

Portanto, o bom planejamento das aulas aliado à utilização de novas metodologias (filmes, mapas, poesias, músicas, computador, jogos, aulas práticas, atividades dinâmicas, etc.) contribui para a realização de aulas satisfatórias em que os estudantes e professores se sintam estimulados, tornando o conteúdo mais agradável com vistas a facilitar a compreensão.

AVALIAÇÃO

A avaliação é um processo contínuo, que ocorre nos seguintes momentos, num movimento cíclico: no início do processo, para diagnosticar a situação inicial e definir formas de atuação frente aos objetivos (avaliação inicial, diagnóstica ou prognóstica); ao longo do processo, para, numa função ajustadora, buscar a regulação, a gestão dos erros e a consolidação dos êxitos (avaliação formativa); ao final do processo, para mensurar os resultados e verificar se eles correspondem às exigências do sistema (avaliação somativa). Para avaliar, utilizam-se diferentes instrumentos, selecionados de acordo com o objetivo. Destaca-se a auto avaliação, que atende, principalmente, à necessidade de comprometimento com o próprio desenvolvimento.

A avaliação visa a fornecer ao aluno, à família, ao professor e à instituição parâmetros para diagnosticar e redefinir metas. Deve, portanto, abranger as dimensões conceitual, procedimental e atitudinal. Colabora para o desenvolvimento da dignidade, da autoconfiança e da autoestima de todos os envolvidos no processo. Portanto, deve permitir ao aluno, ter clareza e consciência de seus avanços; tomar decisões comprometidas com o desenvolvimento de sua aprendizagem. à família, construir uma visão objetiva e clara do desenvolvimento de seus filhos. ao professor, balizar seu olhar para o desenvolvimento do aluno e para a adequação de seu trabalho como educador, permitindo ajuste constante; obter dados para a tomada de decisão quanto à promoção seriada do aluno. à instituição, obter dados: sobre a qualidade do serviço educacional oferecido, tendo como referência a sua missão; que subsidiem ações em direção ao aprimoramento da prática docente; para a tomada de decisão quanto à promoção seriada do aluno.

Sendo assim, compreendemos que a avaliação é uma ferramenta que nos orienta na execução do plano didático e nos fornece bons elementos para refletir a nossa prática pedagógica, pois de nada vale apenas nos limitarmos a constatar, temos que adequar nossas práticas e identificar as dificuldades de cada aluno, entendemos avaliação como um processo contínuo, pois a construção do conhecimento é processual e não se pode avaliá-lo apenas pelo produto final, mas em todas as situações que demonstrem progresso, interesse e participação.

Avaliar é apontar caminhos que devem ser seguidos.

Plano de Ação

Afazeres:

- Aulas expositivas;
- Trabalhos individuais;
- Aulas de campo;
- Trabalhos em grupo;
- Dramatizações;
- Debates;
- Pesquisas;
- Jogos;
- Recortes;
- Leituras;
- Exposições;

- Passeatas;
- Danças;
- Dobraduras;
- Colegiado;
- Confraternizações;
- Socializações (sala de aula)

IDENTIFICAÇÃO

**Colégio Estadual Aurelino Leal
Rua Rui Barbosa - 159
Itacaré - Ba
DIREC/ _-**

Equipe Gestora:

**Diretora:
Juliana Delmont**

**Vice - Diretor:
Diego Assis de Brito**

**Secretária:
Raquel Oliveira Reis**

**Modalidade de Ensino:
Ensino Médio e Tempo Formativo III**

**Salas de Aulas:
Sede: 7 salas
Anexo: 4 salas**

**Nº de Turmas: 17 turmas
Nº de Alunos: 660 alunos**

Recursos Humanos:

**06 Técnicos administrativos
03 merendeiras
22 professores**

01 secretária
05 limpeza

CONCLUSÃO

O Ensino Médio como etapa final da Educação Básica.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional explicita que o Ensino Médio é a “etapa final da educação básica” (Art.36), o que concorre para a construção de sua identidade. O Ensino Médio passa a ter a característica da terminalidade, o que significa assegurar a todos os cidadãos a oportunidade de consolidar e aprofundar os conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental; aprimorar o educando como pessoa humana; possibilitar o prosseguimento de estudos; garantir a preparação básica para o trabalho e a cidadania; dotar o educando dos instrumentos que o permitam “continuar aprendendo”, tendo em vista o desenvolvimento da compreensão dos “fundamentos científicos e tecnológicos dos processos produtivos” (Art.35, incisos I a IV). O Ensino Médio, portanto, é a etapa final de uma educação de caráter geral, afinada com a contemporaneidade, com a construção de competências básicas, que situem o educando como sujeito produtor de conhecimento e participante do mundo do trabalho, e com o desenvolvimento da pessoa, como “sujeito em situação” – cidadão.

O Corpo Docente do Colégio Estadual Aurelino Leal, tem como objetivo, formar alunos com sólidos conhecimentos e habilidades, que desenvolvam hábitos intelectuais e técnicas de trabalho que lhes permitam prosseguir os estudos com competência, ou seja, alunos que Saibam buscar, selecionar e interpretar criticamente informações; comuniquem ideias por diferentes linguagens ; formulem e solucionem problemas; tenham hábitos adequados de estudo, saibam trabalhar em grupo e tenham qualidades como empenho, organização, flexibilidade e tolerância; incorporem a importância do conhecimento e o prazer de aprender. Como Cidadãos, tornem-se pessoas que atuem de forma ativa na vida social e cultural, que respeitem os direitos, as liberdades fundamentais do ser humano e os princípios da convivência democrática; que compreendam a cidadania como participação social e política, assim como o exercício de direitos e deveres; que utilizem o diálogo como forma de mediar conflitos e se posicionem contra a discriminação social e preconceitos como de raça, cor e sexo; que tenham interesse por diferentes formas de expressão artística e cultural; que se percebam como integrantes do meio ambiente, ao mesmo tempo dependentes e agentes de transformações. Como indivíduos, em pessoas saudáveis e autônomas, com grande

capacidade de inserção social: que tenham conhecimento de suas características físicas, cognitivas e emocionais; que sejam capazes de resistir a frustrações e de analisar a consequência dos seus atos e que realizem projetos pessoais.

PLANO DE CURSO – UNIDADES ELETIVAS

Unidade Escolar: Colégio Estadual Aurelino Leal		NTE: 05		
Professor (a): Valdinea de Jesus Sacramento / Aline Areia Mimoso / Elisa Tandeta				
Nome da Unidade Eletiva: Interlocuções: Memória, Identidade e Patrimônio				Carga Horária: 80h
				Série: 1º ano
Área (s) de Conhecimento: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas/Linguagens				
Tema Gerador: O Atlântico Negro e suas Diásporas				
Subtema: Colonialidade , Comunidades Tradicionais e práticas emancipatórias no sul da Bahia				
EMENTA A ementa deve trazer os principais tópicos que serão trabalhados durante a Eletiva.	Correntes históricas e sociológicas; Lei 11.645/08; Comunidades Tradicionais afro-indígenas; Território, Cultura e Oralidade; Direitos Humanos e Cidadania; Desigualdades Sociais e Estratificação; Gênero e Identidade; Patrimônio e Memória, África e suas Diásporas.			
Eixos Estruturantes:	Investigação Científica (X)	Processos Criativos (X)	Mediação e Intervenção Sociocultural (x)	Empreendedorismo ()

Habilidades dos Eixos Estruturantes	INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA Identificar, analisar e discutir as circunstâncias históricas, geográficas, políticas, econômicas, ambientais e culturais da emergência de matrizes conceituais hegemônicas (etnocentrismo, evolução, modernidade etc), comparando-as a narrativas que contemplem outros agentes e discursos; Identificar, contextualizar e criticar as tipologias evolutivas (como populações nômades e sedentárias entre outras) e as oposições dicotômicas (cidade/campo, cultura/natureza, civilizados/bárbaros, razão/sensibilidade, material/virtual etc), explicitando as ambiguidades e a complexidade dos conceitos e sujeitos envolvidos em diferentes processos	PROCESSOS CRIATIVOS Analisar objetos da cultura material e imaterial como suporte de conhecimentos, valores, crenças e práticas que singularizam diferentes sociedades inseridas no tempo e no espaço	MEDIAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIOCULTURAL Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica e de diferentes gêneros textuais e as tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.	EMPREENDEDORISMO
Objetivo Geral	Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, nacional e mundial em diferentes tempos, a partir de procedimentos epistemológicos e científicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente com relação a esses processos e às possíveis relações entre eles.			
Objetivos Específicos	Identificar, analisar e discutir as circunstâncias históricas, geográficas, políticas, econômicas, ambientais e culturais da emergência de matrizes conceituais hegemônicas (etnocentrismo, evolução, modernidade etc), comparando-as a narrativas que contemplem outros agentes e discursos; Elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos a processos políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais e epistemológicos, com base na sistematização de dados e informações de natureza qualitativa e quantitativa (expressões artísticas, textos filosóficos e sociológicos, documentos históricos, gráficos, mapas, tabelas etc)			

Objetivos do Conhecimento	1ª Unidade	2ª Unidade	3ª Unidade
	<ul style="list-style-type: none"> ● O Atlântico Negro e a Diáspora Africana; ● História e a Escravidão Africana; ● África e Africanos no Trópico Atlântico; ● Os Retornados ; ● História da África e a Escravidão Africana ● Quilombos do Oitizeiro ● Família, Terreiros e Irmandades. ● Da música das festas à musicalidade das memórias 	<ul style="list-style-type: none"> ● Contraponto da Colonialidade : Resistências Índigenas e Conflitos Agrários ● A Pré – História do Brasil Central e do Nordeste; ● Índios no Brasil: identidade ; ● Ser índio na Capitania dos Ilhéus: entre bárbaros e guerras punitivas; ● As relações entre indígenas e quilombolas : explorando fronteiras interétnicas. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Práticas Emancipatórias ao Sul Global; ● Negros escravos, Libertos e Livres; ● Lutas Sociais nas primeiras décadas do século XX; ● Cultura Negra e Cultura Nacional: samba, carnaval, capoeira; ● Desigualdades e Lutas antirracistas; ● O movimento Negro: ● Manifestações Culturais: Bicho caçador e a Volta da Jiboia;

Metodologia	<ul style="list-style-type: none">➤ Aulas de campos;➤ visita a Comunidade Tupinambás de Olivença;➤ Exposição de filme;➤ Visita ao Engenho de Santana➤➤
Produto (s)	<ul style="list-style-type: none">➤ Exposição Fotográfica:➤ Produção de videos;➤ Cinema – Produção Audiovisual;➤ Intervenções : Marcas Étnicas:➤ Seminário Integrador: Interloquções

<p>Materiais, Tecnologias e Recursos Utilizados</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Material Audio-visual(máquina fotográfica) ➤ Material para divulgação (banner); ➤ Manual Antirracista (25 exemplares)- Djamila Ribeiro ➤ Deslocamento : transporte para as aulas de campo. ➤ XEROX ➤ Mapa da África
<p>Processos Avaliativos</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Processual ➤ Apresentação de seminários ➤ Relatórios
<p>Referências</p>	<p>BASTIDE, Roger. As Américas Negras: as civilizações africanas no Novo Mundo. São Paulo: Ed. Universidade de São Paulo, 1974.</p> <p>BARTH, Frederik. Grupos Étnicos e suas fronteiras. In: POUTIGNAT, Philippe e STREIFF-FENART, Jocelyne. Teorias da Etnicidade. São Paulo: Editora da UNESP, 1998, p. 186-227.</p> <p>CHALHOUB, Sidney. Visões da Liberdade: uma história das últimas décadas da escravidão na corte. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.</p>

--	--